

Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles

Inder J. Taneja¹

Abstract

*The author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For the first time in this work, two new concepts in construction of magic square are considered. The first one is by using small blocks of **magic** or **bordered magic rectangles**. It is not possible always to write **bordered** magic rectangles for the non sequential entries. In this case, the simple magic rectangles are considered. The second aspect is totally new, and is based on the algebraic formula $(a + b)^2$, $a \neq b$. The magic squares studied in this work are of order 20. There are total 1616 different styles of magic squares of order 20. Here, we have written only 162. The others can be seen at author's web-sites. For previous orders 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18 refer author's work [31, 32, 33, 34, 36, 37].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 20	4
3 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	85

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \tag{1}$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author’s work on these four types:

- 1. Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [4, 5, 6, 7, 9, 10].

- 2. Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [1]. These constructions are by use of programming developed by H. White [1]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders **p** or **2p**, where **p** is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [18, 19, 10, 21, 22, 23, 23, 24].

From this work onwards, the construction of magic squares of order **2p**, where **p** is a **prime number** is solved, i.e, for the orders 10, 14, 22, 26 etc. It can be done two ways:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

This work different styles of magic squares of order 20. For the work on the orders 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18 refer [31, 32, 33, 33, 34, 36, 37]. There are total 1616 magic squares constructed by the author. Due to space problem, here we have written only 162. The the complete list can downloaded at author’s sites given in the first page. Below is a table of total numbers in each order.

Order of Magic Square	Number of Magics Squares	References
6	3	[31]
8	6	[31]
10	16	[31]
12	45	[31]
14	125	[32]
16	220	[33]
18	810	[34]
20	1616	[35]

2 Magic Squares of Order 20

There are total 1616 magic squares of order 20. These are based bordered magic rectangles and the algebraic formula $(a + b)^2, a \neq b$.

	pan	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	
4010	7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
4010	2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
4010	400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
4010	393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
4010	47	356	41	358	55	348	49	350	63	340	57	342	71	332	65	334	79	324	73	326	4010
4010	42	357	48	355	50	349	56	347	58	341	64	339	66	333	72	331	74	325	80	323	4010
4010	360	43	354	45	352	51	346	53	344	59	338	61	336	67	330	69	328	75	322	77	4010
4010	353	46	359	44	345	54	351	52	337	62	343	60	329	70	335	68	321	78	327	76	4010
4010	87	316	81	318	95	308	89	310	103	300	97	302	111	292	105	294	119	284	113	286	4010
4010	82	317	88	315	90	309	96	307	98	301	104	299	106	293	112	291	114	285	120	283	4010
4010	320	83	314	85	312	91	306	93	304	99	298	101	296	107	290	109	288	115	282	117	4010
4010	313	86	319	84	305	94	311	92	297	102	303	100	289	110	295	108	281	118	287	116	4010
4010	127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	159	244	153	246	4010
4010	122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	154	245	160	243	4010
4010	280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	248	155	242	157	4010
4010	273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	241	158	247	156	4010
4010	167	236	161	238	175	228	169	230	183	220	177	222	191	212	185	214	199	204	193	206	4010
4010	162	237	168	235	170	229	176	227	178	221	184	219	186	213	192	211	194	205	200	203	4010
4010	240	163	234	165	232	171	226	173	224	179	218	181	216	187	210	189	208	195	202	197	4010
4010	233	166	239	164	225	174	231	172	217	182	223	180	209	190	215	188	201	198	207	196	4010
1	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

11	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
7	396	8	395	2	15	391	390	185	216	47	44	49	360	358	349	345	54	348	51	4010
4	26	23	373	379	25	377	397	215	186	356	66	59	341	57	340	334	343	64	45	4010
9	19	369	367	36	30	382	392	214	187	48	63	331	75	328	69	71	329	338	353	4010
400	383	35	362	39	366	18	1	188	213	355	333	74	322	80	77	323	327	68	46	4010
398	17	29	40	361	372	384	3	189	212	42	339	325	79	321	324	78	76	62	359	4010
389	380	368	37	364	33	21	12	211	190	55	65	72	326	73	332	330	70	336	346	4010
385	374	31	363	38	370	27	16	210	191	351	337	342	60	344	61	67	58	335	50	4010
14	381	371	34	365	32	20	387	192	209	350	357	352	41	43	52	56	347	53	354	4010
388	24	378	28	22	376	375	13	173	227	226	176	177	223	222	180	181	219	218	184	4010
11	5	393	6	399	386	10	394	228	174	175	225	224	178	179	221	220	182	183	217	4010
161	239	238	164	165	235	234	168	169	231	230	172	87	316	88	315	82	95	311	310	4010
240	162	163	237	236	166	167	233	232	170	171	229	84	106	103	293	299	105	297	317	4010
127	124	129	280	278	269	265	134	268	131	193	208	89	99	291	114	285	112	302	312	4010
276	146	139	263	137	260	254	261	144	125	207	194	320	300	115	283	118	286	101	81	4010
128	143	251	155	248	149	151	249	258	273	206	195	318	97	288	120	281	113	304	83	4010
275	253	154	157	160	242	243	247	148	126	196	205	309	303	109	117	284	292	98	92	4010
122	259	245	244	241	159	158	156	142	279	197	204	305	294	111	282	119	290	107	96	4010
135	145	152	246	153	252	250	150	256	266	203	198	94	301	289	287	116	110	100	307	4010
271	257	262	138	264	141	147	140	255	130	202	199	308	104	298	108	102	296	295	93	4010
270	277	272	121	123	132	136	267	133	274	200	201	91	85	313	86	319	306	90	314	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

21	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

31	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	137	140	260	139	269	258	165	235	234	233	166	170	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	268	247	155	149	251	133	230	172	228	173	175	225	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	142	253	159	242	148	259	224	223	179	180	220	177	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	271	147	164	237	254	130	182	178	221	222	181	219	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	250	238	163	151	135	171	226	174	227	229	176	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	129	256	241	160	145	272	231	169	167	168	232	236	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	152	161	240	249	270	206	199	204	198	196	200	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	134	248	239	162	153	267	189	213	187	215	216	183	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	263	146	158	243	255	138	211	209	191	194	208	190	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	265	156	244	157	245	136	184	192	210	207	193	217	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	257	150	246	252	154	144	218	188	214	186	185	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	143	261	141	262	132	264	195	202	197	203	205	201	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

41	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	193	200	204	205	195	198	202	207	159	243	154	246	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	231	228	222	175	178	221	177	172	244	237	164	157	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	171	187	181	185	215	217	218	230	156	240	161	245	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	176	213	190	209	212	191	188	225	248	163	238	153	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	169	219	211	192	189	210	182	232	241	162	239	160	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	227	183	220	216	186	184	214	174	155	158	247	242	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	229	173	179	226	223	180	224	170	143	146	259	254	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	208	201	197	196	206	203	199	194	260	252	149	141	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	131	272	265	132	268	135	165	236	144	249	152	257	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	134	261	138	264	139	267	235	166	253	151	250	148	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	271	140	263	137	262	130	234	167	256	150	251	145	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	266	129	136	269	133	270	168	233	147	255	142	258	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

51	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	145	228	221	178	229	174	176	230	170	224	175	256	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	142	169	215	214	184	185	188	218	219	181	232	259	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	141	179	186	187	217	216	213	183	182	220	222	260	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	136	226	180	223	172	227	225	171	231	177	173	265	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	134	206	191	212	193	151	249	248	247	152	156	267	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	257	194	203	198	207	244	158	242	159	161	239	144	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	258	209	197	204	192	238	237	165	166	234	163	143	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	263	196	200	201	205	168	164	235	236	167	233	138	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	264	190	202	199	211	157	240	160	241	243	162	137	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	266	208	210	189	195	245	155	153	154	246	250	135	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

61	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	145	241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	256	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	142	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	259	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	141	161	173	206	199	204	198	196	200	228	240	260	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	136	157	174	189	213	187	215	216	183	227	244	265	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	134	151	179	211	209	191	194	208	190	222	250	267	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	257	239	229	184	192	210	207	193	217	172	162	144	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	258	243	224	218	188	214	186	185	212	177	158	143	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	263	245	223	195	202	197	203	205	201	178	156	138	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	264	246	226	231	171	169	182	220	180	225	155	137	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	266	159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	135	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

71	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
103	300	97	302	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	111	292	105	294	4010
98	301	104	299	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	106	293	112	291	4010
304	99	298	101	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	296	107	290	109	4010
297	102	303	100	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	289	110	295	108	4010
312	314	85	91	137	140	260	139	269	258	173	176	224	175	233	222	372	374	25	31	4010
90	96	305	311	268	247	155	149	251	133	167	211	191	185	215	234	30	36	365	371	4010
313	93	308	88	129	250	159	242	151	272	165	214	195	206	187	236	373	33	368	28	4010
92	307	94	309	271	147	164	237	254	130	235	183	194	207	218	166	32	367	34	369	4010
86	306	95	315	266	253	238	163	148	135	178	220	197	204	181	223	26	366	35	375	4010
310	87	316	89	142	256	241	160	145	259	229	217	205	196	184	172	370	27	376	29	4010
324	326	73	79	131	152	244	157	249	270	221	188	208	193	213	180	360	362	37	43	4010
78	84	317	323	134	248	239	162	153	267	170	182	202	199	219	231	42	48	353	359	4010
325	81	320	76	263	146	158	243	255	138	227	212	200	201	189	174	361	45	356	40	4010
80	319	82	321	265	156	161	240	245	136	230	192	203	198	209	171	44	355	46	357	4010
74	318	83	327	257	150	246	252	154	144	232	186	210	216	190	169	38	354	47	363	4010
322	75	328	77	143	261	141	262	132	264	179	225	177	226	168	228	358	39	364	41	4010
127	276	121	278	336	66	337	68	62	334	348	54	349	56	50	346	119	284	113	286	4010
122	277	128	275	338	72	69	331	330	63	350	60	57	343	342	51	114	285	120	283	4010
280	123	274	125	61	329	332	70	71	340	49	341	344	58	59	352	288	115	282	117	4010
273	126	279	124	67	335	64	333	339	65	55	347	52	345	351	53	281	118	287	116	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

81	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
103	300	97	302	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	111	292	105	294	4010
98	301	104	299	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	106	293	112	291	4010
304	99	298	101	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	296	107	290	109	4010
297	102	303	100	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	289	110	295	108	4010
312	314	85	91	159	243	156	241	247	157	170	230	167	236	168	232	372	374	25	31	4010
90	96	305	311	246	238	164	239	161	155	235	181	222	175	224	166	30	36	365	371	4010
313	93	308	88	153	163	237	162	240	248	229	176	223	182	221	172	373	33	368	28	4010
92	307	94	309	244	158	245	160	154	242	227	226	177	220	179	174	32	367	34	369	4010
86	306	95	315	140	266	133	262	137	265	173	219	180	225	178	228	26	366	35	375	4010
310	87	316	89	129	256	258	141	147	272	169	171	234	165	233	231	370	27	376	29	4010
324	326	73	79	130	146	251	150	255	271	206	199	204	198	196	200	360	362	37	43	4010
78	84	317	323	267	257	250	151	144	134	189	213	187	215	216	183	42	48	353	359	4010
325	81	320	76	269	148	152	249	253	132	211	209	191	194	208	190	361	45	356	40	4010
80	319	82	321	270	142	149	252	259	131	184	192	210	207	193	217	44	355	46	357	4010
74	318	83	327	263	254	143	260	145	138	218	188	214	186	185	212	38	354	47	363	4010
322	75	328	77	136	135	268	139	264	261	195	202	197	203	205	201	358	39	364	41	4010
127	276	121	278	336	66	337	68	62	334	348	54	349	56	50	346	119	284	113	286	4010
122	277	128	275	338	72	69	331	330	63	350	60	57	343	342	51	114	285	120	283	4010
280	123	274	125	61	329	332	70	71	340	49	341	344	58	59	352	288	115	282	117	4010
273	126	279	124	67	335	64	333	339	65	55	347	52	345	351	53	281	118	287	116	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

91	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
103	300	97	302	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	111	292	105	294	4010
98	301	104	299	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	106	293	112	291	4010
304	99	298	101	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	296	107	290	109	4010
297	102	303	100	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	289	110	295	108	4010
312	314	85	91	202	200	195	205	204	198	193	207	242	157	160	243	372	374	25	31	4010
90	96	305	311	231	221	222	175	178	228	177	172	159	244	241	158	30	36	365	371	4010
313	93	308	88	169	187	181	185	215	217	218	232	131	271	134	266	373	33	368	28	4010
92	307	94	309	171	213	190	209	212	191	188	230	265	139	262	136	32	367	34	369	4010
86	306	95	315	176	219	211	192	189	210	182	225	132	261	140	269	26	366	35	375	4010
310	87	316	89	227	183	220	216	186	184	214	174	272	264	137	129	370	27	376	29	4010
324	326	73	79	229	180	179	226	223	173	224	170	268	138	263	133	360	362	37	43	4010
78	84	317	323	199	201	206	196	197	203	208	194	135	130	267	270	42	48	353	359	4010
325	81	320	76	144	257	151	148	256	249	252	147	167	236	161	238	361	45	356	40	4010
80	319	82	321	258	143	146	155	245	248	154	255	162	237	168	235	44	355	46	357	4010
74	318	83	327	259	142	251	246	156	153	247	150	240	163	234	165	38	354	47	363	4010
322	75	328	77	141	260	254	253	145	152	149	250	233	166	239	164	358	39	364	41	4010
127	276	121	278	336	66	337	68	62	334	348	54	349	56	50	346	119	284	113	286	4010
122	277	128	275	338	72	69	331	330	63	350	60	57	343	342	51	114	285	120	283	4010
280	123	274	125	61	329	332	70	71	340	49	341	344	58	59	352	288	115	282	117	4010
273	126	279	124	67	335	64	333	339	65	55	347	52	345	351	53	281	118	287	116	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

101	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
103	300	97	302	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	111	292	105	294	4010
98	301	104	299	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	106	293	112	291	4010
304	99	298	101	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	296	107	290	109	4010
297	102	303	100	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	289	110	295	108	4010
312	314	85	91	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	372	374	25	31	4010
90	96	305	311	145	196	199	204	198	206	200	226	228	171	177	256	30	36	365	371	4010
313	93	308	88	142	189	216	187	215	213	183	176	221	180	225	259	373	33	368	28	4010
92	307	94	309	141	211	194	209	208	191	190	178	220	181	223	260	32	367	34	369	4010
86	306	95	315	136	184	207	192	193	210	217	227	179	222	174	265	26	366	35	375	4010
310	87	316	89	134	218	185	214	186	188	212	172	182	219	229	267	370	27	376	29	4010
324	326	73	79	257	205	202	197	203	195	201	224	173	230	175	144	360	362	37	43	4010
78	84	317	323	258	238	164	239	166	160	236	157	246	151	248	143	42	48	353	359	4010
325	81	320	76	263	240	170	232	167	233	161	152	247	158	245	138	361	45	356	40	4010
80	319	82	321	264	159	231	169	234	168	242	250	153	244	155	137	44	355	46	357	4010
74	318	83	327	266	165	237	162	235	241	163	243	156	249	154	135	38	354	47	363	4010
322	75	328	77	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	358	39	364	41	4010
127	276	121	278	336	66	337	68	62	334	348	54	349	56	50	346	119	284	113	286	4010
122	277	128	275	338	72	69	331	330	63	350	60	57	343	342	51	114	285	120	283	4010
280	123	274	125	61	329	332	70	71	340	49	341	344	58	59	352	288	115	282	117	4010
273	126	279	124	67	335	64	333	339	65	55	347	52	345	351	53	281	118	287	116	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

111	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
55	352	342	53	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	95	312	302	93	4010
341	64	337	60	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	301	298	103	100	4010
344	68	333	57	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	304	294	107	97	4010
58	335	66	343	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	90	104	297	311	4010
56	339	62	345	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	96	295	106	305	4010
349	61	340	52	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	309	101	300	92	4010
54	338	63	347	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	98	299	102	303	4010
50	65	336	351	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	94	105	296	307	4010
350	334	67	51	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	310	108	293	91	4010
348	49	59	346	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	308	89	99	306	4010
73	332	322	75	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	115	292	282	113	4010
80	314	87	321	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	281	275	126	120	4010
77	85	316	324	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	284	128	273	117	4010
327	84	317	74	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	114	124	277	287	4010
325	319	82	76	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	116	279	122	285	4010
72	81	320	329	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	289	121	280	112	4010
331	318	83	70	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	118	125	276	283	4010
323	88	313	78	374	36	33	367	366	27	362	48	45	355	354	39	110	278	123	291	4010
71	315	86	330	25	365	368	34	35	376	37	353	356	46	47	364	290	274	127	111	4010
326	69	79	328	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	288	109	119	286	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

121	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
55	352	342	53	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	95	312	302	93	4010
341	64	337	60	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	301	298	103	100	4010
344	68	333	57	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	304	294	107	97	4010
58	335	66	343	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	90	104	297	311	4010
56	339	62	345	137	140	260	139	269	258	165	235	234	233	166	170	96	295	106	305	4010
349	61	340	52	268	247	155	149	251	133	230	172	228	173	175	225	309	101	300	92	4010
54	338	63	347	142	253	159	242	148	259	224	223	179	180	220	177	98	299	102	303	4010
50	65	336	351	271	147	164	237	254	130	182	178	221	222	181	219	94	105	296	307	4010
350	334	67	51	266	250	238	163	151	135	171	226	174	227	229	176	310	108	293	91	4010
348	49	59	346	129	256	241	160	145	272	231	169	167	168	232	236	308	89	99	306	4010
73	332	322	75	131	152	161	240	249	270	206	199	204	198	196	200	115	292	282	113	4010
80	314	87	321	134	248	239	162	153	267	189	213	187	215	216	183	281	275	126	120	4010
77	85	316	324	263	146	158	243	255	138	211	209	191	194	208	190	284	128	273	117	4010
327	84	317	74	265	156	244	157	245	136	184	192	210	207	193	217	114	124	277	287	4010
325	319	82	76	257	150	246	252	154	144	218	188	214	186	185	212	116	279	122	285	4010
72	81	320	329	143	261	141	262	132	264	195	202	197	203	205	201	289	121	280	112	4010
331	318	83	70	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	118	125	276	283	4010
323	88	313	78	374	36	33	367	366	27	362	48	45	355	354	39	110	278	123	291	4010
71	315	86	330	25	365	368	34	35	376	37	353	356	46	47	364	290	274	127	111	4010
326	69	79	328	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	288	109	119	286	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

131	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
55	352 342 53	396 6 397 8 2 394	384 18 385 20 14 382	95 312 302 93 4010
341	64 337 60	398 12 9 391 390 3	386 24 21 379 378 15	301 298 103 100 4010
344	68 333 57	1 389 392 10 11 400	13 377 380 22 23 388	304 294 107 97 4010
58	335 66 343	7 395 4 393 399 5	19 383 16 381 387 17	90 104 297 311 4010
56	339 62 345	193 200 204 205 195 198 202 207	159 243 154 246	96 295 106 305 4010
349	61 340 52	231 228 222 175 178 221 177 172	244 237 164 157	309 101 300 92 4010
54	338 63 347	171 187 181 185 215 217 218	230 156 240 161 245	98 299 102 303 4010
50	65 336 351	176 213 190 209 212 191 188	225 248 163 238 153	94 105 296 307 4010
350	334 67 51	169 219 211 192 189 210 182	232 241 162 239 160	310 108 293 91 4010
348	49 59 346	227 183 220 216 186 184 214	174 155 158 247 242	308 89 99 306 4010
73	332 322 75	229 173 179 226 223 180 224 170	143 146 259 254	115 292 282 113 4010
80	314 87 321	208 201 197 196 206 203 199 194	260 252 149 141	281 275 126 120 4010
77	85 316 324	131 272 265 132 268 135 165 236	144 249 152 257	284 128 273 117 4010
327	84 317 74	134 261 138 264 139 267	235 166 253 151 250 148	114 124 277 287 4010
325	319 82 76	271 140 263 137 262 130	234 167 256 150 251 145	116 279 122 285 4010
72	81 320 329	266 129 136 269 133 270	168 233 147 255 142 258	289 121 280 112 4010
331	318 83 70	372 30 373 32 26 370	360 42 361 44 38 358	118 125 276 283 4010
323	88 313 78	374 36 33 367 366 27	362 48 45 355 354 39	110 278 123 291 4010
71	315 86 330	25 365 368 34 35 376	37 353 356 46 47 364	290 274 127 111 4010
326	69 79 328	31 371 28 369 375 29	43 359 40 357 363 41	288 109 119 286 4010
4010	4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010

141	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
55	352 342 53	396 6 397 8 2 394	384 18 385 20 14 382	95 312 302 93 4010
341	64 337 60	398 12 9 391 390 3	386 24 21 379 378 15	301 298 103 100 4010
344	68 333 57	1 389 392 10 11 400	13 377 380 22 23 388	304 294 107 97 4010
58	335 66 343	7 395 4 393 399 5	19 383 16 381 387 17	90 104 297 311 4010
56	339 62 345	261 252 254 269 271 150 148 146 133 131 129 262	96 295 106 305 4010	
349	61 340 52	145 228 221 178 229 174 176 230 170 224 175 256	309 101 300 92 4010	
54	338 63 347	142 169 215 214 184 185 188 218 219 181 232 259	98 299 102 303 4010	
50	65 336 351	141 179 186 187 217 216 213 183 182 220 222 260	94 105 296 307 4010	
350	334 67 51	136 226 180 223 172 227 225 171 231 177 173 265	310 108 293 91 4010	
348	49 59 346	134 206 191 212 193 151 249 248 247 152 156 267	308 89 99 306 4010	
73	332 322 75	257 194 203 198 207 244 158 242 159 161 239 144	115 292 282 113 4010	
80	314 87 321	258 209 197 204 192 238 237 165 166 234 163 143	281 275 126 120 4010	
77	85 316 324	263 196 200 201 205 168 164 235 236 167 233 138	284 128 273 117 4010	
327	84 317 74	264 190 202 199 211 157 240 160 241 243 162 137	114 124 277 287 4010	
325	319 82 76	266 208 210 189 195 245 155 153 154 246 250 135	116 279 122 285 4010	
72	81 320 329	139 149 147 132 130 251 253 255 268 270 272 140	289 121 280 112 4010	
331	318 83 70	372 30 373 32 26 370	360 42 361 44 38 358	118 125 276 283 4010
323	88 313 78	374 36 33 367 366 27	362 48 45 355 354 39	110 278 123 291 4010
71	315 86 330	25 365 368 34 35 376	37 353 356 46 47 364	290 274 127 111 4010
326	69 79 328	31 371 28 369 375 29	43 359 40 357 363 41	288 109 119 286 4010
4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010

151	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
55	352	342	53	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	95	312	302	93	4010
341	64	337	60	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	301	298	103	100	4010
344	68	333	57	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	304	294	107	97	4010
58	335	66	343	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	90	104	297	311	4010
56	339	62	345	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	96	295	106	305	4010
349	61	340	52	145	241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	256	309	101	300	92	4010
54	338	63	347	142	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	259	98	299	102	303	4010
50	65	336	351	141	161	173	206	199	204	198	196	200	228	240	260	94	105	296	307	4010
350	334	67	51	136	157	174	189	213	187	215	216	183	227	244	265	310	108	293	91	4010
348	49	59	346	134	151	179	211	209	191	194	208	190	222	250	267	308	89	99	306	4010
73	332	322	75	257	239	229	184	192	210	207	193	217	172	162	144	115	292	282	113	4010
80	314	87	321	258	243	224	218	188	214	186	185	212	177	158	143	281	275	126	120	4010
77	85	316	324	263	245	223	195	202	197	203	205	201	178	156	138	284	128	273	117	4010
327	84	317	74	264	246	226	231	171	169	182	220	180	225	155	137	114	124	277	287	4010
325	319	82	76	266	159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	135	116	279	122	285	4010
72	81	320	329	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	289	121	280	112	4010
331	318	83	70	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	118	125	276	283	4010
323	88	313	78	374	36	33	367	366	27	362	48	45	355	354	39	110	278	123	291	4010
71	315	86	330	25	365	368	34	35	376	37	353	356	46	47	364	290	274	127	111	4010
326	69	79	328	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	288	109	119	286	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

161	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
396	6	8	397	2	394	384	18	385	20	14	382	121	280	372	30	373	32	26	370	4010
398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	279	122	374	366	367	33	36	27	4010
1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	278	123	25	35	34	368	365	376	4010
7	395	393	4	399	5	19	383	16	381	387	17	124	277	31	371	28	369	375	29	4010
288	290	109	115	137	140	260	139	269	258	173	176	224	175	233	222	360	362	37	43	4010
114	120	281	287	268	247	155	149	251	133	167	211	191	185	215	234	42	48	353	359	4010
289	117	284	112	129	250	159	242	151	272	165	214	195	206	187	236	361	45	356	40	4010
116	283	118	285	271	147	164	237	254	130	235	183	194	207	218	166	44	355	46	357	4010
110	282	119	291	266	253	238	163	148	135	178	220	197	204	181	223	38	354	47	363	4010
286	111	292	113	142	256	241	160	145	259	229	217	205	196	184	172	358	39	364	41	4010
300	302	97	103	131	152	244	157	249	270	221	188	208	193	213	180	348	350	49	55	4010
102	108	293	299	134	248	239	162	153	267	170	182	202	199	219	231	54	60	341	347	4010
301	105	296	100	263	146	158	243	255	138	227	212	200	201	189	174	349	57	344	52	4010
104	295	106	297	265	156	161	240	245	136	230	192	203	198	209	171	56	343	58	345	4010
98	294	107	303	257	150	246	252	154	144	232	186	210	216	190	169	50	342	59	351	4010
298	99	304	101	143	261	141	262	132	264	179	225	177	226	168	228	346	51	352	53	4010
312	90	92	313	86	310	125	276	324	78	325	80	74	322	336	66	337	68	62	334	4010
314	96	93	307	306	87	275	126	326	84	81	319	318	75	338	330	331	69	72	63	4010
85	305	308	94	95	316	274	127	73	317	320	82	83	328	61	71	70	332	329	340	4010
91	311	309	88	315	89	128	273	79	323	76	321	327	77	67	335	64	333	339	65	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

171	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010								
396	6	8	397	2	394	384	18	385	20	14	382	121	280	372	30	373	32	26	370	4010	
398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	279	122	374	366	367	33	36	27	4010	
1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	278	123	25	35	34	368	365	376	4010	
7	395	393	4	399	5	19	383	16	381	387	17	124	277	31	371	28	369	375	29	4010	
288	290	109	115	159	243	156	241	247	157	170	230	167	236	168	232	360	362	37	43	4010	
114	120	281	287	246	238	164	239	161	155	235	181	222	175	224	166	42	48	353	359	4010	
289	117	284	112	153	163	237	162	240	248	229	176	223	182	221	172	361	45	356	40	4010	
116	283	118	285	244	158	245	160	154	242	227	226	177	220	179	174	44	355	46	357	4010	
110	282	119	291	140	266	133	262	137	265	173	219	180	225	178	228	38	354	47	363	4010	
286	111	292	113	129	256	258	141	147	272	169	171	234	165	233	231	358	39	364	41	4010	
300	302	97	103	130	146	251	150	255	271	206	199	204	198	196	200	348	350	49	55	4010	
102	108	293	299	267	257	250	151	144	134	189	213	187	215	216	183	54	60	341	347	4010	
301	105	296	100	269	148	152	249	253	132	211	209	191	194	208	190	349	57	344	52	4010	
104	295	106	297	270	142	149	252	259	131	184	192	210	207	193	217	56	343	58	345	4010	
98	294	107	303	263	254	143	260	145	138	218	188	214	186	185	212	50	342	59	351	4010	
298	99	304	101	136	135	268	139	264	261	195	202	197	203	205	201	346	51	352	53	4010	
312	90	92	313	86	310	125	276	324	78	325	80	74	322	336	66	337	68	62	334	4010	
314	96	93	307	306	87	275	126	326	84	81	319	318	75	338	330	331	69	72	63	4010	
85	305	308	94	95	316	274	127	73	317	320	82	83	328	61	71	70	332	329	340	4010	
91	311	309	88	315	89	128	273	79	323	76	321	327	77	67	335	64	333	339	65	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

181	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010								
396	6	8	397	2	394	384	18	385	20	14	382	121	280	372	30	373	32	26	370	4010	
398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	279	122	374	366	367	33	36	27	4010	
1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	278	123	25	35	34	368	365	376	4010	
7	395	393	4	399	5	19	383	16	381	387	17	124	277	31	371	28	369	375	29	4010	
288	290	109	115	202	200	195	205	204	198	193	207	242	157	160	243	360	362	37	43	4010	
114	120	281	287	231	221	222	175	178	228	177	172	159	244	241	158	42	48	353	359	4010	
289	117	284	112	169	187	181	185	215	217	218	232	131	271	134	266	361	45	356	40	4010	
116	283	118	285	171	213	190	209	212	191	188	230	265	139	262	136	44	355	46	357	4010	
110	282	119	291	176	219	211	192	189	210	182	225	132	261	140	269	38	354	47	363	4010	
286	111	292	113	227	183	220	216	186	184	214	174	272	264	137	129	358	39	364	41	4010	
300	302	97	103	229	180	179	226	223	173	224	170	268	138	263	133	348	350	49	55	4010	
102	108	293	299	199	201	206	196	197	203	208	194	135	130	267	270	54	60	341	347	4010	
301	105	296	100	144	257	151	148	256	249	252	147	167	236	161	238	349	57	344	52	4010	
104	295	106	297	258	143	146	155	245	248	154	255	162	237	168	235	56	343	58	345	4010	
98	294	107	303	259	142	251	246	156	153	247	150	240	163	234	165	50	342	59	351	4010	
298	99	304	101	141	260	254	253	145	152	149	250	233	166	239	164	346	51	352	53	4010	
312	90	92	313	86	310	125	276	324	78	325	80	74	322	336	66	337	68	62	334	4010	
314	96	93	307	306	87	275	126	326	84	81	319	318	75	338	330	331	69	72	63	4010	
85	305	308	94	95	316	274	127	73	317	320	82	83	328	61	71	70	332	329	340	4010	
91	311	309	88	315	89	128	273	79	323	76	321	327	77	67	335	64	333	339	65	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

191	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
396	6	8	397	2	394	384	18	385	20	14	382	121	280	372	30	373	32	26	370	4010	
398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	279	122	374	366	367	33	36	27	4010	
1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	278	123	25	35	34	368	365	376	4010	
7	395	393	4	399	5	19	383	16	381	387	17	124	277	31	371	28	369	375	29	4010	
288	290	109	115	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	360	362	37	43	4010	
114	120	281	287	145	196	199	204	198	206	200	226	228	171	177	256	42	48	353	359	4010	
289	117	284	112	142	189	216	187	215	213	183	176	221	180	225	259	361	45	356	40	4010	
116	283	118	285	141	211	194	209	208	191	190	178	220	181	223	260	44	355	46	357	4010	
110	282	119	291	136	184	207	192	193	210	217	227	179	222	174	265	38	354	47	363	4010	
286	111	292	113	134	218	185	214	186	188	212	172	182	219	229	267	358	39	364	41	4010	
300	302	97	103	257	205	202	197	203	195	201	224	173	230	175	144	348	350	49	55	4010	
102	108	293	299	258	238	164	239	166	160	236	157	246	151	248	143	54	60	341	347	4010	
301	105	296	100	263	240	170	232	167	233	161	152	247	158	245	138	349	57	344	52	4010	
104	295	106	297	264	159	231	169	234	168	242	250	153	244	155	137	56	343	58	345	4010	
98	294	107	303	266	165	237	162	235	241	163	243	156	249	154	135	50	342	59	351	4010	
298	99	304	101	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	346	51	352	53	4010	
312	90	92	313	86	310	125	276	324	78	325	80	74	322	336	66	337	68	62	334	4010	
314	96	93	307	306	87	275	126	326	84	81	319	318	75	338	330	331	69	72	63	4010	
85	305	308	94	95	316	274	127	73	317	320	82	83	328	61	71	70	332	329	340	4010	
91	311	309	88	315	89	128	273	79	323	76	321	327	77	67	335	64	333	339	65	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

201	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
7	389	392	397	8	6	10	2	398	396	316	86	317	88	82	314	27	380	370	25	4010	
400	383	13	16	387	20	386	17	382	1	318	92	89	311	310	83	369	363	38	32	4010	
390	18	388	385	14	381	15	384	19	11	81	309	312	90	91	320	372	362	39	29	4010	
5	12	9	4	393	395	391	399	3	394	87	315	84	313	319	85	378	36	365	23	4010	
280	282	117	123	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	28	367	34	373	4010	
122	128	273	279	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	377	33	368	24	4010	
281	125	276	120	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	30	366	35	371	4010	
124	275	126	277	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	22	40	361	379	4010	
118	274	127	283	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	26	37	364	375	4010	
278	119	284	121	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	376	21	31	374	4010	
67	340	330	65	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	304	306	93	99	4010	
329	323	78	72	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	98	104	297	303	4010	
70	80	321	331	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	305	101	300	96	4010	
66	76	325	335	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	100	299	102	301	4010	
68	77	324	333	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	94	298	103	307	4010	
337	73	328	64	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	302	95	308	97	4010	
332	326	75	69	292	110	293	112	106	290	47	349	358	46	48	357	352	42	50	356	4010	
62	327	74	339	294	116	113	287	286	107	360	343	60	56	347	53	346	57	342	41	4010	
338	322	79	63	105	285	288	114	115	296	350	58	341	345	54	348	55	344	59	51	4010	
336	61	71	334	111	291	108	289	295	109	45	52	43	355	353	44	49	359	351	354	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

211	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
7	389	392	397	8	6	10	2	398	396	316	86	317	88	82	314	27	380	370	25	4010	
400	383	13	16	387	20	386	17	382	1	318	92	89	311	310	83	369	363	38	32	4010	
390	18	388	385	14	381	15	384	19	11	81	309	312	90	91	320	372	362	39	29	4010	
5	12	9	4	393	395	391	399	3	394	87	315	84	313	319	85	378	36	365	23	4010	
280	282	117	123	137	140	260	139	269	258	165	235	234	233	166	170	28	367	34	373	4010	
122	128	273	279	268	247	155	149	251	133	230	172	228	173	175	225	377	33	368	24	4010	
281	125	276	120	142	253	159	242	148	259	224	223	179	180	220	177	30	366	35	371	4010	
124	275	126	277	271	147	164	237	254	130	182	178	221	222	181	219	22	40	361	379	4010	
118	274	127	283	266	250	238	163	151	135	171	226	174	227	229	176	26	37	364	375	4010	
278	119	284	121	129	256	241	160	145	272	231	169	167	168	232	236	376	21	31	374	4010	
67	340	330	65	131	152	161	240	249	270	206	199	204	198	196	200	304	306	93	99	4010	
329	323	78	72	134	248	239	162	153	267	189	213	187	215	216	183	98	104	297	303	4010	
70	80	321	331	263	146	158	243	255	138	211	209	191	194	208	190	305	101	300	96	4010	
66	76	325	335	265	156	244	157	245	136	184	192	210	207	193	217	100	299	102	301	4010	
68	77	324	333	257	150	246	252	154	144	218	188	214	186	185	212	94	298	103	307	4010	
337	73	328	64	143	261	141	262	132	264	195	202	197	203	205	201	302	95	308	97	4010	
332	326	75	69	292	110	293	112	106	290	47	349	358	46	48	357	352	42	50	356	4010	
62	327	74	339	294	116	113	287	286	107	360	343	60	56	347	53	346	57	342	41	4010	
338	322	79	63	105	285	288	114	115	296	350	58	341	345	54	348	55	344	59	51	4010	
336	61	71	334	111	291	108	289	295	109	45	52	43	355	353	44	49	359	351	354	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

221	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
7	389	392	397	8	6	10	2	398	396	316	86	317	88	82	314	27	380	370	25	4010	
400	383	13	16	387	20	386	17	382	1	318	92	89	311	310	83	369	363	38	32	4010	
390	18	388	385	14	381	15	384	19	11	81	309	312	90	91	320	372	362	39	29	4010	
5	12	9	4	393	395	391	399	3	394	87	315	84	313	319	85	378	36	365	23	4010	
280	282	117	123	193	200	204	205	195	198	202	207	159	243	154	246	28	367	34	373	4010	
122	128	273	279	231	228	222	175	178	221	177	172	244	237	164	157	377	33	368	24	4010	
281	125	276	120	171	187	181	185	215	217	218	230	156	240	161	245	30	366	35	371	4010	
124	275	126	277	176	213	190	209	212	191	188	225	248	163	238	153	22	40	361	379	4010	
118	274	127	283	169	219	211	192	189	210	182	232	241	162	239	160	26	37	364	375	4010	
278	119	284	121	227	183	220	216	186	184	214	174	155	158	247	242	376	21	31	374	4010	
67	340	330	65	229	173	179	226	223	180	224	170	143	146	259	254	304	306	93	99	4010	
329	323	78	72	208	201	197	196	206	203	199	194	260	252	149	141	98	104	297	303	4010	
70	80	321	331	131	272	265	132	268	135	165	236	144	249	152	257	305	101	300	96	4010	
66	76	325	335	134	261	138	264	139	267	235	166	253	151	250	148	100	299	102	301	4010	
68	77	324	333	271	140	263	137	262	130	234	167	256	150	251	145	94	298	103	307	4010	
337	73	328	64	266	129	136	269	133	270	168	233	147	255	142	258	302	95	308	97	4010	
332	326	75	69	292	110	293	112	106	290	47	349	358	46	48	357	352	42	50	356	4010	
62	327	74	339	294	116	113	287	286	107	360	343	60	56	347	53	346	57	342	41	4010	
338	322	79	63	105	285	288	114	115	296	350	58	341	345	54	348	55	344	59	51	4010	
336	61	71	334	111	291	108	289	295	109	45	52	43	355	353	44	49	359	351	354	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

231	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
7	389	392	397	8	6	10	2	398	396	316	86	317	88	82	314	27	380	370	25	4010	
400	383	13	16	387	20	386	17	382	1	318	92	89	311	310	83	369	363	38	32	4010	
390	18	388	385	14	381	15	384	19	11	81	309	312	90	91	320	372	362	39	29	4010	
5	12	9	4	393	395	391	399	3	394	87	315	84	313	319	85	378	36	365	23	4010	
280	282	117	123	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	28	367	34	373	4010	
122	128	273	279	145	228	221	178	229	174	176	230	170	224	175	256	377	33	368	24	4010	
281	125	276	120	142	169	215	214	184	185	188	218	219	181	232	259	30	366	35	371	4010	
124	275	126	277	141	179	186	187	217	216	213	183	182	220	222	260	22	40	361	379	4010	
118	274	127	283	136	226	180	223	172	227	225	171	231	177	173	265	26	37	364	375	4010	
278	119	284	121	134	206	191	212	193	151	249	248	247	152	156	267	376	21	31	374	4010	
67	340	330	65	257	194	203	198	207	244	158	242	159	161	239	144	304	306	93	99	4010	
329	323	78	72	258	209	197	204	192	238	237	165	166	234	163	143	98	104	297	303	4010	
70	80	321	331	263	196	200	201	205	168	164	235	236	167	233	138	305	101	300	96	4010	
66	76	325	335	264	190	202	199	211	157	240	160	241	243	162	137	100	299	102	301	4010	
68	77	324	333	266	208	210	189	195	245	155	153	154	246	250	135	94	298	103	307	4010	
337	73	328	64	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	302	95	308	97	4010	
332	326	75	69	292	110	293	112	106	290	47	349	358	46	48	357	352	42	50	356	4010	
62	327	74	339	294	116	113	287	286	107	360	343	60	56	347	53	346	57	342	41	4010	
338	322	79	63	105	285	288	114	115	296	350	58	341	345	54	348	55	344	59	51	4010	
336	61	71	334	111	291	108	289	295	109	45	52	43	355	353	44	49	359	351	354	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

241	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
7	389	392	397	8	6	10	2	398	396	316	86	317	88	82	314	27	380	370	25	4010	
400	383	13	16	387	20	386	17	382	1	318	92	89	311	310	83	369	363	38	32	4010	
390	18	388	385	14	381	15	384	19	11	81	309	312	90	91	320	372	362	39	29	4010	
5	12	9	4	393	395	391	399	3	394	87	315	84	313	319	85	378	36	365	23	4010	
280	282	117	123	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	28	367	34	373	4010	
122	128	273	279	145	241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	256	377	33	368	24	4010	
281	125	276	120	142	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	259	30	366	35	371	4010	
124	275	126	277	141	161	173	206	199	204	198	196	200	228	240	260	22	40	361	379	4010	
118	274	127	283	136	157	174	189	213	187	215	216	183	227	244	265	26	37	364	375	4010	
278	119	284	121	134	151	179	211	209	191	194	208	190	222	250	267	376	21	31	374	4010	
67	340	330	65	257	239	229	184	192	210	207	193	217	172	162	144	304	306	93	99	4010	
329	323	78	72	258	243	224	218	188	214	186	185	212	177	158	143	98	104	297	303	4010	
70	80	321	331	263	245	223	195	202	197	203	205	201	178	156	138	305	101	300	96	4010	
66	76	325	335	264	246	226	231	171	169	182	220	180	225	155	137	100	299	102	301	4010	
68	77	324	333	266	159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	135	94	298	103	307	4010	
337	73	328	64	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	302	95	308	97	4010	
332	326	75	69	292	110	293	112	106	290	47	349	358	46	48	357	352	42	50	356	4010	
62	327	74	339	294	116	113	287	286	107	360	343	60	56	347	53	346	57	342	41	4010	
338	322	79	63	105	285	288	114	115	296	350	58	341	345	54	348	55	344	59	51	4010	
336	61	71	334	111	291	108	289	295	109	45	52	43	355	353	44	49	359	351	354	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

251	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							4010
122	142	121	141	258	274	276	270	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	4010		
267	237	156	236	157	251	166	134	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	4010		
137	246	171	231	220	180	155	264	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	4010		
265	148	217	187	214	184	253	136	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	4010		
263	147	232	206	195	169	254	138	57	60	340	59	349	338	93	304	96	95	313	302	4010		
272	152	183	208	193	218	249	129	348	327	75	69	331	53	87	291	111	105	295	314	4010		
275	160	174	201	200	227	241	126	49	330	79	322	71	352	85	294	115	286	107	316	4010		
144	153	216	204	197	185	248	257	351	67	84	317	334	50	315	103	114	287	298	86	4010		
139	149	223	209	192	178	252	262	346	333	318	83	68	55	98	300	117	284	101	303	4010		
128	240	222	202	199	179	161	273	62	336	321	80	65	339	309	297	285	116	104	92	4010		
130	233	226	198	203	175	168	271	51	72	324	77	329	350	301	108	288	113	293	100	4010		
266	158	229	189	212	172	243	135	54	328	319	82	73	347	90	102	282	119	299	311	4010		
140	239	177	196	205	224	162	261	343	66	78	323	335	58	307	292	120	281	109	94	4010		
256	247	182	194	207	219	154	145	345	76	81	320	325	56	310	112	283	118	289	91	4010		
255	234	176	210	191	225	167	146	337	70	326	332	74	64	312	106	290	296	110	89	4010		
132	151	186	213	188	215	250	269	63	341	61	342	52	344	99	97	305	306	88	308	4010		
277	238	173	190	211	228	163	124	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	4010		
133	242	221	170	181	230	159	268	374	36	33	367	366	27	362	48	355	45	354	39	4010		
278	235	245	165	244	150	164	123	25	365	368	34	35	376	37	353	46	356	47	364	4010		
131	259	280	260	143	127	125	279	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	4010		
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

261	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							4010
122	142	121	141	258	274	276	270	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	4010		
266	237	156	236	157	251	166	135	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	4010		
137	234	171	231	220	180	167	264	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	4010		
265	148	174	194	207	227	253	136	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	4010		
267	147	182	209	192	219	254	134	107	104	300	293	296	103	287	114	79	323	74	326	4010		
272	152	217	202	199	184	249	129	295	111	289	292	110	106	286	115	328	82	319	73	4010		
275	160	173	189	212	228	241	126	102	290	112	109	291	299	116	285	76	320	81	325	4010		
139	246	216	196	205	185	155	262	298	297	101	108	105	294	113	288	324	317	84	77	4010		
144	149	223	210	191	178	252	257	282	119	91	308	92	312	305	95	321	83	318	80	4010		
128	240	222	201	200	179	161	273	283	118	94	99	304	301	98	307	75	78	327	322	4010		
130	233	226	198	203	175	168	271	120	281	311	302	97	100	303	90	67	335	62	338	4010		
140	158	229	190	211	172	243	261	117	284	306	93	309	89	96	310	340	71	330	61	4010		
263	239	177	206	195	224	162	138	51	352	345	348	52	55	85	316	64	70	331	337	4010		
256	153	183	208	193	218	248	145	54	341	59	344	58	347	88	313	333	332	69	68	4010		
255	247	176	187	214	225	154	146	351	60	342	57	343	50	314	87	336	329	72	65	4010		
132	151	186	204	197	215	250	269	346	49	56	53	349	350	315	86	63	66	339	334	4010		
277	238	232	213	188	169	163	124	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	4010		
133	242	221	170	181	230	159	268	374	36	33	367	366	27	362	48	45	355	354	39	4010		
278	235	245	165	244	150	164	123	25	365	368	34	35	376	37	353	356	46	47	364	4010		
131	259	280	260	143	127	125	279	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	4010		
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

271	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
122	142	121	141	258	274	276	270	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	4010
267	237	156	236	157	251	166	134	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	4010
137	247	171	231	220	180	154	264	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	4010
265	148	217	196	205	184	253	136	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	4010
263	147	182	190	211	219	254	138	341	332	334	351	66	70	68	349	53	51	49	342	4010
272	152	186	194	207	215	249	129	65	321	316	86	314	88	84	74	328	72	322	336	4010
275	160	173	189	212	228	241	126	62	83	117	288	89	308	109	296	97	300	318	339	4010
139	246	176	206	195	225	155	262	61	319	92	305	120	285	100	297	112	293	82	340	4010
144	149	223	209	192	178	252	257	56	81	312	93	284	113	304	101	292	105	320	345	4010
128	240	222	202	199	179	161	273	54	326	281	116	309	96	289	108	301	104	75	347	4010
130	233	226	187	214	175	168	271	337	71	118	287	90	307	110	295	98	299	330	64	4010
140	158	229	198	203	172	243	261	338	323	91	306	119	286	99	298	111	294	78	63	4010
266	239	177	204	197	224	162	135	343	77	311	94	283	114	303	102	291	106	324	58	4010
256	153	183	208	193	218	248	145	344	325	282	115	310	95	290	107	302	103	76	57	4010
255	234	216	210	191	185	167	146	346	79	85	315	87	313	317	327	73	329	80	55	4010
132	151	232	201	200	169	250	269	59	69	67	50	335	331	333	52	348	350	352	60	4010
277	238	174	213	188	227	163	124	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	4010
133	242	221	170	181	230	159	268	374	36	33	367	366	27	362	48	45	354	355	39	4010
278	235	245	165	244	150	164	123	25	365	368	34	35	376	37	353	356	47	46	364	4010
131	259	280	260	143	127	125	279	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

281	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
25	371	28	26	24	379	374	20	380	378	75	321	78	76	74	329	324	70	330	328	4010
382	365	364	34	369	31	368	35	38	19	332	315	314	84	319	81	318	85	88	69	4010
372	36	37	367	32	370	33	366	363	29	322	86	87	317	82	320	83	316	313	79	4010
23	30	373	375	377	22	27	381	21	376	73	80	323	325	327	72	77	331	71	326	4010
356	41	362	43	396	394	3	400	4	6	306	91	312	93	346	344	53	350	54	56	4010
44	50	351	357	2	17	386	11	388	399	94	100	301	307	52	67	336	61	338	349	4010
359	47	354	42	8	12	387	18	385	393	309	97	304	92	58	62	337	68	335	343	4010
46	353	48	355	10	390	13	384	15	391	96	303	98	305	60	340	63	334	65	341	4010
40	352	49	361	392	383	16	389	14	9	90	302	99	311	342	333	66	339	64	59	4010
358	360	39	45	395	7	398	1	397	5	308	310	89	95	345	57	348	51	347	55	4010
175	221	178	176	174	229	224	170	230	228	125	271	128	126	124	279	274	120	280	278	4010
232	215	214	184	219	181	218	185	188	169	282	265	264	134	269	131	268	135	138	119	4010
222	186	187	217	182	220	183	216	213	179	272	136	137	267	132	270	133	266	263	129	4010
173	180	223	225	227	172	177	231	171	226	123	130	273	275	277	122	127	281	121	276	4010
206	191	212	193	246	244	153	250	154	156	256	141	262	143	296	294	103	300	104	106	4010
194	200	201	207	152	167	236	161	238	249	144	150	251	257	102	117	286	111	288	299	4010
209	197	204	192	158	162	237	168	235	243	259	147	254	142	108	112	287	118	285	293	4010
196	203	198	205	160	240	163	234	165	241	146	253	148	255	110	290	113	284	115	291	4010
190	202	199	211	242	233	166	239	164	159	140	252	149	261	292	283	116	289	114	109	4010
208	210	189	195	245	157	248	151	247	155	258	260	139	145	295	107	298	101	297	105	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

291	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
79	324	73	326	292	110	293	112	106	290	280	282	117	123	378	376	21	382	22	24	4010
74	325	80	323	294	116	113	287	286	107	122	128	273	279	20	35	368	29	370	381	4010
328	75	322	77	105	285	288	114	115	296	281	125	276	120	26	30	369	36	367	375	4010
321	78	327	76	111	291	108	289	295	109	124	275	126	277	28	372	31	366	33	373	4010
208	210	189	195	396	394	3	400	4	6	118	274	127	283	374	365	34	371	32	27	4010
194	200	201	207	2	17	386	11	388	399	278	119	284	121	377	25	380	19	379	23	4010
209	197	204	192	8	12	387	18	385	393	87	316	81	318	268	134	269	136	130	266	4010
196	203	198	205	10	390	13	384	15	391	82	317	88	315	270	140	137	263	262	131	4010
190	202	199	211	392	383	16	389	14	9	320	83	314	85	129	261	264	138	139	272	4010
206	191	212	193	395	7	398	1	397	5	313	86	319	84	135	267	132	265	271	133	4010
232	170	233	172	166	230	103	300	97	302	360	358	39	364	40	42	256	258	141	147	4010
234	176	173	227	226	167	98	301	104	299	38	53	350	47	352	363	146	152	249	255	4010
165	225	228	174	175	236	304	99	298	101	44	48	351	54	349	357	257	149	252	144	4010
171	231	168	229	235	169	297	102	303	100	46	354	49	348	51	355	148	251	150	253	4010
342	340	57	346	58	60	220	222	177	183	356	347	52	353	50	45	142	250	151	259	4010
56	71	332	65	334	345	182	188	213	219	359	43	362	37	361	41	254	143	260	145	4010
62	66	333	72	331	339	221	185	216	180	244	158	245	160	154	242	95	308	89	310	4010
64	336	67	330	69	337	184	215	186	217	246	164	161	239	238	155	90	309	96	307	4010
338	329	70	335	68	63	178	214	187	223	153	237	240	162	163	248	312	91	306	93	4010
341	61	344	55	343	59	218	179	224	181	159	243	156	241	247	157	305	94	311	92	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

301	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
391	384	386	398	18	16	14	4	2	392	51	349	96	312	68	324	305	337	80	83	4010
13	25	378	19	380	33	370	27	372	388	326	62	348	93	310	89	331	54	315	77	4010
11	20	379	26	377	28	371	34	369	390	92	318	73	340	86	67	329	301	344	55	4010
7	382	21	376	23	374	29	368	31	394	320	57	325	84	71	333	98	342	66	309	4010
1	375	24	381	22	367	32	373	30	400	304	81	319	327	95	72	346	70	53	338	4010
389	41	362	35	364	49	354	43	356	12	335	94	61	79	347	306	60	313	88	322	4010
393	36	363	42	361	44	355	50	353	8	78	303	90	56	332	345	317	99	321	64	4010
395	366	37	360	39	358	45	352	47	6	87	75	334	341	59	100	63	328	302	316	4010
396	359	40	365	38	351	48	357	46	5	343	330	307	65	314	58	82	76	339	91	4010
9	17	15	3	383	385	387	397	399	10	69	336	52	308	323	311	74	85	97	350	4010
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	291	284	286	298	118	116	114	104	102	292	4010
162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	113	125	278	119	280	133	270	127	272	288	4010
241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	111	120	279	126	277	128	271	134	269	290	4010
245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	107	282	121	276	123	274	129	268	131	294	4010
243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	101	275	124	281	122	267	132	273	130	300	4010
154	233	168	247	178	187	195	206	214	223	289	141	262	135	264	149	254	143	256	112	4010
159	236	165	242	176	216	197	204	185	225	293	136	263	142	261	144	255	150	253	108	4010
249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	295	266	137	260	139	258	145	252	147	106	4010
153	232	169	248	228	210	212	192	188	173	296	259	140	265	138	251	148	257	146	105	4010
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	109	117	115	103	283	285	287	297	299	110	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

311	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									4010
378	371	28	379	24	26	380	20	374	25	341	334	336	348	68	66	64	54	52	342	4010								
19	365	364	34	35	38	368	369	31	382	63	75	328	69	330	83	320	77	322	338	4010								
29	36	37	367	366	363	33	32	370	372	61	70	329	76	327	78	321	84	319	340	4010								
376	30	373	22	377	375	21	381	27	23	57	332	71	326	73	324	79	318	81	344	4010								
356	41	362	43	1	399	398	397	2	6	51	325	74	331	72	317	82	323	80	350	4010								
44	353	48	357	394	8	392	9	11	389	339	91	312	85	314	99	304	93	306	62	4010								
359	47	354	42	388	387	15	16	384	13	343	86	313	92	311	94	305	100	303	58	4010								
46	50	351	355	18	14	385	386	17	383	345	316	87	310	89	308	95	302	97	56	4010								
40	352	49	361	7	390	10	391	393	12	346	309	90	315	88	301	98	307	96	55	4010								
358	360	39	45	395	5	3	4	396	400	59	67	65	53	333	335	337	347	349	60	4010								
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	291	284	286	298	118	116	114	104	102	292	4010								
162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	113	125	278	119	280	133	270	127	272	288	4010								
241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	111	120	279	126	277	128	271	134	269	290	4010								
245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	107	282	121	276	123	274	129	268	131	294	4010								
243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	101	275	124	281	122	267	132	273	130	300	4010								
154	233	168	247	178	187	195	206	214	223	289	141	262	135	264	149	254	143	256	112	4010								
159	236	165	242	176	216	197	204	185	225	293	136	263	142	261	144	255	150	253	108	4010								
249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	295	266	137	260	139	258	145	252	147	106	4010								
153	232	169	248	228	210	212	192	188	173	296	259	140	265	138	251	148	257	146	105	4010								
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	109	117	115	103	283	285	287	297	299	110	4010								
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010								

321	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									4010
378	371	28	379	24	26	380	20	374	25	341	334	336	348	68	66	64	54	52	342	4010								
19	365	364	34	35	38	368	369	31	382	63	87	84	320	313	316	83	307	94	338	4010								
29	36	37	367	366	363	33	32	370	372	61	315	91	309	312	90	86	306	95	340	4010								
376	30	373	22	377	375	21	381	27	23	57	82	310	92	89	311	319	96	305	344	4010								
356	41	362	43	1	399	398	397	2	6	51	318	317	81	88	85	314	93	308	350	4010								
44	353	48	357	394	8	392	9	11	389	339	302	99	71	328	72	332	325	75	62	4010								
359	47	354	42	388	387	15	16	384	13	343	303	98	74	79	324	321	78	327	58	4010								
46	50	351	355	18	14	385	386	17	383	345	100	301	331	322	77	80	323	70	56	4010								
40	352	49	361	7	390	10	391	393	12	346	97	304	326	73	329	69	76	330	55	4010								
358	360	39	45	395	5	3	4	396	400	59	67	65	53	333	335	337	347	349	60	4010								
198	209	193	207	195	205	204	191	202	201	291	284	286	298	118	116	114	104	102	292	4010								
164	158	159	240	156	235	246	241	244	162	113	133	134	263	270	266	137	257	144	288	4010								
247	178	234	229	173	227	170	168	225	154	111	136	259	262	141	140	265	146	255	290	4010								
236	224	221	179	218	185	181	219	177	165	107	269	142	139	260	261	132	256	145	294	4010								
152	230	184	188	214	189	211	217	171	249	101	264	267	138	131	135	268	143	258	300	4010								
163	226	215	213	187	212	190	186	175	238	289	252	149	125	282	122	278	275	121	112	4010								
250	169	182	222	183	216	220	180	232	151	293	253	148	277	129	274	271	128	124	108	4010								
153	176	167	172	228	174	231	233	223	248	295	147	254	120	272	127	130	273	281	106	4010								
239	243	242	161	245	166	155	160	157	237	296	150	251	280	119	279	123	126	276	105	4010								
203	192	208	194	206	196	197	210	199	200	109	117	115	103	283	285	287	297	299	110	4010								
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010								

331	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
378	371	28	379	24	26	380	20	374	25	57	339	342	56	60	347	58	52	348	346	4010	
19	365	364	34	35	38	368	369	31	382	350	333	70	66	337	67	332	336	63	51	4010	
29	36	37	367	366	363	33	32	370	372	340	68	331	335	64	334	69	65	338	61	4010	
376	30	373	22	377	375	21	381	27	23	55	62	59	345	341	54	343	349	53	344	4010	
356	41	362	43	1	399	398	397	2	6	77	319	328	76	78	327	80	72	322	326	4010	
44	353	48	357	394	8	392	9	11	389	330	313	90	317	87	83	316	86	312	71	4010	
359	47	354	42	388	387	15	16	384	13	320	88	311	84	314	318	85	315	89	81	4010	
46	50	351	355	18	14	385	386	17	383	75	82	73	325	323	74	321	329	79	324	4010	
40	352	49	361	7	390	10	391	393	12	97	307	302	96	98	299	100	92	308	306	4010	
358	360	39	45	395	5	3	4	396	400	310	293	110	106	297	103	296	107	292	91	4010	
228	221	178	229	174	176	230	170	224	175	300	108	291	295	104	298	105	294	109	101	4010	
169	215	214	184	185	188	218	219	181	232	95	94	99	305	303	102	301	309	93	304	4010	
179	186	187	217	216	213	183	182	220	222	117	282	279	116	287	118	120	112	288	286	4010	
226	180	223	172	227	225	171	231	177	173	290	273	130	123	277	126	276	127	272	111	4010	
206	191	212	193	151	249	248	247	152	156	280	128	271	278	124	275	125	274	129	121	4010	
194	203	198	207	244	158	242	159	161	239	115	119	122	285	114	283	281	289	113	284	4010	
209	197	204	192	238	237	165	166	234	163	137	259	262	136	138	267	140	132	268	266	4010	
196	200	201	205	168	164	235	236	167	233	270	253	252	146	257	143	256	147	150	131	4010	
190	202	199	211	157	240	160	241	243	162	260	148	149	255	144	258	145	254	251	141	4010	
208	210	189	195	245	155	153	154	246	250	135	142	139	265	263	134	261	269	133	264	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

341	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
378	371	28	379	24	26	380	20	374	25	57	339	342	56	60	347	58	52	348	346	4010	
19	365	364	34	35	38	368	369	31	382	350	333	70	66	337	67	332	336	63	51	4010	
29	36	37	367	366	363	33	32	370	372	340	68	331	335	64	334	69	65	338	61	4010	
376	30	373	22	377	375	21	381	27	23	55	62	59	345	341	54	343	349	53	344	4010	
356	41	362	43	1	399	398	397	2	6	77	319	328	76	78	327	80	72	322	326	4010	
44	353	48	357	394	8	392	9	11	389	330	313	90	317	87	83	316	86	312	71	4010	
359	47	354	42	388	387	15	16	384	13	320	88	311	84	314	318	85	315	89	81	4010	
46	50	351	355	18	14	385	386	17	383	75	82	73	325	323	74	321	329	79	324	4010	
40	352	49	361	7	390	10	391	393	12	97	307	302	96	98	299	100	92	308	306	4010	
358	360	39	45	395	5	3	4	396	400	310	293	110	106	297	103	296	107	292	91	4010	
175	221	178	176	174	229	224	170	230	228	300	108	291	295	104	298	105	294	109	101	4010	
232	215	214	184	219	181	218	185	188	169	95	94	99	305	303	102	301	309	93	304	4010	
222	186	187	217	182	220	183	216	213	179	117	282	279	116	287	118	120	112	288	286	4010	
173	180	223	225	227	172	177	231	171	226	290	273	130	123	277	126	276	127	272	111	4010	
206	191	212	193	246	244	153	250	154	156	280	128	271	278	124	275	125	274	129	121	4010	
194	200	201	207	152	167	236	161	238	249	115	119	122	285	114	283	281	289	113	284	4010	
209	197	204	192	158	162	237	168	235	243	137	259	262	136	138	267	140	132	268	266	4010	
196	203	198	205	160	240	163	234	165	241	270	253	252	146	257	143	256	147	150	131	4010	
190	202	199	211	242	233	166	239	164	159	260	148	149	255	144	258	145	254	251	141	4010	
208	210	189	195	245	157	248	151	247	155	135	142	139	265	263	134	261	269	133	264	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

351	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									4010
7	389	392	6	8	397	10	2	398	396	105	291	109	295	293	103	299	104	112	294	4010								
400	383	20	16	387	13	386	17	382	1	300	117	283	116	287	113	286	120	282	101	4010								
390	18	381	385	14	388	15	384	19	11	290	284	118	285	114	288	115	281	119	111	4010								
5	12	9	395	393	4	391	399	3	394	107	110	292	106	108	298	102	297	289	296	4010								
27	22	372	26	378	377	30	369	28	376	121	279	278	277	122	126	244	156	249	153	4010								
380	363	40	36	367	37	366	33	362	21	274	128	272	129	131	269	158	239	162	243	4010								
370	38	361	365	34	364	35	368	39	31	268	267	135	136	264	133	247	160	241	154	4010								
25	379	29	375	23	24	371	32	373	374	138	134	265	266	137	263	151	242	159	250	4010								
47	42	352	46	48	357	50	349	358	356	127	270	130	271	273	132	155	161	240	246	4010								
350	343	60	56	347	53	346	57	342	51	275	125	123	124	276	280	248	245	152	157	4010								
360	58	341	345	54	348	55	344	59	41	141	262	142	255	258	145	169	234	163	236	4010								
45	359	49	355	353	44	351	52	43	354	144	149	148	254	251	257	164	235	170	233	4010								
87	82	312	86	90	317	88	309	318	316	261	252	253	147	150	140	238	165	232	167	4010								
320	100	306	96	307	93	303	97	302	81	256	139	259	146	143	260	231	168	237	166	4010								
310	301	95	305	94	308	98	304	99	91	180	226	172	184	228	178	176	224	219	218	4010								
85	319	89	315	311	84	313	92	83	314	227	213	186	187	190	216	194	208	210	174	4010								
67	329	332	68	338	337	70	62	66	336	171	189	202	203	201	197	205	195	212	230	4010								
340	323	322	76	327	80	73	77	326	61	220	209	199	198	200	204	196	206	192	181	4010								
330	78	79	325	74	321	328	324	75	71	222	191	215	214	211	185	207	193	188	179	4010								
65	72	69	333	63	64	331	339	335	334	183	175	229	217	173	223	225	177	182	221	4010								
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010								

361	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									4010
25	371	28	26	24	379	374	20	380	378	244	162	241	245	243	154	159	249	153	155	4010								
382	365	364	34	369	31	368	35	38	19	151	166	170	163	237	232	233	167	236	250	4010								
372	36	37	367	32	370	33	366	363	29	161	235	231	238	164	169	168	234	165	240	4010								
23	30	373	375	377	22	27	381	21	376	246	239	160	156	158	247	242	152	248	157	4010								
356	41	362	43	396	394	3	400	4	6	180	226	172	184	219	178	176	224	228	218	4010								
44	50	351	357	2	17	386	11	388	399	227	213	186	194	190	187	216	208	210	174	4010								
359	47	354	42	8	12	387	18	385	393	171	189	202	197	203	195	201	205	212	230	4010								
46	353	48	355	10	390	13	384	15	391	220	209	199	204	198	206	200	196	192	181	4010								
40	352	49	361	392	383	16	389	14	9	222	191	215	207	211	214	185	193	188	179	4010								
358	360	39	45	395	7	398	1	397	5	183	175	229	217	182	223	225	177	173	221	4010								
58	67	69	78	338	341	56	57	325	55	336	350	74	339	347	337	61	342	328	52	4010								
53	305	92	303	93	307	316	314	80	91	299	82	100	88	320	318	95	89	317	348	4010								
75	322	118	119	113	290	284	279	114	296	116	280	103	295	110	294	108	289	79	326	4010								
68	300	286	275	130	265	273	277	138	127	129	131	268	125	266	269	134	115	101	333	4010								
77	311	281	123	146	251	253	261	145	259	149	258	141	139	257	147	278	120	90	324	4010								
330	97	109	137	255	150	148	140	256	142	252	143	260	262	144	254	264	292	304	71	4010								
331	86	297	267	271	136	128	124	263	274	272	270	133	276	135	132	126	104	315	70	4010								
329	99	112	282	288	111	117	122	287	105	285	121	298	106	291	107	293	283	302	72	4010								
335	84	309	98	308	94	85	87	321	310	102	319	301	313	81	83	306	312	96	66	4010								
349	334	332	323	63	60	345	344	76	346	65	51	327	62	54	64	340	59	73	343	4010								
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010								

371	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010	
1	399 398 397 2 6	364 36 369 33	346 344 53 350 54 56	314 86 319 83	4010
394	8 392 9 11 389	38 359 42 363	52 67 336 61 338 349	88 312 89 313	4010
388	387 15 16 384 13	367 40 361 34	58 62 337 68 335 343	317 309 92 84	4010
18	14 385 386 17 383	31 362 39 370	60 340 63 334 65 341	81 91 310 320	4010
7	390 10 391 393 12	35 41 360 366	342 333 66 339 64 59	85 90 311 316	4010
395	5 3 4 396 400	368 365 32 37	345 57 348 51 347 55	318 315 82 87	4010
21	382 22 375 378 25	49 354 43 356	71 332 72 325 328 75	99 304 93 306	4010
24	29 28 374 371 377	44 355 50 353	74 324 321 79 78 327	94 305 100 303	4010
381	372 373 27 30 20	358 45 352 47	331 77 80 322 323 70	308 95 302 97	4010
376	19 379 26 23 380	351 48 357 46	326 69 329 76 73 330	301 98 307 96	4010
108	117 119 105 128 291	106 107 288 275 297	286 124 289 300 287	111 292 278 102	4010
103	255 142 253 143 257 266 264 130 141 249	132 150 138 270 268 145 139 267		298 4010	
125	272 168 153 163 240 234 158 229 246 166 230 164 245 160 244 169 239	129 276 4010			
118	250 236 217 178 186 213 226 221 224 222 220 183 174 185 182 176 165 151 283	4010			
127	261 231 173 201 197 203 196 199 209 195 211 207 191 189 208 228 170 140 274	4010			
280	147 159 187 200 204 198 205 202 192 206 190 194 210 212 193 214 242 254 121 4010				
281	136 247 225 223 215 188 175 180 177 179 181 218 227 216 219 184 154 265 120 4010				
279	149 162 248 238 161 167 243 172 155 235 171 237 156 241 157 232 233 252 122 4010				
285	134 259 148 258 144 135 137 271 260 152 269 251 263 131 133 256 262 146 116 4010				
299	284 282 296 273 110 295 294 113 126 104 115 277 112 101 114 290 109 123 293 4010				
4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010			4010	

381	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010	
151	249 248 247 152 156	214 186 219 183	143 257 142 255 261 145	45 360 350 47	4010
244	158 242 159 161 239	188 209 192 213	141 253 147 252 150 260	353 346 55 48	4010
238	237 165 166 234 163	217 190 211 184	262 148 254 149 251 139	49 342 59 352	4010
168	164 235 236 167 233	181 212 189 220	256 144 259 146 140 258	351 56 345 50	4010
157	240 160 241 243 162	185 191 210 216	121 279 278 277 122 126	355 60 341 46	4010
245	155 153 154 246 250	218 215 182 187	274 128 272 129 131 269	44 343 58 357	4010
171	232 172 225 228 175	199 204 193 206	268 267 135 136 264 133	52 53 348 349	4010
174	179 178 224 221 227	194 205 200 203	138 134 265 266 137 263	43 347 54 358	4010
231	222 223 177 180 170	208 195 202 197	127 270 130 271 273 132	359 57 344 42	4010
226	169 229 176 173 230	201 198 207 196	275 125 123 124 276 280	354 41 51 356	4010
326	86 320 87 317 80 82 325 90 318 309 89 77 313 79 310			336 338 61 67	4010
74	100 294 98 93 296 104 306 304 94 300 108 106 305 299 327			66 72 329 335	4010
316	298 120 114 290 117 285 283 112 115 109 288 291 282 103 85 337 69 332 64			4010	
73	302 281 287 111 284 116 118 289 286 292 113 110 119 99 328 68 331 70 333			4010	
323	102 107 303 308 105 297 95 97 307 101 293 295 96 301 78 62 330 71 339			4010	
91	315 81 314 84 321 319 76 311 83 92 312 324 88 322 75 334 63 340 65			4010	
27	372 377 369 28 26 30 22 378 376	7 389 392 6 8 397 10 2 398 396		4010	
380	33 40 367 37 362 36 363 366 21 400 383 382 16 387 13 386 17 20 1			4010	
370	368 361 34 364 39 365 38 35 31 390 18 19 385 14 388 15 384 381 11			4010	
25	29 24 32 373 375 371 379 23 374 5 12 9 395 393 4 391 399 3 394			4010	
4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010			4010	

391	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
151	249	248	247	152	156	214	186	219	183	143	257	142	255	261	145	45	360	350	47	4010	
244	158	242	159	161	239	188	209	192	213	141	253	147	252	150	260	353	346	55	48	4010	
238	237	165	166	234	163	217	190	211	184	262	148	254	149	251	139	49	342	59	352	4010	
168	164	235	236	167	233	181	212	189	220	256	144	259	146	140	258	351	56	345	50	4010	
157	240	160	241	243	162	185	191	210	216	126	274	123	280	124	276	355	60	341	46	4010	
245	155	153	154	246	250	218	215	182	187	279	137	266	131	268	122	44	343	58	357	4010	
171	232	172	225	228	175	199	204	193	206	273	132	267	138	265	128	52	53	348	349	4010	
174	179	178	224	221	227	194	205	200	203	271	270	133	264	135	130	43	347	54	358	4010	
231	222	223	177	180	170	208	195	202	197	129	263	136	269	134	272	359	57	344	42	4010	
226	169	229	176	173	230	201	198	207	196	125	127	278	121	277	275	354	41	51	356	4010	
326	86	320	87	317	80	82	325	90	318	309	89	77	313	79	310	336	338	61	67	4010	
74	100	294	98	93	296	104	306	304	94	300	108	106	305	299	327	66	72	329	335	4010	
316	298	120	114	290	117	285	283	112	115	109	288	291	282	103	85	337	69	332	64	4010	
73	302	281	287	111	284	116	118	289	286	292	113	110	119	99	328	68	331	70	333	4010	
323	102	107	303	308	105	297	95	97	307	101	293	295	96	301	78	62	330	71	339	4010	
91	315	81	314	84	321	319	76	311	83	92	312	324	88	322	75	334	63	340	65	4010	
27	372	377	369	28	26	30	22	378	376	7	389	392	6	8	397	10	2	398	396	4010	
380	33	40	367	37	362	36	363	366	21	400	383	382	16	387	13	386	17	20	1	4010	
370	368	361	34	364	39	365	38	35	31	390	18	19	385	14	388	15	384	381	11	4010	
25	29	24	32	373	375	371	379	23	374	5	12	9	395	393	4	391	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

401	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
396	394	3	400	4	6	364	36	369	33	57	54	59	350	348	339	335	64	338	61	4010	
2	17	386	11	388	399	38	359	42	363	346	74	69	333	67	330	324	331	76	55	4010	
8	12	387	18	385	393	367	41	360	34	58	328	321	85	318	79	81	319	73	343	4010	
10	390	13	384	15	391	31	362	39	370	345	78	84	312	90	87	313	317	323	56	4010	
392	383	16	389	14	9	35	40	361	366	52	72	315	89	311	314	88	86	329	349	4010	
395	7	398	1	397	5	368	365	32	37	65	326	82	316	83	322	320	80	75	336	4010	
21	382	22	378	375	25	49	354	43	356	341	325	332	68	334	71	77	70	327	60	4010	
24	374	371	29	28	377	44	355	50	353	340	347	342	51	53	62	66	337	63	344	4010	
381	27	30	372	373	20	358	45	352	47	157	248	242	156	158	247	160	152	239	246	4010	
376	19	379	23	26	380	351	48	357	46	250	233	170	166	237	163	236	167	232	151	4010	
180	227	171	220	222	183	137	270	260	135	240	168	231	235	164	238	165	234	169	161	4010	
226	213	189	209	191	175	259	253	148	142	155	153	159	245	243	154	241	249	162	244	4010	
172	186	202	199	215	229	262	150	251	139	300	297	307	91	93	102	106	302	103	304	4010	
184	194	201	200	207	217	268	146	255	133	306	287	294	292	108	111	117	110	285	95	4010	
219	190	197	204	211	182	138	257	144	263	98	113	281	125	278	119	121	279	288	303	4010	
178	187	203	198	214	223	267	143	258	134	305	283	124	130	127	272	273	277	118	96	4010	
176	216	195	206	185	225	140	256	145	261	92	289	275	271	274	129	128	126	112	309	4010	
224	208	205	196	193	177	132	147	254	269	105	115	122	276	123	282	280	120	286	296	4010	
228	210	212	192	188	173	136	252	149	265	301	116	107	109	293	290	284	291	114	100	4010	
218	174	230	181	179	221	266	131	141	264	97	104	94	310	308	299	295	99	298	101	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

411	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	57	346	51	348	74	73	330	77	326	323	4010	
13	26	20	380	382	369	31	371	25	388	52	347	58	345	331	316	81	322	83	70	4010	
389	23	364	362	35	368	36	38	378	12	350	53	344	55	68	84	90	311	317	333	4010	
11	24	34	49	354	43	356	367	377	390	343	56	349	54	329	319	87	314	82	72	4010	
396	29	40	44	355	50	353	361	372	5	65	338	59	340	67	80	313	88	321	334	4010	
1	379	42	358	45	352	47	359	22	400	60	339	66	337	325	86	312	89	315	76	4010	
393	374	360	351	48	357	46	41	27	8	342	61	336	63	332	318	320	79	85	69	4010	
7	373	363	39	366	33	365	37	28	394	335	64	341	62	78	328	71	324	75	327	4010	
395	376	381	21	19	32	370	30	375	6	91	98	309	96	307	105	108	292	299	300	4010	
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	297	117	124	275	119	280	290	123	276	104	4010	
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	304	289	132	127	266	270	272	136	112	97	4010	
162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	302	116	130	261	143	141	257	271	285	99	4010	
241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	110	281	138	259	253	148	142	263	120	291	4010	
245	163	238	156	184	194	197	204	207	217	106	283	268	145	147	254	256	133	118	295	4010	
243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	294	287	264	255	150	251	146	137	114	107	4010	
154	232	169	247	178	187	195	206	214	223	308	113	134	139	252	149	262	267	288	93	4010	
159	236	165	242	176	216	201	200	185	225	95	115	273	144	258	260	140	128	286	306	4010	
249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	298	279	265	274	135	131	129	269	122	103	4010	
153	233	168	248	228	210	212	192	188	173	100	125	277	126	282	121	111	278	284	301	4010	
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	101	303	92	305	94	296	293	109	102	310	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

421	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
378	371	28	379	24	26	380	20	374	25	51	350	70	332	333	67	66	336	337	63	4010	
19	365	364	34	35	38	368	369	31	382	349	52	331	69	68	334	335	65	64	338	4010	
29	36	37	367	366	363	33	32	370	372	348	53	59	341	340	62	71	329	328	74	4010	
376	30	373	22	377	375	21	381	27	23	54	347	342	60	61	339	330	72	73	327	4010	
356	41	362	43	1	399	398	397	2	6	55	346	83	317	316	86	82	320	321	79	4010	
44	353	48	357	394	8	392	9	11	389	345	56	318	84	85	315	319	81	80	322	4010	
359	47	354	42	388	387	15	16	384	13	344	57	78	324	325	75	87	313	312	90	4010	
46	50	351	355	18	14	385	386	17	383	58	343	323	77	76	326	314	88	89	311	4010	
40	352	49	361	7	390	10	391	393	12	91	98	309	96	307	105	108	292	299	300	4010	
358	360	39	45	395	5	3	4	396	400	302	117	124	275	119	280	290	123	276	99	4010	
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	304	289	132	127	266	270	272	136	112	97	4010	
162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	297	116	130	261	143	141	257	271	285	104	4010	
241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	110	281	138	259	253	148	142	263	120	291	4010	
245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	106	283	268	145	147	254	256	133	118	295	4010	
243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	294	287	264	255	150	251	146	137	114	107	4010	
154	232	169	247	178	187	195	206	214	223	308	113	134	139	252	149	262	267	288	93	4010	
159	236	165	242	176	216	197	204	185	225	95	115	273	144	258	260	140	128	286	306	4010	
249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	298	279	265	274	135	131	129	269	122	103	4010	
153	233	168	248	228	210	212	192	188	173	100	125	277	126	282	121	111	278	284	301	4010	
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	101	303	92	305	94	296	293	109	102	310	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

431	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
396	394	3	400	4	6	364	36	369	33	51	350	65	338	59	340	73	330	67	332	4010	
2	17	386	11	388	399	38	359	42	363	349	52	60	339	66	337	68	331	74	329	4010	
8	12	387	18	385	393	367	41	360	34	348	53	342	61	336	63	334	69	328	71	4010	
10	390	13	384	15	391	31	362	39	370	54	347	335	64	341	62	327	72	333	70	4010	
392	383	16	389	14	9	35	40	361	366	55	346	81	322	75	324	89	314	83	316	4010	
395	7	398	1	397	5	368	365	32	37	345	56	76	323	82	321	84	315	90	313	4010	
21	382	22	378	375	25	49	354	43	356	344	57	326	77	320	79	318	85	312	87	4010	
24	374	371	29	28	377	44	355	50	353	58	343	319	80	325	78	311	88	317	86	4010	
381	27	30	372	373	20	358	45	352	47	91	98	309	96	307	105	108	292	299	300	4010	
376	19	379	23	26	380	351	48	357	46	302	117	124	275	119	280	290	123	276	99	4010	
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	304	289	132	127	266	270	272	136	112	97	4010	
162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	297	116	130	261	143	141	257	271	285	104	4010	
241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	110	281	138	259	253	148	142	263	120	291	4010	
245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	106	283	268	145	147	254	256	133	118	295	4010	
243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	294	287	264	255	150	251	146	137	114	107	4010	
154	232	169	247	178	187	195	206	214	223	308	113	134	139	252	149	262	267	288	93	4010	
159	236	165	242	176	216	197	204	185	225	95	115	273	144	258	260	140	128	286	306	4010	
249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	298	279	265	274	135	131	129	269	122	103	4010	
153	233	168	248	228	210	212	192	188	173	100	125	277	126	282	121	111	278	284	301	4010	
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	101	303	92	305	94	296	293	109	102	310	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

441	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
391	384	386	398	18	16	14	4	2	392	51	350	70	332	333	67	66	336	337	63	4010	
13	30	372	373	27	26	376	377	23	388	349	52	331	69	68	334	335	65	64	338	4010	
11	371	29	28	374	375	25	24	378	390	348	53	59	341	340	62	71	329	328	74	4010	
7	19	381	380	22	31	369	368	34	394	54	347	342	60	61	339	330	72	73	327	4010	
1	382	20	21	379	370	32	33	367	400	55	346	83	317	316	86	82	320	321	79	4010	
389	43	357	356	46	42	360	361	39	12	345	56	318	84	85	315	319	81	80	322	4010	
393	358	44	45	355	359	41	40	362	8	344	57	78	324	325	75	87	313	312	90	4010	
395	38	364	365	35	47	353	352	50	6	58	343	323	77	76	326	314	88	89	311	4010	
396	363	37	36	366	354	48	49	351	5	91	98	309	96	307	105	108	292	299	300	4010	
9	17	15	3	383	385	387	397	399	10	302	117	124	275	119	280	290	123	276	99	4010	
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	304	289	132	127	266	270	272	136	112	97	4010	
162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	297	116	130	261	143	141	257	271	285	104	4010	
241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	110	281	138	259	253	148	142	263	120	291	4010	
245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	106	283	268	145	147	254	256	133	118	295	4010	
243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	294	287	264	255	150	251	146	137	114	107	4010	
154	232	169	247	178	187	195	206	214	223	308	113	134	139	252	149	262	267	288	93	4010	
159	236	165	242	176	216	197	204	185	225	95	115	273	144	258	260	140	128	286	306	4010	
249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	298	279	265	274	135	131	129	269	122	103	4010	
153	233	168	248	228	210	212	192	188	173	100	125	277	126	282	121	111	278	284	301	4010	
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	101	303	92	305	94	296	293	109	102	310	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

451	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
8	2	398	400	387	13	389	7	81	319	318	84	85	315	314	88	89	311	310	92	4010
5	382	380	17	386	18	20	396	320	82	83	317	316	86	87	313	312	90	91	309	4010
6	16	31	372	25	374	385	395	101	299	298	104	105	295	294	108	109	291	290	112	4010
11	22	26	373	32	371	379	390	300	102	103	297	296	106	107	293	292	110	111	289	4010
397	24	376	27	370	29	377	4	121	279	278	124	188	215	214	185	129	271	270	132	4010
392	378	369	30	375	28	23	9	280	122	123	277	213	186	187	216	272	130	131	269	4010
391	381	21	384	15	383	19	10	141	259	258	144	148	255	254	145	149	251	250	152	4010
394	399	3	1	14	388	12	393	260	142	143	257	253	146	147	256	252	150	151	249	4010
39	364	33	366	47	356	41	358	164	239	238	161	165	235	234	168	169	231	230	172	4010
34	365	40	363	42	357	48	355	237	162	163	240	236	166	167	233	232	170	171	229	4010
368	35	362	37	360	43	354	45	184	219	218	181	274	275	125	128	189	211	210	192	4010
361	38	367	36	353	46	359	44	217	182	183	220	127	126	276	273	212	190	191	209	4010
56	50	350	352	339	61	341	55	93	307	306	96	266	267	133	136	137	263	262	140	4010
53	334	332	65	338	66	68	348	308	94	95	305	135	134	268	265	264	138	139	261	4010
54	64	79	324	73	326	337	347	113	287	286	116	153	246	247	156	157	243	242	160	4010
59	70	74	325	80	323	331	342	288	114	115	285	248	155	154	245	244	158	159	241	4010
349	72	328	75	322	77	329	52	97	303	302	100	173	227	226	176	177	223	222	180	4010
344	330	321	78	327	76	71	57	304	98	99	301	228	174	175	225	224	178	179	221	4010
343	333	69	336	63	335	67	58	117	283	282	120	193	207	206	196	202	200	197	203	4010
346	351	51	49	62	340	60	345	284	118	119	281	208	194	195	205	199	201	204	198	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

461	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
87	88	309	316	312	91	303	98	41	360	49	352	123	120	280	277	284	119	271	130	4010
90	305	308	94	95	311	100	301	359	42	351	50	279	127	273	276	126	122	270	131	4010
315	96	93	307	306	86	302	99	358	43	350	51	118	274	128	125	275	283	132	269	4010
310	313	92	85	89	314	97	304	44	357	52	349	282	281	121	124	117	278	129	272	4010
298	103	79	328	76	324	321	75	45	356	53	348	136	265	107	296	108	292	289	111	4010
299	102	323	82	320	317	83	78	355	46	347	54	133	268	110	115	288	285	114	291	4010
101	300	74	319	81	84	318	327	354	47	346	55	267	134	295	286	113	116	287	106	4010
104	297	326	73	325	77	80	322	48	353	56	345	266	135	290	105	293	109	112	294	4010
1	399	398	4	5	395	394	8	23	380	17	382	25	375	374	28	29	371	370	32	4010
400	2	3	397	396	6	7	393	18	381	24	379	376	26	27	373	372	30	31	369	4010
9	391	390	12	13	387	386	16	384	19	378	21	33	367	366	36	37	363	362	40	4010
392	10	11	389	388	14	15	385	377	22	383	20	368	34	35	365	364	38	39	361	4010
187	184	220	213	216	183	206	195	57	344	65	336	151	152	245	252	248	155	239	162	4010
215	191	209	212	190	186	193	208	343	58	335	66	154	158	159	241	244	247	164	237	4010
182	210	192	189	211	219	207	194	342	59	334	67	251	243	242	160	157	150	238	163	4010
218	217	181	188	185	214	196	205	60	341	68	333	246	249	156	149	153	250	161	240	4010
202	199	171	232	172	228	225	175	61	340	69	332	234	167	143	264	140	260	257	139	4010
203	198	174	179	224	221	178	227	339	62	331	70	235	166	259	146	256	253	147	142	4010
197	204	231	222	177	180	223	170	338	63	330	71	165	236	138	255	145	148	254	263	4010
200	201	226	169	229	173	176	230	64	337	72	329	168	233	262	137	261	141	144	258	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

471	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
80	74	326	328	315	85	317	79	63	340	57	342	116	286	287	113	112	290	291	109	4010
77	310	308	89	314	90	92	324	58	341	64	339	285	115	114	288	289	111	110	292	4010
78	88	103	300	97	302	313	323	344	59	338	61	105	295	294	108	119	281	284	118	4010
83	94	98	301	104	299	307	318	337	62	343	60	296	106	107	293	282	120	117	283	4010
325	96	304	99	298	101	305	76	71	332	65	334	129	270	271	132	128	274	275	125	4010
320	306	297	102	303	100	95	81	66	333	72	331	272	131	130	269	273	127	126	276	4010
319	309	93	312	87	311	91	82	336	67	330	69	124	278	279	121	133	267	266	136	4010
322	327	75	73	86	316	84	321	329	70	335	68	277	123	122	280	268	134	135	265	4010
31	372	25	374	39	364	33	366	144	138	262	264	251	149	253	143	47	356	41	358	4010
26	373	32	371	34	365	40	363	141	246	244	153	250	154	156	260	42	357	48	355	4010
376	27	370	29	368	35	362	37	142	152	167	236	161	238	249	259	360	43	354	45	4010
369	30	375	28	361	38	367	36	147	158	162	237	168	235	243	254	353	46	359	44	4010
180	222	223	177	176	226	227	173	261	160	240	163	234	165	241	140	55	348	49	350	4010
221	179	178	224	225	175	174	228	256	242	233	166	239	164	159	145	50	349	56	347	4010
169	231	230	172	181	219	218	184	255	245	157	248	151	247	155	146	352	51	346	53	4010
232	170	171	229	220	182	183	217	258	263	139	137	150	252	148	257	345	54	351	52	4010
193	207	206	196	192	210	211	189	7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	4010
208	194	195	205	209	191	190	212	2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	4010
188	214	215	185	197	203	202	200	400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	4010
213	187	186	216	204	198	199	201	393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

481	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
378	371	28	379	24	26	380	20	374	25	51	349	96	312	68	324	305	337	80	83	4010
19	365	364	34	35	38	368	369	31	382	326	62	348	93	310	89	331	54	315	77	4010
29	36	37	367	366	363	33	32	370	372	92	318	73	340	86	67	329	301	344	55	4010
376	30	373	22	377	375	21	381	27	23	320	57	325	84	71	333	98	342	66	309	4010
356	41	362	43	1	399	398	397	2	6	304	81	319	327	95	72	346	70	53	338	4010
44	353	48	357	394	8	392	9	11	389	335	94	61	79	347	306	60	313	88	322	4010
359	47	354	42	388	387	15	16	384	13	78	303	90	56	332	345	317	99	321	64	4010
46	50	351	355	18	14	385	386	17	383	87	75	334	341	59	100	63	328	302	316	4010
40	352	49	361	7	390	10	391	393	12	343	330	307	65	314	58	82	76	339	91	4010
358	360	39	45	395	5	3	4	396	400	69	336	52	308	323	311	74	85	97	350	4010
198	209	193	207	195	205	204	191	202	201	101	299	146	262	118	274	255	287	130	133	4010
164	158	159	240	156	235	246	241	244	162	276	112	298	143	260	139	281	104	265	127	4010
247	178	234	229	173	227	170	168	225	154	142	268	123	290	136	117	279	251	294	105	4010
236	224	221	179	218	185	181	219	177	165	270	107	275	134	121	283	148	292	116	259	4010
152	230	184	188	214	189	211	217	171	249	254	131	269	277	145	122	296	120	103	288	4010
163	226	215	213	187	212	190	186	175	238	285	144	111	129	297	256	110	263	138	272	4010
250	169	182	222	183	216	220	180	232	151	128	253	140	106	282	295	267	149	271	114	4010
153	176	167	172	228	174	231	233	223	248	137	125	284	291	109	150	113	278	252	266	4010
239	243	242	161	245	166	155	160	157	237	293	280	257	115	264	108	132	126	289	141	4010
203	192	208	194	206	196	197	210	199	200	119	286	102	258	273	261	124	135	147	300	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

491	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
12	394	5	390	9	393	104	302	98	304	291	109	293	103	36	370	29	366	33	369	4010
397	382	15	388	17	4	101	286	284	113	290	114	116	300	373	360	362	37	43	28	4010
2	18	24	377	383	399	102	112	127	276	121	278	289	299	26	42	48	353	359	375	4010
395	385	21	380	16	6	107	118	122	277	128	275	283	294	371	44	45	356	357	30	4010
1	20	379	22	381	400	301	120	280	123	274	125	281	100	25	361	355	46	40	376	4010
398	14	378	23	387	3	296	282	273	126	279	124	119	105	374	38	354	47	363	27	4010
391	384	386	13	19	10	295	285	117	288	111	287	115	106	367	358	39	364	41	34	4010
8	7	396	11	392	389	298	99	303	97	110	292	108	297	32	31	372	35	368	365	4010
236	166	237	168	162	234	193	215	213	216	190	192	194	191	224	178	225	180	174	222	4010
238	172	169	231	230	163	187	201	203	205	195	197	202	214	226	184	181	219	218	175	4010
161	229	232	170	171	240	212	200	198	196	206	204	199	189	173	217	220	182	183	228	4010
167	235	164	233	239	165	210	186	188	185	211	209	207	208	179	223	176	221	227	177	4010
80	79	324	83	320	317	136	130	270	272	259	261	141	135	56	55	348	59	344	341	4010
325	310	87	316	89	76	139	254	252	145	258	146	148	262	349	336	338	61	67	52	4010
74	90	96	305	311	327	134	144	159	244	153	246	257	267	49	66	72	329	335	352	4010
323	313	93	308	88	78	133	150	154	245	160	243	251	268	347	337	69	332	64	54	4010
73	92	307	94	309	328	269	152	248	155	242	157	249	132	50	68	331	70	333	351	4010
326	86	306	95	315	75	264	250	241	158	247	156	151	137	350	62	330	71	339	51	4010
319	312	314	85	91	82	263	253	149	256	143	255	147	138	343	334	63	340	65	58	4010
84	322	77	318	81	321	266	271	131	129	142	140	260	265	60	346	53	342	57	345	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

501	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
8	7	396	11	392	389	104	109	302	293	304	98	291	103	36	370	29	366	33	369	4010
397	382	15	388	17	4	101	286	284	113	290	114	116	300	373	358	39	364	41	28	4010
2	18	21	380	383	399	102	112	127	276	121	278	289	299	26	44	355	46	357	375	4010
395	385	379	22	16	6	107	118	122	277	128	275	283	294	374	38	354	47	363	27	4010
1	14	378	23	387	400	295	120	280	123	274	125	281	106	367	361	45	356	40	34	4010
398	20	24	377	381	3	301	282	273	126	279	124	119	100	25	42	48	353	359	376	4010
391	384	386	13	19	10	296	285	117	288	111	287	115	105	371	360	362	37	43	30	4010
12	394	5	390	9	393	298	292	99	108	97	303	110	297	32	31	372	35	368	365	4010
236	166	237	168	162	234	193	213	215	216	190	194	192	191	224	178	225	180	174	222	4010
238	172	169	231	230	163	187	201	197	203	202	195	205	214	226	184	181	219	218	175	4010
161	229	232	170	171	240	212	200	204	198	199	206	196	189	173	217	220	182	183	228	4010
167	235	164	233	239	165	210	188	186	185	211	207	209	208	179	223	176	221	227	177	4010
84	322	77	318	81	321	242	160	155	245	244	158	153	247	56	55	348	59	344	341	4010
325	310	87	316	89	76	271	261	262	135	138	268	137	132	349	336	338	61	67	52	4010
326	90	306	95	311	75	129	147	141	145	255	257	258	272	343	66	72	329	335	58	4010
323	92	93	308	309	78	136	253	150	249	252	151	148	265	347	337	69	332	64	54	4010
73	313	96	305	88	328	131	259	251	152	149	250	142	270	49	68	330	71	333	352	4010
74	86	307	94	315	327	267	143	260	256	146	144	254	134	350	62	331	70	339	51	4010
319	312	314	85	91	82	269	140	139	266	263	133	264	130	50	334	63	340	65	351	4010
80	79	324	83	320	317	159	241	246	156	157	243	248	154	60	346	53	342	57	345	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

511	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010				
5	383	23	387	398	7	127	276	121	278	135	268	129	270	65	323	83	327	338	67	4010
6	364	358	41	39	395	122	277	128	275	130	269	136	267	80	302	103	300	97	321	4010
386	26	348	53	375	15	280	123	274	125	272	131	266	133	326	95	288	113	306	75	4010
13	369	57	344	32	388	273	126	279	124	265	134	271	132	73	309	120	281	92	328	4010
19	30	56	345	371	382	143	260	137	262	151	252	145	254	62	86	287	114	315	339	4010
379	372	52	349	29	22	138	261	144	259	146	253	152	251	66	312	283	118	89	335	4010
12	34	46	355	367	389	264	139	258	141	256	147	250	149	72	94	106	295	307	329	4010
377	374	45	356	27	24	257	142	263	140	249	150	255	148	317	314	117	284	87	84	4010
2	31	343	58	370	399	193	190	213	216	215	192	194	191	331	90	116	285	311	70	4010
393	40	49	352	361	8	187	201	195	205	203	197	202	214	340	100	109	292	301	61	4010
17	357	353	48	44	384	212	200	206	196	198	204	199	189	77	297	294	107	104	324	4010
20	35	354	47	366	381	210	211	188	185	186	209	207	208	333	96	105	296	305	68	4010
16	36	350	51	365	385	164	238	239	161	160	242	243	157	76	98	290	111	303	325	4010
391	359	351	50	42	10	237	163	162	240	241	159	158	244	320	299	291	110	102	81	4010
400	33	55	346	368	1	153	247	246	156	165	235	234	168	79	91	115	286	310	322	4010
11	38	347	54	363	390	248	154	155	245	236	166	167	233	71	93	293	108	308	330	4010
380	373	60	341	28	21	177	223	222	180	176	226	227	173	319	313	112	289	88	82	4010
392	376	342	59	25	9	224	178	179	221	225	175	174	228	332	316	282	119	85	69	4010
397	362	43	360	37	4	172	230	231	169	181	219	218	184	337	304	298	101	99	64	4010
394	18	378	14	3	396	229	171	170	232	220	182	183	217	334	78	318	74	63	336	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

521	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010				
104	98	302	304	291	109	293	103	12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	4010
101	286	284	113	290	114	116	300	397	384	386	13	19	4	373	358	39	364	41	28	4010
102	112	127	276	121	278	289	299	2	18	24	377	383	399	26	42	355	46	359	375	4010
107	118	122	277	128	275	283	294	395	385	21	380	16	6	374	361	45	356	40	27	4010
301	120	280	123	274	125	281	100	1	20	379	22	381	400	25	38	48	353	363	376	4010
296	282	273	126	279	124	119	105	398	14	378	23	387	3	371	44	354	47	357	30	4010
295	285	117	288	111	287	115	106	391	382	15	388	17	10	367	360	362	37	43	34	4010
298	303	99	97	110	292	108	297	8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	4010
163	240	164	233	236	167	193	215	213	192	190	216	194	191	175	228	176	221	224	179	4010
166	171	229	232	170	235	187	201	203	205	202	197	195	214	178	183	217	220	182	223	4010
239	230	172	169	231	162	212	200	198	196	199	204	206	189	227	218	184	181	219	174	4010
234	161	237	168	165	238	210	186	188	209	211	185	207	208	222	173	225	180	177	226	4010
84	322	77	318	81	321	60	346	53	342	57	345	136	130	270	272	259	141	261	135	4010
325	312	314	85	91	76	349	336	338	61	67	52	133	254	252	145	258	146	148	268	4010
74	90	96	305	311	327	50	66	72	329	335	351	134	144	159	244	153	246	257	267	4010
323	313	93	308	88	78	347	337	69	332	64	54	139	150	154	245	160	243	251	262	4010
73	92	307	94	309	328	49	68	331	70	333	352	269	152	248	155	242	157	249	132	4010
326	86	306	95	315	75	350	62	330	71	339	51	264	250	241	158	247	156	151	137	4010
319	310	87	316	89	82	343	334	63	340	65	58	263	253	149	256	143	255	147	138	4010
80	79	324	83	320	317	56	55	348	59	344	341	266	271	131	129	142	260	140	265	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

531	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
108	294	295	105	104	298	299	101	393	394	5	390	9	12	36	370	29	366	33	369	4010
293	107	106	296	297	103	102	300	4	384	386	13	19	397	373	358	39	364	41	28	4010
97	303	302	100	109	291	290	112	400	18	24	377	383	1	26	44	48	353	357	375	4010
304	98	99	301	292	110	111	289	6	385	21	380	16	395	371	361	45	356	40	30	4010
121	279	278	124	120	282	283	117	10	20	379	22	381	391	25	42	355	46	359	376	4010
280	122	123	277	281	119	118	284	3	14	378	23	387	398	367	38	354	47	363	34	4010
116	286	287	113	125	275	274	128	399	382	15	388	17	2	374	360	362	37	43	27	4010
285	115	114	288	276	126	127	273	389	7	396	11	392	8	32	31	372	35	368	365	4010
163	240	164	233	236	167	140	262	263	137	136	266	267	133	175	228	176	221	224	179	4010
166	171	229	232	170	235	261	139	138	264	265	135	134	268	178	183	217	220	182	223	4010
239	230	172	169	231	162	129	271	270	132	141	259	258	144	227	218	184	181	219	174	4010
234	161	237	168	165	238	272	130	131	269	260	142	143	257	222	173	225	180	177	226	4010
84	322	77	318	81	321	255	254	148	145	152	149	251	250	60	346	53	342	57	345	4010
325	312	314	85	91	76	146	147	253	256	249	252	150	151	349	336	338	61	67	52	4010
74	90	96	305	311	327	153	247	246	156	157	243	242	160	49	66	72	329	335	352	4010
323	313	93	308	88	78	248	154	155	245	244	158	159	241	347	337	69	332	64	54	4010
73	92	307	94	309	328	193	215	213	216	190	192	194	191	50	68	331	70	333	351	4010
326	86	306	95	315	75	187	201	203	205	195	197	202	214	350	62	330	71	339	51	4010
319	310	87	316	89	82	212	200	198	196	206	204	199	189	343	334	63	340	65	58	4010
80	79	324	83	320	317	210	186	188	185	211	209	207	208	56	55	348	59	344	341	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

541	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
274	128	123	277	276	126	121	279	12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	4010
303	293	294	103	106	300	105	100	397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	4010
97	115	289	113	109	287	290	304	2	18	24	377	383	399	26	42	48	353	359	375	4010
104	285	118	281	119	284	116	297	395	385	21	380	16	6	371	361	45	356	40	30	4010
99	291	283	120	282	117	110	302	1	20	379	22	381	400	25	38	355	46	363	376	4010
299	111	112	288	292	114	286	102	391	14	378	23	387	10	367	44	354	47	357	34	4010
301	108	107	298	295	101	296	98	398	382	15	388	17	3	374	358	39	364	41	27	4010
127	273	278	124	125	275	280	122	8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	4010
163	240	164	233	236	167	193	215	216	190	192	194	213	191	175	228	176	221	224	179	4010
166	171	229	232	170	235	187	201	197	205	195	203	202	214	178	183	217	220	182	223	4010
239	230	172	169	231	162	212	200	204	196	206	198	199	189	227	218	184	181	219	174	4010
234	161	237	168	165	238	210	186	185	211	209	207	188	208	222	173	225	180	177	226	4010
84	322	77	318	81	321	242	160	155	245	244	158	153	247	56	55	348	59	344	341	4010
325	312	314	85	91	76	271	261	262	135	138	268	137	132	349	336	338	61	67	52	4010
74	90	307	94	311	327	129	147	141	145	255	257	258	272	50	66	331	70	335	351	4010
323	313	306	95	88	78	136	253	150	249	252	151	148	265	347	337	69	332	64	54	4010
73	92	96	305	309	328	131	259	251	152	149	250	142	270	49	68	72	329	333	352	4010
326	86	93	308	315	75	267	143	260	256	146	144	254	134	350	62	330	71	339	51	4010
319	310	87	316	89	82	269	140	139	266	263	133	264	130	343	334	63	340	65	58	4010
80	79	324	83	320	317	159	241	246	156	157	243	248	154	60	346	53	342	57	345	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

551	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010				
8	7	396	11	392	389	153	236	246	169	159	237	234	170	36	370	29	366	33	369	4010
398	384	386	13	19	3	240	222	183	230	172	177	219	161	373	360	362	37	43	28	4010
2	18	379	22	383	399	244	174	188	207	216	191	227	157	26	42	48	353	359	375	4010
395	385	378	23	16	6	247	176	190	205	196	211	225	154	374	361	45	356	40	27	4010
1	20	24	377	381	400	235	228	187	201	200	214	173	166	25	44	355	46	357	376	4010
397	14	21	380	387	4	245	226	212	203	198	189	175	156	371	38	354	47	363	30	4010
391	382	15	388	17	10	163	178	215	195	206	186	223	238	367	358	39	364	41	34	4010
12	394	5	390	9	393	168	181	209	202	199	192	220	233	32	31	372	35	368	365	4010
300	102	301	104	98	298	160	221	193	197	204	208	180	241	288	114	289	116	110	286	4010
302	108	105	295	294	99	162	217	210	194	185	213	184	239	290	120	117	283	282	111	4010
97	293	296	106	107	304	158	182	218	171	229	224	179	243	109	281	284	118	119	292	4010
103	299	100	297	303	101	231	165	155	232	242	164	167	248	115	287	112	285	291	113	4010
84	322	77	318	81	321	139	136	268	261	264	135	255	146	60	346	53	342	57	345	4010
325	312	314	85	91	76	263	143	257	260	142	138	148	253	349	334	63	340	65	52	4010
74	90	307	94	311	327	134	258	144	141	259	267	254	147	50	66	331	70	335	351	4010
323	313	306	95	88	78	266	265	133	140	137	262	145	256	347	337	330	71	64	54	4010
73	92	93	308	309	328	250	151	123	280	124	276	273	127	49	68	72	329	333	352	4010
326	86	96	305	315	75	251	150	126	131	272	269	130	275	350	62	69	332	339	51	4010
319	310	87	316	89	82	149	252	279	270	129	132	271	122	343	336	338	61	67	58	4010
80	79	324	83	320	317	152	249	274	121	277	125	128	278	56	55	348	59	344	341	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

561	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010				
300	298	99	304	100	102	12	397	2	395	1	398	391	8	282	280	117	286	118	120	4010
98	113	290	107	292	303	394	384	18	385	20	14	382	7	116	131	272	125	274	285	4010
104	108	291	114	289	297	5	386	24	21	379	378	15	396	122	126	273	132	271	279	4010
106	294	109	288	111	295	390	13	377	380	22	23	388	11	124	276	127	270	129	277	4010
296	287	112	293	110	105	9	19	383	16	381	387	17	392	278	269	130	275	128	123	4010
299	103	302	97	301	101	393	4	399	6	400	3	10	389	281	121	284	115	283	119	4010
84	322	77	318	81	321	180	222	223	177	176	226	227	173	36	370	29	366	33	369	4010
325	312	314	85	91	76	221	179	178	224	225	175	174	228	373	360	362	37	43	28	4010
74	90	96	305	311	327	169	231	230	172	181	219	218	184	26	42	48	353	359	375	4010
323	313	93	308	88	78	232	170	171	229	220	182	183	217	371	361	45	356	40	30	4010
73	92	307	94	309	328	193	207	206	196	192	210	211	189	25	44	355	46	357	376	4010
326	86	306	95	315	75	208	194	195	205	209	191	190	212	374	38	354	47	363	27	4010
319	310	87	316	89	82	188	214	215	185	197	203	202	200	367	358	39	364	41	34	4010
80	79	324	83	320	317	213	187	186	216	204	198	199	201	32	31	372	35	368	365	4010
246	244	153	250	154	156	60	349	50	347	49	350	343	56	264	262	135	268	136	138	4010
152	167	236	161	238	249	346	336	66	337	68	62	334	55	134	149	254	143	256	267	4010
158	162	237	168	235	243	53	338	72	69	331	330	63	348	140	144	255	150	253	261	4010
160	240	163	234	165	241	342	61	329	332	70	71	340	59	142	258	145	252	147	259	4010
242	233	166	239	164	159	57	67	335	64	333	339	65	344	260	251	148	257	146	141	4010
245	157	248	151	247	155	345	52	351	54	352	51	58	341	263	139	266	133	265	137	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

571	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
396	394	3	400	4	6	84	325	74	323	73	326	319	80	378	376	21	382	22	24	4010	
2	17	386	11	388	399	322	312	90	313	92	86	310	79	20	35	368	29	370	381	4010	
8	12	387	18	385	393	77	314	96	93	307	306	87	324	26	30	369	36	367	375	4010	
10	390	13	384	15	391	318	85	305	308	94	95	316	83	28	372	31	366	33	373	4010	
392	383	16	389	14	9	81	91	311	88	309	315	89	320	374	365	34	371	32	27	4010	
395	7	398	1	397	5	321	76	327	78	328	75	82	317	377	25	380	19	379	23	4010	
156	250	149	246	153	249	180	222	223	177	176	226	227	173	108	298	101	294	105	297	4010	
253	240	242	157	163	148	221	179	178	224	225	175	174	228	301	288	290	109	115	100	4010	
146	162	168	233	239	255	169	231	230	172	181	219	218	184	98	114	120	281	287	303	4010	
251	241	165	236	160	150	232	170	171	229	220	182	183	217	299	289	117	284	112	102	4010	
145	164	235	166	237	256	193	207	206	196	192	210	211	189	97	116	283	118	285	304	4010	
254	158	234	167	243	147	208	194	195	205	209	191	190	212	302	110	282	119	291	99	4010	
247	238	159	244	161	154	188	214	215	185	197	203	202	200	295	286	111	292	113	106	4010	
152	151	252	155	248	245	213	187	186	216	204	198	199	201	104	103	300	107	296	293	4010	
342	340	57	346	58	60	132	277	122	275	121	278	271	128	360	358	39	364	40	42	4010	
56	71	332	65	334	345	274	264	138	265	140	134	262	127	38	53	350	47	352	363	4010	
62	66	333	72	331	339	125	266	144	141	259	258	135	276	44	48	351	54	349	357	4010	
64	336	67	330	69	337	270	133	257	260	142	143	268	131	46	354	49	348	51	355	4010	
338	329	70	335	68	63	129	139	263	136	261	267	137	272	356	347	52	353	50	45	4010	
341	61	344	55	343	59	273	124	279	126	280	123	130	269	359	43	362	37	361	41	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

581	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
165	225	238	234	169	172	60	57	346	342	53	345	133	270	127	272	141	262	135	264	4010	
237	179	188	218	217	164	349	336	338	61	67	52	128	271	134	269	136	263	142	261	4010	
166	180	191	210	221	235	50	66	72	329	335	351	274	129	268	131	266	137	260	139	4010	
161	177	209	192	224	240	347	337	69	332	64	54	267	132	273	130	259	140	265	138	4010	
170	223	208	193	178	231	49	68	331	70	333	352	149	254	143	256	157	246	151	248	4010	
239	216	194	207	185	162	350	62	330	71	339	51	144	255	150	253	152	247	158	245	4010	
230	215	202	199	186	171	343	334	63	340	65	58	258	145	252	147	250	153	244	155	4010	
174	189	201	200	212	227	56	344	55	59	348	341	251	148	257	146	243	156	249	154	4010	
233	214	203	198	187	168	91	309	308	307	92	96	36	371	26	373	25	374	367	32	4010	
159	220	195	206	181	242	304	98	302	99	101	299	370	360	42	361	44	38	358	31	4010	
241	219	205	196	182	160	298	297	105	106	294	103	33	362	48	45	355	354	39	368	4010	
175	190	197	204	211	226	108	104	295	296	107	293	366	37	353	356	46	47	364	35	4010	
228	184	213	183	222	173	97	300	100	301	303	102	29	43	359	40	357	363	41	372	4010	
229	176	163	167	232	236	305	95	93	94	306	310	369	30	375	28	376	27	34	365	4010	
109	291	290	289	110	114	12	397	2	395	1	398	391	8	73	327	326	325	74	78	4010	
286	116	284	117	119	281	394	384	18	385	20	14	382	7	322	80	320	81	83	317	4010	
280	279	123	124	276	121	5	386	24	21	379	378	15	396	316	315	87	88	312	85	4010	
126	122	277	278	125	275	390	13	377	380	22	23	388	11	90	86	313	314	89	311	4010	
115	282	118	283	285	120	9	19	383	16	381	387	17	392	79	318	82	319	321	84	4010	
287	113	111	112	288	292	393	4	399	6	400	3	10	389	323	77	75	76	324	328	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

591	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
7	4	9	400	398	389	385	14	388	11	155	158	247	242	262	260	137	266	138	140	4010											
396	24	19	380	17	374	383	381	26	5	248	163	238	153	136	151	252	145	254	265	4010											
8	378	369	31	368	35	29	371	23	393	156	237	164	245	142	146	253	152	251	259	4010											
395	28	367	37	40	362	363	34	373	6	241	240	161	160	144	256	147	250	149	257	4010											
2	22	36	364	361	39	38	365	379	399	244	162	239	157	258	249	150	255	148	143	4010											
15	376	30	370	33	366	372	32	25	386	159	243	154	246	261	141	264	135	263	139	4010											
391	375	382	21	384	27	18	20	377	10	167	170	235	230	280	278	119	284	120	122	4010											
390	397	392	1	3	12	16	387	13	394	236	174	227	165	118	133	270	127	272	283	4010											
298	296	101	302	102	104	183	219	178	222	229	225	176	172	124	128	271	134	269	277	4010											
100	115	288	109	290	301	217	187	214	184	168	228	173	233	126	274	129	268	131	275	4010											
106	110	289	116	287	295	224	186	215	177	232	175	226	169	276	267	132	273	130	125	4010											
108	292	111	286	113	293	180	216	185	221	171	231	166	234	279	123	282	117	281	121	4010											
294	285	114	291	112	107	220	213	188	181	51	49	44	360	358	349	345	54	348	47	4010											
297	105	300	99	299	103	179	182	223	218	45	66	59	334	343	340	57	341	64	356	4010											
316	314	83	320	84	86	191	194	211	206	353	63	331	75	328	69	71	329	338	48	4010											
82	97	306	91	308	319	212	199	202	189	46	333	74	322	80	77	323	327	68	355	4010											
88	92	307	98	305	313	192	201	200	209	359	339	325	79	321	324	78	76	62	42	4010											
90	310	93	304	95	311	205	204	197	196	346	65	72	326	73	332	330	70	336	55	4010											
312	303	96	309	94	89	208	198	203	193	50	337	342	67	58	61	344	60	335	351	4010											
315	87	318	81	317	85	195	207	190	210	354	352	357	41	43	52	56	347	53	350	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

601	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	60	349	50	347	49	350	343	56	4010											
246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	346	336	66	337	68	62	334	55	4010											
153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	53	338	72	69	330	331	63	348	4010											
159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	342	61	329	332	71	70	340	59	4010											
266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	57	67	335	64	333	339	65	344	4010											
272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	345	52	351	54	352	51	58	341	4010											
131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	84	73	325	323	74	326	319	80	4010											
133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	322	312	90	313	92	86	310	79	4010											
218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	77	314	96	93	307	306	87	324	4010											
179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	318	85	305	308	94	95	316	83	4010											
224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	81	91	311	88	309	315	89	320	4010											
181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	321	328	76	78	327	75	82	317	4010											
12	394	5	390	9	393	36	370	29	366	33	369	103	300	97	302	111	292	105	294	4010											
397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	98	301	104	299	106	293	112	291	4010											
2	18	24	377	383	399	26	42	48	353	359	375	304	99	298	101	296	107	290	109	4010											
395	385	378	23	16	6	371	361	45	356	40	30	297	102	303	100	289	110	295	108	4010											
1	20	379	22	381	400	25	44	355	46	357	376	119	284	113	286	127	276	121	278	4010											
398	14	21	380	387	3	374	38	354	47	363	27	114	285	120	283	122	277	128	275	4010											
391	382	15	388	17	10	367	358	39	364	41	34	288	115	282	117	280	123	274	125	4010											
8	7	396	11	392	389	32	31	372	35	368	365	281	118	287	116	273	126	279	124	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

611	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
137	140	260	139	269	258	165	235	234	233	166	170	60	50	349	347	49	350	343	56	4010	
268	247	155	149	251	133	230	172	228	173	175	225	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
142	253	159	242	148	259	224	223	179	180	220	177	53	338	331	330	72	69	63	348	4010	
271	147	164	237	254	130	182	178	221	222	181	219	342	61	70	71	329	332	340	59	4010	
266	250	238	163	151	135	171	226	174	227	229	176	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
129	256	241	160	145	272	231	169	167	168	232	236	345	351	52	54	352	51	58	341	4010	
131	152	161	240	249	270	206	199	204	198	196	200	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
134	248	239	162	153	267	189	213	187	215	216	183	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
263	146	158	243	255	138	211	209	191	194	208	190	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
265	156	244	157	245	136	184	192	210	207	193	217	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
257	150	246	252	154	144	218	188	214	186	185	212	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
143	261	141	262	132	264	195	202	197	203	205	201	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	366	29	370	33	369	103	300	97	302	111	292	105	294	4010	
397	382	15	388	17	4	367	360	362	37	43	34	98	301	104	299	106	293	112	291	4010	
1	18	378	23	383	400	26	42	48	353	359	375	304	99	298	101	296	107	290	109	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	297	102	303	100	289	110	295	108	4010	
2	20	21	380	381	399	25	44	355	46	357	376	119	284	113	286	127	276	121	278	4010	
398	14	24	377	387	3	373	38	354	47	363	28	114	285	120	283	122	277	128	275	4010	
391	384	386	13	19	10	374	358	39	364	41	27	288	115	282	117	280	123	274	125	4010	
12	394	5	390	9	393	32	35	372	31	368	365	281	118	287	116	273	126	279	124	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

621	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
202	200	195	205	204	198	193	207	159	243	154	246	56	349	50	347	49	350	343	60	4010	
231	221	222	175	178	228	177	172	248	163	238	153	55	334	66	337	68	62	336	346	4010	
169	187	181	185	215	217	218	232	156	240	161	245	348	63	331	330	69	72	338	53	4010	
176	213	190	209	212	191	188	225	244	237	164	157	59	340	70	71	332	329	61	342	4010	
171	219	211	192	189	210	182	230	241	162	239	160	344	65	335	64	333	339	67	57	4010	
227	183	220	216	186	184	214	174	155	158	247	242	341	52	351	54	352	51	58	345	4010	
229	180	179	226	223	173	224	170	147	255	142	258	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
199	201	206	196	197	203	208	194	260	151	250	141	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
131	272	265	132	268	135	165	236	144	150	251	257	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
134	261	138	264	139	267	235	166	253	252	149	148	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
271	140	263	137	262	130	234	167	256	249	152	145	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
266	129	136	269	133	270	168	233	143	146	259	254	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	103	300	97	302	111	292	105	294	4010	
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	98	301	104	299	106	293	112	291	4010	
1	18	21	380	383	400	26	42	48	353	359	375	304	99	298	101	296	107	290	109	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	297	102	303	100	289	110	295	108	4010	
2	20	378	23	381	399	25	44	355	46	357	376	119	284	113	286	127	276	121	278	4010	
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	114	285	120	283	122	277	128	275	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	288	115	282	117	280	123	274	125	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	281	118	287	116	273	126	279	124	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

631	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
261	252 254 269 271 150 148 146 133 131 129 262	60 349 50 347 49 350 343 56	4010	
145	228 221 178 229 174 176 230 170 224 175 256	346 336 66 337 68 62 334 55	4010	
142	169 215 214 184 185 188 218 219 181 232 259	53 338 331 330 69 72 63 348	4010	
141	179 186 187 217 216 213 183 182 220 222 260	342 61 70 71 332 329 340 59	4010	
136	226 180 223 172 227 225 171 231 177 173 265	57 67 335 64 333 339 65 344	4010	
134	206 191 212 193 151 249 248 247 152 156 267	345 52 351 54 352 51 58 341	4010	
257	194 203 198 207 244 158 242 159 161 239 144	84 73 325 323 74 326 319 80	4010	
258	209 197 204 192 238 237 165 166 234 163 143	322 312 90 313 92 86 310 79	4010	
263	196 200 201 205 168 164 235 236 167 233 138	77 314 96 93 307 306 87 324	4010	
264	190 202 199 211 157 240 160 241 243 162 137	318 85 305 308 94 95 316 83	4010	
266	208 210 189 195 245 155 153 154 246 250 135	81 91 311 88 309 315 89 320	4010	
139	149 147 132 130 251 253 255 268 270 272 140	321 328 76 78 327 75 82 317	4010	
12	394 5 390 9 393 36 370 29 366 33 369	103 300 97 302 111 292 105 294	4010	
397	384 386 13 19 4 373 360 362 37 43 28	98 301 104 299 106 293 112 291	4010	
1	18 24 377 383 400 26 42 48 353 359 375	304 99 298 101 296 107 290 109	4010	
395	385 378 23 16 6 371 361 45 356 40 30	297 102 303 100 289 110 295 108	4010	
2	20 379 22 381 399 25 44 355 46 357 376	119 284 113 286 127 276 121 278	4010	
398	14 21 380 387 3 374 38 354 47 363 27	114 285 120 283 122 277 128 275	4010	
391	382 15 388 17 10 367 358 39 364 41 34	288 115 282 117 280 123 274 125	4010	
8	7 396 11 392 389 32 31 372 35 368 365	281 118 287 116 273 126 279 124	4010	
4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010	4010

641	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
261	252 254 269 271 150 148 146 133 131 129 262	60 349 50 347 49 350 343 56	4010	
145	196 199 204 198 206 200 226 228 171 177 256	346 336 66 337 68 62 334 55	4010	
142	189 216 187 215 213 183 176 221 180 225 259	53 338 72 69 330 331 63 348	4010	
141	211 194 209 208 191 190 178 220 181 223 260	342 61 329 332 71 70 340 59	4010	
136	184 207 192 193 210 217 227 179 222 174 265	57 67 335 64 333 339 65 344	4010	
134	218 185 214 186 188 212 172 182 219 229 267	345 52 351 54 352 51 58 341	4010	
257	205 202 197 203 195 201 224 173 230 175 144	84 73 325 323 74 326 319 80	4010	
258	238 164 239 166 160 236 157 246 151 248 143	318 312 90 313 92 86 310 83	4010	
263	240 170 232 167 233 161 152 247 158 245 138	77 314 96 93 307 306 87 324	4010	
264	159 231 169 234 168 242 250 153 244 155 137	322 85 305 308 94 95 316 79	4010	
266	165 237 162 235 241 163 243 156 249 154 135	81 91 311 88 309 315 89 320	4010	
139	149 147 132 130 251 253 255 268 270 272 140	321 328 76 78 327 75 82 317	4010	
8	7 396 11 392 389 36 370 29 366 33 369	103 300 97 302 111 292 105 294	4010	
397	382 15 388 17 4 373 360 362 37 43 28	98 301 104 299 106 293 112 291	4010	
1	18 21 380 383 400 26 42 48 353 359 375	304 99 298 101 296 107 290 109	4010	
395	385 379 22 16 6 371 361 45 356 40 30	297 102 303 100 289 110 295 108	4010	
2	20 378 23 381 399 25 44 355 46 357 376	119 284 113 286 127 276 121 278	4010	
398	14 24 377 387 3 374 38 354 47 363 27	114 285 120 283 122 277 128 275	4010	
391	384 386 13 19 10 367 358 39 364 41 34	288 115 282 117 280 123 274 125	4010	
12	394 5 390 9 393 32 31 372 35 368 365	281 118 287 116 273 126 279 124	4010	
4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010	4010

651	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
137	140	260	139	269	258	173	176	224	175	233	222	60	50	349	347	49	350	343	56	4010	
268	247	155	149	251	133	167	211	191	185	215	234	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
129	250	159	242	151	272	165	214	195	206	187	236	53	338	72	69	330	331	63	348	4010	
271	147	164	237	254	130	235	183	194	207	218	166	342	61	329	332	71	70	340	59	4010	
266	253	238	163	148	135	178	220	197	204	181	223	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
142	256	241	160	145	259	229	192	205	196	209	172	345	351	52	54	352	51	58	341	4010	
131	152	244	157	249	270	221	188	208	193	213	180	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
134	248	239	162	153	267	170	182	202	199	219	231	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
263	146	158	243	255	138	227	212	200	201	189	174	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
265	156	161	240	245	136	230	217	203	198	184	171	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
257	150	246	252	154	144	232	186	210	216	190	169	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
143	261	141	262	132	264	179	225	177	226	168	228	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	104	98	302	304	291	109	293	103	4010	
397	382	15	388	17	4	374	360	362	37	43	27	101	286	284	113	290	114	116	300	4010	
1	18	378	23	383	400	26	42	48	353	359	375	102	112	127	276	121	278	289	299	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	107	118	122	277	128	275	283	294	4010	
2	20	21	380	381	399	25	44	355	46	357	376	301	120	280	123	274	125	281	100	4010	
398	14	24	377	387	3	373	38	354	47	363	28	296	282	273	126	279	124	119	105	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	295	285	117	288	111	287	115	106	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	298	303	99	97	110	292	108	297	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

661	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
159	243	156	241	247	157	170	230	167	236	168	232	60	50	349	347	49	350	343	56	4010	
246	238	164	239	161	155	235	181	222	175	224	166	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
153	163	237	162	240	248	229	176	223	182	221	172	53	338	331	330	72	69	63	348	4010	
244	158	245	160	154	242	227	226	177	220	179	174	342	61	70	71	329	332	340	59	4010	
140	266	133	262	137	265	173	219	180	225	178	228	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
129	256	258	141	147	272	169	171	234	165	233	231	345	351	52	54	352	51	58	341	4010	
130	146	251	150	255	271	206	199	204	198	196	200	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
267	257	250	151	144	134	189	213	187	215	216	183	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
269	148	152	249	253	132	211	209	191	194	208	190	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
270	142	149	252	259	131	184	192	210	207	193	217	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
263	254	143	260	145	138	218	188	214	186	185	212	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
136	135	268	139	264	261	195	202	197	203	205	201	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	366	29	370	33	369	104	98	302	304	291	109	293	103	4010	
397	382	15	388	17	4	367	360	362	37	43	34	101	286	284	113	290	114	116	300	4010	
1	18	378	23	383	400	26	42	48	353	359	375	102	112	127	276	121	278	289	299	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	107	118	122	277	128	275	283	294	4010	
2	20	21	380	381	399	25	44	355	46	357	376	301	120	280	123	274	125	281	100	4010	
398	14	24	377	387	3	373	38	354	47	363	28	296	282	273	126	279	124	119	105	4010	
391	384	386	13	19	10	374	358	39	364	41	27	295	285	117	288	111	287	115	106	4010	
12	394	5	390	9	393	32	35	372	31	368	365	298	303	99	97	110	292	108	297	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

671	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
202	200	195	205	204	198	193	207	242	160	157	243	56	349	50	347	49	350	343	60	4010	
231	221	222	175	178	228	177	172	159	241	244	158	55	336	66	337	68	62	334	346	4010	
169	187	181	185	215	217	218	232	131	134	271	266	348	338	72	69	330	331	63	53	4010	
176	213	190	209	212	191	188	225	272	139	262	129	59	61	329	332	71	70	340	342	4010	
171	219	211	192	189	210	182	230	132	261	140	269	344	67	335	64	333	339	65	57	4010	
227	183	220	216	186	184	214	174	265	264	137	136	341	52	351	54	352	51	58	345	4010	
229	180	179	226	223	173	224	170	268	138	263	133	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
199	201	206	196	197	203	208	194	135	267	130	270	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
144	257	147	252	148	249	256	151	167	236	161	238	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
258	143	150	155	245	248	154	251	162	237	168	235	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
259	142	255	246	156	153	247	146	240	163	234	165	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
141	260	250	149	253	152	145	254	233	166	239	164	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	104	98	302	304	291	109	293	103	4010	
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	101	286	284	113	290	114	116	300	4010	
1	18	21	380	383	400	26	42	48	353	359	375	102	112	127	276	121	278	289	299	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	107	118	122	277	128	275	283	294	4010	
2	20	378	23	381	399	25	44	355	46	357	376	301	120	280	123	274	125	281	100	4010	
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	296	282	273	126	279	124	119	105	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	295	285	117	288	111	287	115	106	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	298	303	99	97	110	292	108	297	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

681	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	60	349	50	347	49	350	343	56	4010	
145	241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	256	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
142	163	187	184	220	213	216	183	207	194	238	259	53	338	72	69	330	331	63	348	4010	
141	239	215	191	209	212	190	186	196	205	162	260	342	61	329	332	71	70	340	59	4010	
136	161	182	210	192	189	211	219	206	195	240	265	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
134	246	218	217	181	188	185	214	193	208	155	267	345	52	351	54	352	51	58	341	4010	
257	151	202	199	171	232	172	228	225	175	250	144	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
258	243	203	198	174	179	224	221	178	227	158	143	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
263	157	197	204	231	222	177	180	223	170	244	138	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
264	245	200	201	226	169	229	173	176	230	156	137	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
266	159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	135	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	104	98	302	304	291	109	293	103	4010	
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	101	286	284	113	290	114	116	300	4010	
2	18	21	380	383	399	26	42	48	353	359	375	102	112	127	276	121	278	289	299	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	107	118	122	277	128	275	283	294	4010	
1	20	378	23	381	400	25	44	355	46	357	376	301	120	280	123	274	125	281	100	4010	
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	296	282	273	126	279	124	119	105	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	295	285	117	288	111	287	115	106	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	298	303	99	97	110	292	108	297	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

691	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
244	158 245 160 154 242	171 231 235 229 168 169	60 349 50 347 49 350 343 56	4010
246	238 164 239 161 155	234 227 226 176 173 167	346 336 66 337 68 62 334 55	4010
153	163 237 162 240 248	165 174 175 225 228 236	53 338 72 69 330 331 63 348	4010
159	243 156 241 247 157	232 170 166 172 233 230	342 61 329 332 71 70 340 59	4010
266	134 269 130 136 268	256 146 257 148 142 254	57 67 335 64 333 339 65 344	4010
272	140 137 263 262 129	258 152 149 251 250 143	345 52 351 54 352 51 58 341	4010
131	261 264 138 139 270	141 249 252 150 151 260	84 73 325 323 74 326 319 80	4010
133	267 132 271 265 135	147 255 144 253 259 145	322 312 90 313 92 86 310 79	4010
218	184 221 182 178 220	208 194 190 209 196 206	77 314 96 93 307 306 87 324	4010
179	215 185 214 188 222	210 200 197 203 202 191	318 85 305 308 94 95 316 83	4010
224	186 216 187 213 177	189 201 204 198 199 212	81 91 311 88 309 315 89 320	4010
181	217 180 219 223 183	195 207 211 192 205 193	321 328 76 78 327 75 82 317	4010
12	394 5 390 9 393	36 370 29 366 33 369	108 294 295 105 104 298 299 101	4010
397	384 386 13 19 4	373 360 362 37 43 28	293 107 106 296 297 103 102 300	4010
2	18 24 377 383 399	26 42 48 353 359 375	97 303 302 100 109 291 290 112	4010
395	385 378 23 16 6	371 361 45 356 40 30	304 98 99 301 292 110 111 289	4010
1	20 379 22 381 400	25 44 355 46 357 376	121 279 278 124 120 282 283 117	4010
398	14 21 380 387 3	374 38 354 47 363 27	280 122 123 277 281 119 118 284	4010
391	382 15 388 17 10	367 358 39 364 41 34	116 286 287 113 125 275 274 128	4010
8	7 396 11 392 389	32 31 372 35 368 365	285 115 114 288 276 126 127 273	4010
4010	4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010	4010

701	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
137	140 260 139 269 258	165 235 234 233 166 170	60 50 349 347 49 350 343 56	4010
268	247 155 149 251 133	230 172 228 173 175 225	346 336 66 337 68 62 334 55	4010
142	253 159 242 148 259	224 223 179 180 220 177	53 338 331 330 72 69 63 348	4010
271	147 164 237 254 130	182 178 221 222 181 219	342 61 70 71 329 332 340 59	4010
266	250 238 163 151 135	171 226 174 227 229 176	57 67 335 64 333 339 65 344	4010
129	256 241 160 145 272	231 169 167 168 232 236	345 351 52 54 352 51 58 341	4010
131	152 161 240 249 270	206 199 204 198 196 200	84 73 325 323 74 326 319 80	4010
134	248 239 162 153 267	189 213 187 215 216 183	318 312 90 313 92 86 310 83	4010
263	146 158 243 255 138	211 209 191 194 208 190	77 314 96 93 307 306 87 324	4010
265	156 244 157 245 136	184 192 210 207 193 217	322 85 305 308 94 95 316 79	4010
257	150 246 252 154 144	218 188 214 186 185 212	81 91 311 88 309 315 89 320	4010
143	261 141 262 132 264	195 202 197 203 205 201	321 328 76 78 327 75 82 317	4010
8	7 396 11 392 389	36 366 29 370 33 369	108 294 295 105 104 298 299 101	4010
397	382 15 388 17 4	367 360 362 37 43 34	293 107 106 296 297 103 102 300	4010
1	18 378 23 383 400	26 42 48 353 359 375	97 303 302 100 109 291 290 112	4010
395	385 379 22 16 6	371 361 45 356 40 30	304 98 99 301 292 110 111 289	4010
2	20 21 380 381 399	25 44 355 46 357 376	121 279 278 124 120 282 283 117	4010
398	14 24 377 387 3	373 38 354 47 363 28	280 122 123 277 281 119 118 284	4010
391	384 386 13 19 10	374 358 39 364 41 27	116 286 287 113 125 275 274 128	4010
12	394 5 390 9 393	32 35 372 31 368 365	285 115 114 288 276 126 127 273	4010
4010	4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010	4010

711	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
202	200	195	205	204	198	193	207	159	243	154	246	56	349	50	347	49	350	343	60	4010											
231	221	222	175	178	228	177	172	248	163	238	153	55	334	66	337	68	62	336	346	4010											
169	187	181	185	215	217	218	232	156	240	161	245	348	63	331	330	69	72	338	53	4010											
176	213	190	209	212	191	188	225	244	237	164	157	59	340	70	71	332	329	61	342	4010											
171	219	211	192	189	210	182	230	241	162	239	160	344	65	335	64	333	339	67	57	4010											
227	183	220	216	186	184	214	174	155	158	247	242	341	52	351	54	352	51	58	345	4010											
229	180	179	226	223	173	224	170	147	255	142	258	84	73	325	323	74	326	319	80	4010											
199	201	206	196	197	203	208	194	260	151	250	141	322	312	90	313	92	86	310	79	4010											
131	272	265	132	268	135	165	236	144	150	251	257	77	314	96	93	307	306	87	324	4010											
134	261	138	264	139	267	235	166	253	252	149	148	318	85	305	308	94	95	316	83	4010											
271	140	263	137	262	130	234	167	256	249	152	145	81	91	311	88	309	315	89	320	4010											
266	129	136	269	133	270	168	233	143	146	259	254	321	328	76	78	327	75	82	317	4010											
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	108	294	295	105	104	298	299	101	4010											
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	293	107	106	296	297	103	102	300	4010											
1	18	21	380	383	400	26	42	48	353	359	375	97	303	302	100	109	291	290	112	4010											
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	304	98	99	301	292	110	111	289	4010											
2	20	378	23	381	399	25	44	355	46	357	376	121	279	278	124	120	282	283	117	4010											
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	280	122	123	277	281	119	118	284	4010											
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	116	286	287	113	125	275	274	128	4010											
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	285	115	114	288	276	126	127	273	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

721	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	60	349	50	347	49	350	343	56	4010											
145	228	221	178	229	174	176	230	170	224	175	256	346	336	66	337	68	62	334	55	4010											
142	169	215	214	184	185	188	218	219	181	232	259	53	338	331	330	69	72	63	348	4010											
141	179	186	187	217	216	213	183	182	220	222	260	342	61	70	71	332	329	340	59	4010											
136	226	180	223	172	227	225	171	231	177	173	265	57	67	335	64	333	339	65	344	4010											
134	206	191	212	193	151	249	248	247	152	156	267	345	52	351	54	352	51	58	341	4010											
257	194	203	198	207	244	158	242	159	161	239	144	84	73	325	323	74	326	319	80	4010											
258	209	197	204	192	238	237	165	166	234	163	143	322	312	90	313	92	86	310	79	4010											
263	196	200	201	205	168	164	235	236	167	233	138	77	314	96	93	307	306	87	324	4010											
264	190	202	199	211	157	240	160	241	243	162	137	318	85	305	308	94	95	316	83	4010											
266	208	210	189	195	245	155	153	154	246	250	135	81	91	311	88	309	315	89	320	4010											
139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	321	328	76	78	327	75	82	317	4010											
12	394	5	390	9	393	36	370	29	366	33	369	108	294	295	105	104	298	299	101	4010											
397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	293	107	106	296	297	103	102	300	4010											
1	18	24	377	383	400	26	42	48	353	359	375	97	303	302	100	109	291	290	112	4010											
395	385	378	23	16	6	371	361	45	356	40	30	304	98	99	301	292	110	111	289	4010											
2	20	379	22	381	399	25	44	355	46	357	376	121	279	278	124	120	282	283	117	4010											
398	14	21	380	387	3	374	38	354	47	363	27	280	122	123	277	281	119	118	284	4010											
391	382	15	388	17	10	367	358	39	364	41	34	116	286	287	113	125	275	274	128	4010											
8	7	396	11	392	389	32	31	372	35	368	365	285	115	114	288	276	126	127	273	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

731	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	60	349	50	347	49	350	343	56	4010											
145	196	199	204	198	206	200	226	228	171	177	256	346	336	66	337	68	62	334	55	4010											
142	189	216	187	215	213	183	176	221	180	225	259	53	338	72	69	330	331	63	348	4010											
141	211	194	209	208	191	190	178	220	181	223	260	342	61	329	332	71	70	340	59	4010											
136	184	207	192	193	210	217	227	179	222	174	265	57	67	335	64	333	339	65	344	4010											
134	218	185	214	186	188	212	172	182	219	229	267	345	52	351	54	352	51	58	341	4010											
257	205	202	197	203	195	201	224	173	230	175	144	84	73	325	323	74	326	319	80	4010											
258	238	164	239	166	160	236	157	246	151	248	143	318	312	90	313	92	86	310	83	4010											
263	240	170	232	167	233	161	152	247	158	245	138	77	314	96	93	307	306	87	324	4010											
264	159	231	169	234	168	242	250	153	244	155	137	322	85	305	308	94	95	316	79	4010											
266	165	237	162	235	241	163	243	156	249	154	135	81	91	311	88	309	315	89	320	4010											
139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	321	328	76	78	327	75	82	317	4010											
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	108	294	295	105	104	298	299	101	4010											
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	293	107	106	296	297	103	102	300	4010											
1	18	21	380	383	400	26	42	48	353	359	375	97	303	302	100	109	291	290	112	4010											
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	304	98	99	301	292	110	111	289	4010											
2	20	378	23	381	399	25	44	355	46	357	376	121	279	278	124	120	282	283	117	4010											
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	280	122	123	277	281	119	118	284	4010											
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	116	286	287	113	125	275	274	128	4010											
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	285	115	114	288	276	126	127	273	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

741	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
137	140	260	139	269	258	173	176	224	175	233	222	60	50	349	347	49	350	343	56	4010											
268	247	155	149	251	133	167	211	191	185	215	234	346	336	66	337	68	62	334	55	4010											
129	250	159	242	151	272	165	214	195	206	187	236	53	338	72	69	330	331	63	348	4010											
271	147	164	237	254	130	235	183	194	207	218	166	342	61	329	332	71	70	340	59	4010											
266	253	238	163	148	135	178	220	197	204	181	223	57	67	335	64	333	339	65	344	4010											
142	256	241	160	145	259	229	192	205	196	209	172	345	351	52	54	352	51	58	341	4010											
131	152	244	157	249	270	221	188	208	193	213	180	84	73	325	323	74	326	319	80	4010											
134	248	239	162	153	267	170	182	202	199	219	231	318	312	90	313	92	86	310	83	4010											
263	146	158	243	255	138	227	212	200	201	189	174	77	314	96	93	307	306	87	324	4010											
265	156	161	240	245	136	230	217	203	198	184	171	322	85	305	308	94	95	316	79	4010											
257	150	246	252	154	144	232	186	210	216	190	169	81	91	311	88	309	315	89	320	4010											
143	261	141	262	132	264	179	225	177	226	168	228	321	328	76	78	327	75	82	317	4010											
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	124	277	115	112	292	285	288	111	4010											
397	382	15	388	17	4	374	360	362	37	43	27	121	280	287	119	281	284	118	114	4010											
1	18	378	23	383	400	26	42	48	353	359	375	278	123	110	282	120	117	283	291	4010											
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	279	122	290	289	109	116	113	286	4010											
2	20	21	380	381	399	25	44	355	46	357	376	99	297	304	300	100	103	125	276	4010											
398	14	24	377	387	3	373	38	354	47	363	28	102	107	296	293	106	299	128	273	4010											
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	303	294	105	108	295	98	275	126	4010											
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	298	104	97	101	301	302	274	127	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

751	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
159	243	156	241	247	157	170	230	167	236	168	232	60	50	349	347	49	350	343	56	4010	
246	238	164	239	161	155	235	181	222	175	224	166	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
153	163	237	162	240	248	229	176	223	182	221	172	53	338	331	330	72	69	63	348	4010	
244	158	245	160	154	242	227	226	177	220	179	174	342	61	70	71	329	332	340	59	4010	
140	266	133	262	137	265	173	219	180	225	178	228	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
129	256	258	141	147	272	169	171	234	165	233	231	345	351	52	54	352	51	58	341	4010	
130	146	251	150	255	271	206	199	204	198	196	200	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
267	257	250	151	144	134	189	213	187	215	216	183	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
269	148	152	249	253	132	211	209	191	194	208	190	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
270	142	149	252	259	131	184	192	210	207	193	217	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
263	254	143	260	145	138	218	188	214	186	185	212	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
136	135	268	139	264	261	195	202	197	203	205	201	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	366	29	370	33	369	124	277	115	112	292	285	288	111	4010	
397	382	15	388	17	4	367	360	362	37	43	34	121	280	287	119	281	284	118	114	4010	
1	18	378	23	383	400	26	42	48	353	359	375	278	123	110	282	120	117	283	291	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	279	122	290	289	109	116	113	286	4010	
2	20	21	380	381	399	25	44	355	46	357	376	99	297	304	300	100	103	125	276	4010	
398	14	24	377	387	3	373	38	354	47	363	28	102	107	296	293	106	299	128	273	4010	
391	384	386	13	19	10	374	358	39	364	41	27	303	294	105	108	295	98	275	126	4010	
12	394	5	390	9	393	32	35	372	31	368	365	298	104	97	101	301	302	274	127	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

761	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
202	200	195	205	204	198	193	207	242	160	157	243	56	349	50	347	49	350	343	60	4010	
231	221	222	175	178	228	177	172	159	241	244	158	55	336	66	337	68	62	334	346	4010	
169	187	181	185	215	217	218	232	131	134	271	266	348	338	72	69	330	331	63	53	4010	
176	213	190	209	212	191	188	225	272	139	262	129	59	61	329	332	71	70	340	342	4010	
171	219	211	192	189	210	182	230	132	261	140	269	344	67	335	64	333	339	65	57	4010	
227	183	220	216	186	184	214	174	265	264	137	136	341	52	351	54	352	51	58	345	4010	
229	180	179	226	223	173	224	170	268	138	263	133	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
199	201	206	196	197	203	208	194	135	267	130	270	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
144	257	147	252	148	249	256	151	167	236	161	238	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
258	143	150	155	245	248	154	251	162	237	168	235	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
259	142	255	246	156	153	247	146	240	163	234	165	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
141	260	250	149	253	152	145	254	233	166	239	164	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	124	277	115	112	292	285	288	111	4010	
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	121	280	287	119	281	284	118	114	4010	
1	18	21	380	383	400	26	42	48	353	359	375	278	123	110	282	120	117	283	291	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	279	122	290	289	109	116	113	286	4010	
2	20	378	23	381	399	25	44	355	46	357	376	99	297	304	300	100	103	125	276	4010	
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	102	107	296	293	106	299	128	273	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	303	294	105	108	295	98	275	126	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	298	104	97	101	301	302	274	127	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

771	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	60	349	50	347	49	350	343	56	4010	
145	241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	256	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
142	163	187	184	220	213	216	183	207	194	238	259	53	338	72	69	330	331	63	348	4010	
141	239	215	191	209	212	190	186	196	205	162	260	342	61	329	332	71	70	340	59	4010	
136	161	182	210	192	189	211	219	206	195	240	265	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
134	246	218	217	181	188	185	214	193	208	155	267	345	52	351	54	352	51	58	341	4010	
257	151	202	199	171	232	172	228	225	175	250	144	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
258	243	203	198	174	179	224	221	178	227	158	143	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
263	157	197	204	231	222	177	180	223	170	244	138	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
264	245	200	201	226	169	229	173	176	230	156	137	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
266	159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	135	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	124	277	115	112	292	285	288	111	4010	
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	121	280	287	119	281	284	118	114	4010	
2	18	21	380	383	399	26	42	48	353	359	375	278	123	110	282	120	117	283	291	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	279	122	290	289	109	116	113	286	4010	
1	20	378	23	381	400	25	44	355	46	357	376	99	297	304	300	100	103	125	276	4010	
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	102	107	296	293	106	299	128	273	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	303	294	105	108	295	98	275	126	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	298	104	97	101	301	302	274	127	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

781	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	60	349	50	347	49	350	343	56	4010	
246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	53	338	72	69	330	331	63	348	4010	
159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	342	61	329	332	71	70	340	59	4010	
266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	345	52	351	54	352	51	58	341	4010	
131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
12	394	5	390	9	393	36	370	29	366	33	369	274	128	123	277	276	126	121	279	4010	
397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	303	293	294	103	106	300	105	100	4010	
2	18	24	377	383	399	26	42	48	353	359	375	97	115	109	113	287	289	290	304	4010	
395	385	378	23	16	6	371	361	45	356	40	30	104	285	118	281	284	119	116	297	4010	
1	20	379	22	381	400	25	44	355	46	357	376	99	291	283	120	117	282	110	302	4010	
398	14	21	380	387	3	374	38	354	47	363	27	299	111	292	288	114	112	286	102	4010	
391	382	15	388	17	10	367	358	39	364	41	34	301	108	107	298	295	101	296	98	4010	
8	7	396	11	392	389	32	31	372	35	368	365	127	273	278	124	125	275	280	122	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

791	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
137	140	260	139	269	258	165	235	234	233	166	170	60	50	349	347	49	350	343	56	4010	
268	247	155	149	251	133	230	172	228	173	175	225	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
142	253	159	242	148	259	224	223	179	180	220	177	53	338	331	330	72	69	63	348	4010	
271	147	164	237	254	130	182	178	221	222	181	219	342	61	70	71	329	332	340	59	4010	
266	250	238	163	151	135	171	226	174	227	229	176	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
129	256	241	160	145	272	231	169	167	168	232	236	345	351	52	54	352	51	58	341	4010	
131	152	161	240	249	270	206	199	204	198	196	200	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
134	248	239	162	153	267	189	213	187	215	216	183	318	312	90	313	92	86	310	83	4010	
263	146	158	243	255	138	211	209	191	194	208	190	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
265	156	244	157	245	136	184	192	210	207	193	217	322	85	305	308	94	95	316	79	4010	
257	150	246	252	154	144	218	188	214	186	185	212	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
143	261	141	262	132	264	195	202	197	203	205	201	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	366	29	370	33	369	274	128	123	277	276	126	121	279	4010	
397	382	15	388	17	4	367	360	362	37	43	34	303	293	294	103	106	300	105	100	4010	
1	18	378	23	383	400	26	42	48	353	359	375	97	115	109	113	287	289	290	304	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	104	285	118	281	284	119	116	297	4010	
2	20	21	380	381	399	25	44	355	46	357	376	99	291	283	120	117	282	110	302	4010	
398	14	24	377	387	3	373	38	354	47	363	28	299	111	292	288	114	112	286	102	4010	
391	384	386	13	19	10	374	358	39	364	41	27	301	108	107	298	295	101	296	98	4010	
12	394	5	390	9	393	32	35	372	31	368	365	127	273	278	124	125	275	280	122	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

801	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
202	200	195	205	204	198	193	207	159	243	154	246	56	349	50	347	49	350	343	60	4010	
231	221	222	175	178	228	177	172	248	163	238	153	55	334	66	337	68	62	336	346	4010	
169	187	181	185	215	217	218	232	156	240	161	245	348	63	331	330	69	72	338	53	4010	
176	213	190	209	212	191	188	225	244	237	164	157	59	340	70	71	332	329	61	342	4010	
171	219	211	192	189	210	182	230	241	162	239	160	344	65	335	64	333	339	67	57	4010	
227	183	220	216	186	184	214	174	155	158	247	242	341	52	351	54	352	51	58	345	4010	
229	180	179	226	223	173	224	170	147	255	142	258	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
199	201	206	196	197	203	208	194	260	151	250	141	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
131	272	265	132	268	135	165	236	144	150	251	257	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
134	261	138	264	139	267	235	166	253	252	149	148	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
271	140	263	137	262	130	234	167	256	249	152	145	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
266	129	136	269	133	270	168	233	143	146	259	254	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
8	7	396	11	392	389	36	370	29	366	33	369	274	128	123	277	276	126	121	279	4010	
397	382	15	388	17	4	373	360	362	37	43	28	303	293	294	103	106	300	105	100	4010	
1	18	21	380	383	400	26	42	48	353	359	375	97	115	109	113	287	289	290	304	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	104	285	118	281	284	119	116	297	4010	
2	20	378	23	381	399	25	44	355	46	357	376	99	291	283	120	117	282	110	302	4010	
398	14	24	377	387	3	374	38	354	47	363	27	299	111	292	288	114	112	286	102	4010	
391	384	386	13	19	10	367	358	39	364	41	34	301	108	107	298	295	101	296	98	4010	
12	394	5	390	9	393	32	31	372	35	368	365	127	273	278	124	125	275	280	122	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

811	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
261	252 254 269 271 150 148 146 133 131 129 262	60 349 50 347 49 350 343 56	4010	
145	228 221 178 229 174 176 230 170 224 175 256	346 336 66 337 68 62 334 55	4010	
142	169 215 214 184 185 188 218 219 181 232 259	53 338 331 330 69 72 63 348	4010	
141	179 186 187 217 216 213 183 182 220 222 260	342 61 70 71 332 329 340 59	4010	
136	226 180 223 172 227 225 171 231 177 173 265	57 67 335 64 333 339 65 344	4010	
134	206 191 212 193 151 249 248 247 152 156 267	345 52 351 54 352 51 58 341	4010	
257	194 203 198 207 244 158 242 159 161 239 144	84 73 325 323 74 326 319 80	4010	
258	209 197 204 192 238 237 165 166 234 163 143	322 312 90 313 92 86 310 79	4010	
263	196 200 201 205 168 164 235 236 167 233 138	77 314 96 93 307 306 87 324	4010	
264	190 202 199 211 157 240 160 241 243 162 137	318 85 305 308 94 95 316 83	4010	
266	208 210 189 195 245 155 153 154 246 250 135	81 91 311 88 309 315 89 320	4010	
139	149 147 132 130 251 253 255 268 270 272 140	321 328 76 78 327 75 82 317	4010	
12	394 5 390 9 393 36 370 29 366 33 369	274 128 123 277 276 126 121 279	4010	
397	384 386 13 19 4 373 360 362 37 43 28	303 293 294 103 106 300 105 100	4010	
1	18 24 377 383 400 26 42 48 353 359 375	97 115 109 113 287 289 290 304	4010	
395	385 378 23 16 6 371 361 45 356 40 30	104 285 118 281 284 119 116 297	4010	
2	20 379 22 381 399 25 44 355 46 357 376	99 291 283 120 117 282 110 302	4010	
398	14 21 380 387 3 374 38 354 47 363 27	299 111 292 288 114 112 286 102	4010	
391	382 15 388 17 10 367 358 39 364 41 34	301 108 107 298 295 101 296 98	4010	
8	7 396 11 392 389 32 31 372 35 368 365	127 273 278 124 125 275 280 122	4010	
4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010	4010

821	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010
261	252 254 269 271 150 148 146 133 131 129 262	60 349 50 347 49 350 343 56	4010	
145	196 199 204 198 206 200 226 228 171 177 256	346 336 66 337 68 62 334 55	4010	
142	189 216 187 215 213 183 176 221 180 225 259	53 338 72 69 330 331 63 348	4010	
141	211 194 209 208 191 190 178 220 181 223 260	342 61 329 332 71 70 340 59	4010	
136	184 207 192 193 210 217 227 179 222 174 265	57 67 335 64 333 339 65 344	4010	
134	218 185 214 186 188 212 172 182 219 229 267	345 52 351 54 352 51 58 341	4010	
257	205 202 197 203 195 201 224 173 230 175 144	84 73 325 323 74 326 319 80	4010	
258	238 164 239 166 160 236 157 246 151 248 143	318 312 90 313 92 86 310 83	4010	
263	240 170 232 167 233 161 152 247 158 245 138	77 314 96 93 307 306 87 324	4010	
264	159 231 169 234 168 242 250 153 244 155 137	322 85 305 308 94 95 316 79	4010	
266	165 237 162 235 241 163 243 156 249 154 135	81 91 311 88 309 315 89 320	4010	
139	149 147 132 130 251 253 255 268 270 272 140	321 328 76 78 327 75 82 317	4010	
8	7 396 11 392 389 36 370 29 366 33 369	274 128 123 277 276 126 121 279	4010	
397	382 15 388 17 4 373 360 362 37 43 28	303 293 294 103 106 300 105 100	4010	
1	18 21 380 383 400 26 42 48 353 359 375	97 115 109 113 287 289 290 304	4010	
395	385 379 22 16 6 371 361 45 356 40 30	104 285 118 281 284 119 116 297	4010	
2	20 378 23 381 399 25 44 355 46 357 376	99 291 283 120 117 282 110 302	4010	
398	14 24 377 387 3 374 38 354 47 363 27	299 111 292 288 114 112 286 102	4010	
391	384 386 13 19 10 367 358 39 364 41 34	301 108 107 298 295 101 296 98	4010	
12	394 5 390 9 393 32 31 372 35 368 365	127 273 278 124 125 275 280 122	4010	
4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010	4010

831	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
105	108	292	107	301	290	141	144	256	143	265	254	60	349	50	347	49	350	343	56	4010	
300	279	123	117	283	101	135	243	159	153	247	266	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
97	282	127	274	119	304	259	160	163	238	241	142	53	338	72	69	330	331	63	348	4010	
303	115	132	269	286	98	267	151	162	239	250	134	342	61	329	332	71	70	340	59	4010	
298	285	270	131	116	103	146	252	165	236	149	255	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
110	288	273	128	113	291	261	249	237	164	152	140	345	52	351	54	352	51	58	341	4010	
99	120	276	125	281	302	253	156	240	161	245	148	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
102	280	271	130	121	299	138	150	168	233	251	263	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
295	114	126	275	287	106	133	244	234	167	157	268	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
297	124	129	272	277	104	262	246	235	166	155	139	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
289	118	278	284	122	112	264	154	242	248	158	137	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
111	293	109	294	100	296	147	257	145	258	136	260	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
12	394	5	390	9	393	36	370	29	366	33	369	176	170	230	232	219	181	221	175	4010	
397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	173	204	199	206	198	196	200	228	4010	
2	18	24	377	383	399	26	42	48	353	359	375	174	189	213	187	215	216	183	227	4010	
395	385	379	22	16	6	371	361	45	356	40	30	179	211	209	191	194	208	190	222	4010	
1	20	378	23	381	400	25	44	355	46	357	376	229	184	192	210	207	193	217	172	4010	
398	14	21	380	387	3	374	38	354	47	363	27	224	218	188	214	186	185	212	177	4010	
391	382	15	388	17	10	367	358	39	364	41	34	223	197	202	195	203	205	201	178	4010	
8	7	396	11	392	389	32	31	372	35	368	365	226	231	171	169	182	220	180	225	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

841	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
238	163	155	248	252	245	152	151	127	275	122	278	60	349	50	347	49	350	343	56	4010	
239	162	150	159	241	244	158	251	280	130	271	121	346	336	66	337	68	62	334	55	4010	
164	237	247	242	160	157	243	154	124	272	129	277	53	338	72	331	69	330	63	348	4010	
161	240	250	153	149	156	249	246	276	269	132	125	342	61	329	70	332	71	340	59	4010	
143	257	140	260	264	139	234	167	273	131	270	128	57	67	335	64	333	339	65	344	4010	
259	147	256	253	146	142	235	166	123	126	279	274	345	52	351	54	352	51	58	341	4010	
138	254	145	148	255	263	165	236	115	287	110	290	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
262	144	261	141	137	258	168	233	292	119	282	109	81	312	90	313	92	86	310	320	4010	
99	304	297	100	300	103	133	268	112	118	283	289	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
102	293	107	296	106	299	267	134	285	284	117	116	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
303	108	294	105	295	98	266	135	288	281	120	113	322	91	311	88	309	315	89	79	4010	
298	97	104	301	101	302	136	265	111	114	291	286	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
12	394	5	390	9	393	36	370	29	366	33	369	176	170	230	232	219	181	221	175	4010	
397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	173	206	199	204	198	196	200	228	4010	
2	18	24	377	383	399	26	42	48	353	359	375	174	189	213	187	215	216	183	227	4010	
395	385	378	23	16	6	371	361	45	356	40	30	179	211	209	191	194	208	190	222	4010	
1	20	379	22	381	400	25	44	355	46	357	376	229	184	192	210	207	193	217	172	4010	
398	14	21	380	387	3	374	38	354	47	363	27	224	218	188	214	186	185	212	177	4010	
391	382	15	388	17	10	367	358	39	364	41	34	223	195	202	197	203	205	201	178	4010	
8	7	396	11	392	389	32	31	372	35	368	365	226	231	171	169	182	220	180	225	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

851	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
293	284	286	301	303	118	116	114	101	99	97	294	56	349	50	347	49	350	343	60	4010	
113	273	268	134	266	136	132	122	280	120	274	288	55	336	66	337	68	62	334	346	4010	
110	131	165	240	137	260	157	248	145	252	270	291	348	338	331	330	69	72	63	53	4010	
109	271	140	257	168	237	148	249	160	245	130	292	59	61	70	71	332	329	340	342	4010	
104	129	264	141	236	161	256	149	244	153	272	297	344	67	335	64	333	339	65	57	4010	
102	278	233	164	261	144	241	156	253	152	123	299	341	52	351	54	352	51	58	345	4010	
289	119	166	239	138	259	158	247	146	251	282	112	84	73	325	323	74	326	319	80	4010	
290	275	139	258	167	238	147	250	159	246	126	111	322	312	90	313	92	86	310	79	4010	
295	125	263	142	235	162	255	150	243	154	276	106	77	314	96	93	307	306	87	324	4010	
296	277	234	163	262	143	242	155	254	151	124	105	318	85	305	308	94	95	316	83	4010	
298	127	133	267	135	265	269	279	121	281	128	103	81	91	311	88	309	315	89	320	4010	
107	117	115	100	98	283	285	287	300	302	304	108	321	328	76	78	327	75	82	317	4010	
12	394	5	390	9	393	36	370	29	366	33	369	176	170	230	232	219	181	221	175	4010	
397	384	386	13	19	4	373	360	362	37	43	28	173	206	199	204	198	196	200	228	4010	
2	18	24	377	383	399	26	42	48	353	359	375	174	189	213	187	215	216	183	227	4010	
395	385	378	23	16	6	371	361	45	356	40	30	179	211	209	191	194	208	190	222	4010	
1	20	379	22	381	400	25	44	355	46	357	376	229	184	192	210	207	193	217	172	4010	
398	14	21	380	387	3	374	38	354	47	363	27	224	218	188	214	186	185	212	177	4010	
391	382	15	388	17	10	367	358	39	364	41	34	223	195	202	197	203	205	201	178	4010	
8	7	396	11	392	389	32	31	372	35	368	365	226	231	171	169	182	220	180	225	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

861	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
187	213	189	211	191	209	208	194	206	196	197	203	202	201	36	370	29	366	33	369	4010	
115	108	289	291	287	284	103	105	107	118	295	297	116	292	373	360	362	37	43	28	4010	
288	271	129	119	125	128	281	275	274	122	278	280	124	113	26	42	48	353	359	375	4010	
290	130	272	282	276	273	120	126	127	279	123	121	277	111	371	361	45	356	40	30	4010	
109	293	112	110	114	117	298	296	294	283	106	104	285	286	25	44	355	46	357	376	4010	
143	136	261	259	263	256	131	133	146	135	267	269	144	264	374	38	354	47	363	27	4010	
260	243	152	246	153	156	253	247	150	147	250	252	157	141	367	358	39	364	41	34	4010	
262	158	249	155	248	245	148	154	251	254	151	149	244	139	32	31	372	35	368	365	4010	
137	265	140	142	138	145	270	268	255	266	134	132	257	258	85	315	314	313	86	90	4010	
171	164	233	231	228	235	159	161	174	241	239	163	172	236	310	92	308	93	95	305	4010	
232	219	180	218	184	181	225	178	215	175	222	224	185	169	304	303	99	100	300	97	4010	
234	182	221	183	217	220	176	223	186	226	179	177	216	167	102	98	301	302	101	299	4010	
165	237	168	170	173	166	242	240	227	160	162	238	229	230	91	306	94	307	309	96	4010	
214	188	212	190	210	192	193	207	195	205	204	198	199	200	311	89	87	88	312	316	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010	
5	386	378	379	21	24	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010	
390	13	23	22	380	377	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

871	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
109	294	103	296	137	266	138	259	262	141	117	286	111	288	36	370	29	366	33	369	4010	
104	295	110	293	140	145	255	258	144	261	112	287	118	285	373	360	362	37	43	28	4010	
298	105	292	107	265	256	146	143	257	136	290	113	284	115	26	42	45	356	359	375	4010	
291	108	297	106	260	135	263	142	139	264	283	116	289	114	371	361	48	353	40	30	4010	
173	176	229	224	214	212	185	218	186	188	149	152	253	248	25	44	355	46	357	376	4010	
230	181	220	171	184	199	204	193	206	217	254	157	244	147	374	38	354	47	363	27	4010	
174	219	182	227	190	194	205	200	203	211	150	156	245	251	367	358	39	364	41	34	4010	
223	222	179	178	192	208	195	202	197	209	247	243	158	154	32	31	372	35	368	365	4010	
226	180	221	175	210	201	198	207	196	191	250	246	155	151	85	315	314	313	86	90	4010	
177	225	172	228	213	189	216	183	215	187	153	249	148	252	310	92	308	93	95	305	4010	
133	270	127	272	161	242	162	235	238	165	125	278	119	280	304	303	99	100	300	97	4010	
128	271	134	269	164	168	231	234	169	237	120	279	126	277	102	98	301	302	101	299	4010	
274	129	268	131	241	233	170	167	232	160	282	121	276	123	91	306	94	307	309	96	4010	
267	132	273	130	236	159	239	166	163	240	275	124	281	122	311	89	87	88	312	316	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010	
5	386	24	21	379	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010	
390	13	377	380	22	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

881	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
150	252	253	147	146	256	257	143	105	106	298	291	294	109	36	370	29	366	33	369	4010	
251	149	148	254	255	145	144	258	108	290	287	113	112	293	373	360	362	37	43	28	4010	
139	261	260	142	151	249	248	154	297	111	114	288	289	104	26	42	354	47	359	375	4010	
262	140	141	259	250	152	153	247	292	295	103	110	107	296	371	361	355	46	40	30	4010	
163	237	236	166	162	240	241	159	180	220	171	227	222	183	25	44	45	356	357	376	4010	
238	164	165	235	239	161	160	242	219	210	212	192	188	182	374	38	48	353	363	27	4010	
158	244	245	155	167	233	232	170	172	194	202	199	207	229	367	358	39	364	41	34	4010	
243	157	156	246	234	168	169	231	226	186	195	206	215	175	32	31	372	35	368	365	4010	
122	283	116	284	115	281	277	126	184	190	197	204	211	217	85	315	314	313	86	90	4010	
121	268	132	134	271	128	270	280	178	208	205	196	193	223	310	92	308	93	95	305	4010	
282	129	138	135	265	264	272	119	176	216	201	200	185	225	304	303	99	100	300	97	4010	
125	274	263	266	136	137	127	276	228	187	203	198	214	173	102	98	301	302	101	299	4010	
278	131	269	267	130	273	133	123	224	213	189	209	191	177	91	306	94	307	309	96	4010	
275	118	285	117	286	120	124	279	218	181	230	174	179	221	311	89	87	88	312	316	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010	
5	386	21	24	379	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010	
390	13	380	377	22	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

891	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
202	200	195	205	204	198	193	207	114	292	107	288	111	291	32	31	372	35	368	365	4010
231	221	222	175	178	228	177	172	295	282	284	115	121	106	373	360	362	37	43	28	4010
169	187	181	185	215	217	218	232	104	120	126	275	281	297	26	42	354	47	359	375	4010
176	213	190	209	212	191	188	225	293	283	123	278	118	108	371	361	355	46	40	30	4010
171	219	211	192	189	210	182	230	103	116	277	124	285	298	25	44	48	353	357	376	4010
227	183	220	216	186	184	214	174	289	122	276	125	279	112	367	38	45	356	363	34	4010
229	180	179	226	223	173	224	170	296	280	117	286	119	105	374	358	39	364	41	27	4010
199	201	206	196	197	203	208	194	110	109	294	113	290	287	36	370	29	366	33	369	4010
138	271	128	269	127	265	272	134	151	249	248	247	152	156	85	315	314	313	86	90	4010
135	258	144	259	146	140	256	266	244	158	242	159	161	239	310	92	308	93	95	305	4010
131	260	150	147	253	252	141	270	238	237	165	166	234	163	304	303	99	100	300	97	4010
264	139	251	254	148	149	262	137	168	164	235	236	167	233	102	98	301	302	101	299	4010
268	145	257	142	255	261	143	133	157	240	160	241	243	162	91	306	94	307	309	96	4010
267	130	273	132	274	136	129	263	245	155	153	154	246	250	311	89	87	88	312	316	4010
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010
394	384	18	14	385	20	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010
5	386	379	21	24	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010
390	13	22	380	377	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010
9	19	383	387	16	381	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

901	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
162	240	241	159	158	244	245	155	114	292	107	288	111	291	36	370	29	366	33	369	4010
239	161	160	242	243	157	156	246	295	282	284	115	121	106	373	358	39	364	41	28	4010
151	249	248	154	163	237	236	166	104	120	276	125	281	297	26	42	48	353	359	375	4010
250	152	153	247	238	164	165	235	289	283	126	275	118	112	371	361	45	356	40	30	4010
175	225	224	178	174	228	229	171	103	116	277	124	285	298	25	38	355	46	363	376	4010
226	176	177	223	227	173	172	230	293	122	123	278	279	108	367	44	354	47	357	34	4010
170	232	233	167	179	221	220	182	296	280	117	286	119	105	374	360	362	37	43	27	4010
231	169	168	234	222	180	181	219	110	109	294	113	290	287	32	31	372	35	368	365	4010
138	271	128	265	127	272	269	134	206	199	204	198	196	200	85	315	314	313	86	90	4010
268	258	146	259	144	140	256	133	189	213	187	215	216	183	310	92	308	93	95	305	4010
131	260	150	252	147	253	141	270	211	208	191	194	209	190	304	303	99	100	300	97	4010
264	139	251	149	254	148	262	137	184	193	210	207	192	217	102	98	301	302	101	299	4010
135	145	255	142	257	261	143	266	218	188	214	186	185	212	91	306	94	307	309	96	4010
267	130	273	136	274	129	132	263	195	202	197	203	205	201	311	89	87	88	312	316	4010
12	395	2	398	1	397	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010
394	384	18	385	20	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010
5	386	24	21	379	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010
390	13	377	380	22	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010
9	19	383	16	381	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010
393	6	399	3	400	4	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

911	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
183	217	216	215	184	188	226	228	171	177	137	270	260	135	36	370	29	366	33	369	4010	
212	190	210	191	193	207	176	182	219	225	259	252	149	142	373	360	362	37	43	28	4010	
206	205	197	198	202	195	178	179	222	223	262	146	255	139	26	42	45	356	359	375	4010	
200	196	203	204	199	201	227	221	180	174	140	257	144	261	371	361	354	47	40	30	4010	
189	208	192	209	211	194	172	220	181	229	136	256	145	265	25	44	355	46	357	376	4010	
213	187	185	186	214	218	224	173	230	175	267	150	251	134	374	38	48	353	363	27	4010	
238	164	239	166	160	236	157	246	151	248	268	253	148	133	367	358	39	364	41	34	4010	
240	170	233	167	232	161	152	247	158	245	132	143	258	269	32	31	372	35	368	365	4010	
159	231	168	234	169	242	250	153	244	155	138	147	254	263	85	315	314	313	86	90	4010	
165	237	162	235	241	163	243	156	249	154	266	131	141	264	310	92	308	93	95	305	4010	
286	279	282	288	120	287	118	112	116	117	109	294	103	296	304	303	99	100	300	97	4010	
111	277	276	272	130	273	123	127	126	290	104	295	110	293	102	98	301	302	101	299	4010	
121	124	125	129	271	128	278	274	275	280	298	105	292	107	91	306	94	307	309	96	4010	
284	122	119	113	281	114	283	289	285	115	291	108	297	106	311	89	87	88	312	316	4010	
12	398	2	395	1	397	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010	
394	384	18	385	14	20	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010	
5	386	379	21	24	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010	
390	13	22	380	377	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010	
9	19	383	16	387	381	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010	
393	3	399	6	400	4	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

921	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	137	270	260	135	369	370	29	366	33	36	4010	
162	167	234	239	226	213	189	209	191	175	140	253	148	261	28	360	362	37	43	373	4010	
241	232	169	160	172	186	202	199	215	229	262	256	145	139	375	42	354	47	359	26	4010	
153	166	235	248	184	194	201	200	207	217	136	150	251	265	30	361	45	356	40	371	4010	
243	237	164	158	178	190	203	198	211	223	138	257	144	263	27	44	355	46	357	374	4010	
154	233	168	247	219	187	205	196	214	182	267	143	258	134	376	38	48	353	363	25	4010	
159	163	238	242	176	216	197	204	185	225	259	252	149	142	34	358	39	364	41	367	4010	
249	170	231	152	224	208	195	206	193	177	132	147	254	269	365	31	372	35	368	32	4010	
245	236	165	156	228	210	212	192	188	173	268	146	255	133	85	315	314	313	86	90	4010	
155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	266	131	141	264	310	92	308	93	95	305	4010	
115	108	289	107	291	295	284	105	118	297	116	287	103	292	304	303	99	100	300	97	4010	
288	122	278	275	125	271	128	274	119	129	124	280	281	113	102	98	301	302	101	299	4010	
290	279	123	126	276	130	273	127	282	272	277	121	120	111	91	306	94	307	309	96	4010	
109	293	112	294	110	106	117	296	283	104	285	114	298	286	311	89	87	88	312	316	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010	
394	384	20	18	385	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010	
5	386	24	379	21	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010	
390	13	377	22	380	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010	
9	19	381	383	16	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

931	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	137	270	260	135	369	370	29	366	33	36	4010
163	180	222	223	177	176	226	227	173	238	140	253	148	261	28	360	362	37	43	373	4010
239	221	179	178	224	225	175	174	228	162	262	256	145	139	375	42	354	47	359	26	4010
161	169	231	230	172	181	219	218	184	240	136	150	251	265	30	361	45	356	40	371	4010
246	232	170	171	229	220	182	183	217	155	138	257	144	263	27	44	355	46	357	374	4010
151	193	207	206	196	192	210	211	189	250	267	143	258	134	376	38	48	353	363	25	4010
243	208	194	195	205	209	191	190	212	158	259	252	149	142	34	358	39	364	41	367	4010
157	188	214	215	185	197	203	202	200	244	132	147	254	269	365	31	372	35	368	32	4010
245	213	187	186	216	204	198	199	201	156	268	146	255	133	85	315	314	313	86	90	4010
159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	266	131	141	264	310	92	308	93	95	305	4010
115	108	289	107	291	295	284	105	118	297	116	287	103	292	304	303	99	100	300	97	4010
288	122	278	275	125	271	128	274	119	129	124	280	281	113	102	98	301	302	101	299	4010
290	279	123	126	276	130	273	127	282	272	277	121	120	111	91	306	94	307	309	96	4010
109	293	112	294	110	106	117	296	283	104	285	114	298	286	311	89	87	88	312	316	4010
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010
394	384	20	18	385	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010
5	386	24	379	21	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010
390	13	377	22	380	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010
9	19	381	383	16	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

941	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
285	274	276	278	294	296	128	126	124	122	108	106	104	286	36	370	29	366	33	369	4010
121	156	246	247	153	133	267	266	136	152	251	250	149	280	374	360	362	37	43	27	4010
119	245	155	154	248	268	134	135	265	249	150	151	252	282	26	42	48	353	359	375	4010
117	141	259	258	144	137	263	262	140	148	254	255	145	284	371	361	45	356	40	30	4010
113	260	142	143	257	264	138	139	261	253	147	146	256	288	25	44	355	46	357	376	4010
111	129	271	270	132	157	243	242	160	161	239	238	164	290	373	38	354	47	363	28	4010
292	272	130	131	269	244	158	159	241	240	162	163	237	109	367	358	39	364	41	34	4010
281	177	223	222	180	169	231	230	172	173	227	226	176	120	32	31	372	35	368	365	4010
283	224	178	179	221	232	170	171	229	228	174	175	225	118	85	315	314	313	86	90	4010
287	197	202	203	200	165	235	234	168	185	215	214	188	114	310	92	308	93	95	305	4010
289	204	199	198	201	236	166	167	233	216	186	187	213	112	304	303	99	100	300	97	4010
291	192	210	211	189	193	207	206	196	181	219	218	184	110	102	98	301	302	101	299	4010
103	209	191	190	212	208	194	195	205	220	182	183	217	298	91	306	94	307	309	96	4010
115	127	125	123	107	105	273	275	277	279	293	295	297	116	311	89	87	88	312	316	4010
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010
394	384	20	18	385	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010
5	386	24	379	21	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010
390	13	377	22	380	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010
9	19	381	383	16	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

951	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													4010
285	274	276	278	294	296	104	126	124	122	108	106	128	286	32	31	372	35	368	365	4010																				
291	159	243	156	241	247	157	165	235	234	233	166	170	110	373	358	39	364	41	28	4010																				
121	246	238	164	239	161	155	230	172	228	173	175	225	280	26	42	48	353	359	375	4010																				
117	153	163	237	162	240	248	224	223	179	180	220	177	284	371	44	45	356	357	30	4010																				
113	244	158	245	160	154	242	182	178	221	222	181	219	288	25	361	355	46	40	376	4010																				
111	140	266	133	262	137	265	171	226	174	227	229	176	290	367	38	354	47	363	34	4010																				
292	129	256	258	141	147	272	231	169	167	168	232	236	109	374	360	362	37	43	27	4010																				
119	130	146	251	150	255	271	183	217	216	215	184	188	282	36	370	29	366	33	369	4010																				
283	267	257	250	151	144	134	212	190	210	191	193	207	118	85	315	314	313	86	90	4010																				
287	269	148	152	249	253	132	206	205	197	198	202	195	114	310	92	308	93	95	305	4010																				
289	270	142	149	252	259	131	200	196	203	204	199	201	112	304	303	99	100	300	97	4010																				
281	263	254	143	260	145	138	189	208	192	209	211	194	120	102	98	301	302	101	299	4010																				
103	136	135	268	139	264	261	213	187	185	186	214	218	298	91	306	94	307	309	96	4010																				
115	127	125	123	107	105	297	275	277	279	293	295	273	116	311	89	87	88	312	316	4010																				
12	397	2	398	1	395	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010																				
394	382	18	385	20	14	384	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010																				
5	15	378	21	24	379	386	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010																				
390	388	23	380	377	22	13	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010																				
9	17	383	16	381	387	19	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010																				
393	4	399	3	400	6	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010																				
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010																			

961	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													4010
285	274	276	278	294	296	106	126	124	122	108	104	128	286	36	370	29	366	33	369	4010																				
121	176	170	230	232	219	181	221	175	242	160	157	243	280	373	360	362	37	43	28	4010																				
119	173	214	212	185	218	186	188	228	159	241	244	158	282	26	42	45	356	359	375	4010																				
117	174	184	199	204	193	206	217	227	131	134	271	266	284	371	361	48	353	40	30	4010																				
113	229	190	194	205	200	203	211	172	272	139	262	129	288	25	44	355	46	357	376	4010																				
111	179	210	208	195	202	197	191	222	132	261	140	269	290	374	38	354	47	363	27	4010																				
103	224	192	201	198	207	196	209	177	268	264	137	133	298	367	358	39	364	41	34	4010																				
281	223	213	189	216	183	215	187	178	265	138	263	136	120	32	31	372	35	368	365	4010																				
283	226	231	171	169	182	220	180	225	135	267	130	270	118	85	315	314	313	86	90	4010																				
287	144	257	147	252	148	249	256	151	167	236	161	238	114	310	92	308	93	95	305	4010																				
289	258	143	150	155	245	248	154	251	162	237	168	235	112	304	303	99	100	300	97	4010																				
291	259	142	255	246	156	153	247	146	240	163	234	165	110	102	98	301	302	101	299	4010																				
292	141	260	250	149	253	152	145	254	233	166	239	164	109	91	306	94	307	309	96	4010																				
115	127	125	123	107	105	295	275	277	279	293	297	273	116	311	89	87	88	312	316	4010																				
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010																				
394	384	18	385	20	14	382	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010																				
5	386	24	21	379	378	15	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010																				
390	13	377	380	22	23	388	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010																				
9	19	383	16	381	387	17	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010																				
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010																				
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010																			

971	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
285	274	278	128	294	296	276	126	124	122	108	104	106	286	36	370	29	366	33	369	4010
121	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	280	373	360	362	37	43	28	4010
119	145	196	199	204	198	206	200	226	228	171	177	256	282	26	42	45	356	359	375	4010
117	142	189	216	187	215	213	183	176	221	180	225	259	284	371	361	48	353	40	30	4010
113	141	211	194	209	208	191	190	178	220	181	223	260	288	25	44	355	46	357	376	4010
111	136	184	207	192	193	210	217	227	179	222	174	265	290	374	38	354	47	363	27	4010
292	266	218	185	214	186	188	212	172	182	219	229	135	109	367	358	39	364	41	34	4010
281	134	205	202	197	203	195	201	224	173	230	175	267	120	32	31	372	35	368	365	4010
283	258	238	164	239	166	160	236	157	246	151	248	143	118	85	315	314	313	86	90	4010
287	263	240	170	232	167	233	161	152	247	158	245	138	114	310	92	308	93	95	305	4010
289	264	159	231	169	234	168	242	250	153	244	155	137	112	304	303	99	100	300	97	4010
291	257	165	237	162	235	241	163	243	156	249	154	144	110	102	98	301	302	101	299	4010
103	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	298	91	306	94	307	309	96	4010
115	127	123	273	107	105	125	275	277	279	293	297	295	116	311	89	87	88	312	316	4010
12	397	2	395	1	398	391	8	49	351	350	349	50	54	67	333	332	331	68	72	4010
394	382	18	385	14	20	384	7	346	56	344	57	59	341	328	74	326	75	77	323	4010
5	15	24	21	379	378	386	396	340	339	63	64	336	61	322	321	81	82	318	79	4010
390	388	377	380	22	23	13	11	66	62	337	338	65	335	84	80	319	320	83	317	4010
9	17	383	16	387	381	19	392	55	342	58	343	345	60	73	324	76	325	327	78	4010
393	4	399	6	400	3	10	389	347	53	51	52	348	352	329	71	69	70	330	334	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

981	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
109	287	290	104	110	295	112	108	296	294	127	278	268	129	36	370	29	366	33	369	4010
298	285	284	118	281	122	115	119	280	103	134	261	140	267	373	360	362	37	43	28	4010
288	116	117	283	120	279	286	282	121	113	131	139	262	270	26	42	48	353	359	375	4010
107	114	111	297	291	106	289	293	105	292	277	138	263	124	371	361	45	356	40	30	4010
169	238	228	167	183	217	216	215	184	188	271	265	136	130	25	44	355	46	357	376	4010
227	221	180	174	212	190	210	191	193	207	269	135	266	132	374	38	354	47	363	27	4010
230	182	219	171	206	205	197	198	202	195	126	264	137	275	367	358	39	364	41	34	4010
168	179	222	233	200	196	203	204	199	201	273	142	259	128	32	31	372	35	368	365	4010
170	220	181	231	189	208	192	209	211	194	125	260	141	276	312	310	87	316	88	90	4010
235	175	226	166	213	187	185	186	214	218	272	123	133	274	86	101	302	95	304	315	4010
164	224	177	237	252	154	151	253	251	146	249	257	145	147	92	96	303	102	301	309	4010
172	178	223	229	143	159	162	158	245	155	240	241	244	258	94	306	97	300	99	307	4010
236	225	176	165	153	242	239	243	156	246	161	160	157	248	308	299	100	305	98	93	4010
234	163	173	232	254	247	250	148	150	255	152	144	256	149	311	91	314	85	313	89	4010
12	397	398	395	1	2	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010
394	384	18	385	20	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010
5	386	24	21	379	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010
390	13	377	380	22	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010
9	19	383	16	381	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010
393	4	3	6	400	399	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

991	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010								
115	288	290	109	161	242	162	235	238	165	143	260	262	137	36	370	29	366	33	369	4010	
108	271	130	293	164	169	231	234	168	237	136	152	249	265	373	360	362	37	43	28	4010	
289	124	277	112	241	232	170	167	233	160	261	150	251	140	26	42	48	353	359	375	4010	
287	274	127	114	236	159	239	166	163	240	259	246	155	142	371	361	45	356	40	30	4010	
291	125	276	110	183	217	216	215	184	188	267	153	248	134	25	38	355	46	363	376	4010	
284	128	273	117	212	190	210	191	193	207	256	156	245	145	374	44	354	47	357	27	4010	
103	281	120	298	206	205	197	198	202	195	131	253	148	270	367	358	39	364	41	34	4010	
105	275	126	296	200	196	203	204	199	201	133	247	154	268	32	31	372	35	368	365	4010	
118	122	279	283	189	208	192	209	211	194	146	243	158	255	312	310	87	316	88	90	4010	
107	280	121	294	213	187	185	186	214	218	135	147	254	266	86	101	302	95	304	315	4010	
295	278	123	106	173	230	174	223	226	177	263	250	151	138	92	96	303	102	301	309	4010	
297	119	282	104	176	181	219	222	180	225	269	157	244	132	94	306	97	300	99	307	4010	
116	129	272	285	229	220	182	179	221	172	144	252	149	257	308	299	100	305	98	93	4010	
292	113	111	286	224	171	227	178	175	228	264	141	139	258	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	398	1	395	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	20	385	18	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	24	21	379	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	377	380	22	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	381	16	383	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	3	400	6	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1001	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010								
165	225	238	234	169	172	114	295	104	293	103	296	289	110	36	370	29	366	33	369	4010	
237	184	213	183	222	164	292	282	120	283	122	116	280	109	373	360	362	37	43	28	4010	
159	180	208	193	221	242	107	284	126	123	277	276	117	294	26	42	45	356	359	375	4010	
161	177	194	207	224	240	288	115	275	278	124	125	286	113	371	361	354	47	40	30	4010	
170	189	205	196	212	231	111	121	281	118	279	285	119	290	25	44	355	46	357	376	4010	
174	215	191	210	186	227	291	106	297	108	298	105	112	287	374	38	48	353	363	27	4010	
230	216	201	200	185	171	138	264	265	135	134	268	269	131	367	358	39	364	41	34	4010	
175	219	203	198	182	226	263	137	136	266	267	133	132	270	32	31	372	35	368	365	4010	
166	214	202	199	187	235	127	273	272	130	139	261	260	142	312	310	87	316	88	90	4010	
241	223	195	206	178	160	274	128	129	271	262	140	141	259	86	101	302	95	304	315	4010	
233	220	209	192	181	168	151	249	248	154	150	252	253	147	92	96	303	102	301	309	4010	
239	190	197	204	211	162	250	152	153	247	251	149	148	254	94	306	97	300	99	307	4010	
228	179	188	218	217	173	146	256	257	143	155	245	244	158	308	299	100	305	98	93	4010	
229	176	163	167	232	236	255	145	144	258	246	156	157	243	311	91	314	85	313	89	4010	
12	398	2	395	1	397	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	14	20	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	379	21	24	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	22	380	377	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	387	381	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	3	399	6	400	4	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1011	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
206	199	204	198	196	200	149	253	150	254	157	144	249	248	36	370	29	366	33	369	4010	
189	213	187	215	216	183	146	168	165	231	167	237	235	255	373	360	362	37	43	28	4010	
211	209	191	194	208	190	151	239	229	176	223	174	162	250	26	42	45	356	359	375	4010	
184	192	210	207	193	217	243	241	177	220	181	224	160	158	371	361	355	46	40	30	4010	
218	188	214	186	185	212	156	159	226	221	180	175	242	245	25	44	354	47	357	376	4010	
195	202	197	203	205	201	247	238	173	179	222	228	163	154	374	38	48	353	363	27	4010	
130	276	123	272	127	275	258	232	171	182	219	230	169	143	367	358	39	364	41	34	4010	
279	266	268	131	137	122	256	161	227	225	178	172	240	145	32	31	372	35	368	365	4010	
120	136	260	141	265	281	246	166	236	170	234	164	233	155	312	310	87	316	88	90	4010	
277	267	139	262	134	124	153	148	251	147	244	257	152	252	86	101	302	95	304	315	4010	
119	138	261	140	263	282	109	294	103	296	117	286	111	288	92	96	303	102	301	309	4010	
280	132	142	259	269	121	104	295	110	293	112	287	118	285	94	306	97	300	99	307	4010	
273	264	133	270	135	128	298	105	292	107	290	113	284	115	308	299	100	305	98	93	4010	
126	125	278	129	274	271	291	108	297	106	283	116	289	114	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	379	24	21	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	22	377	380	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1021	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
117	118	279	286	282	121	273	128	164	242	157	238	161	241	36	370	29	366	33	369	4010	
120	275	278	125	124	281	130	271	245	232	234	165	171	156	373	358	39	364	41	28	4010	
285	126	123	276	277	116	272	129	154	170	176	225	231	247	26	42	48	353	359	375	4010	
280	283	122	115	119	284	127	274	243	233	173	228	168	158	371	361	45	356	40	30	4010	
268	133	109	298	106	294	291	105	153	172	227	174	229	248	25	38	355	46	363	376	4010	
269	132	293	113	290	287	112	108	239	166	226	175	235	162	367	44	354	47	357	34	4010	
131	270	104	288	111	114	289	297	246	230	167	236	169	155	374	360	362	37	43	27	4010	
134	267	296	103	295	107	110	292	160	159	244	163	240	237	32	31	372	35	368	365	4010	
188	221	178	219	222	177	215	184	262	260	137	266	138	140	312	310	87	316	88	90	4010	
214	208	194	209	190	196	206	187	136	151	252	145	254	265	86	101	302	95	304	315	4010	
181	210	202	197	203	200	191	220	142	146	253	152	251	259	92	96	303	102	301	309	4010	
185	189	199	204	198	201	212	216	144	256	147	250	149	257	94	306	97	300	99	307	4010	
218	195	207	192	211	205	193	183	258	249	150	255	148	143	308	299	100	305	98	93	4010	
217	180	223	182	179	224	186	213	261	141	264	135	263	139	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	398	1	395	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	24	21	379	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	377	380	22	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	3	400	6	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1031	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
198	202	193	207	195	205	204	191	209	201	137	270	260	135	36	370	29	366	33	369	4010	
164	158	159	240	156	235	246	241	244	162	259	252	149	142	373	360	362	37	43	28	4010	
247	178	234	229	170	227	173	168	225	154	262	146	255	139	26	42	45	356	359	375	4010	
236	224	221	179	218	185	181	219	177	165	140	257	144	261	371	361	354	47	40	30	4010	
152	230	184	188	214	189	211	217	171	249	136	256	145	265	25	44	355	46	357	376	4010	
163	169	215	213	187	212	190	186	232	238	267	150	251	134	374	38	48	353	363	27	4010	
250	226	182	222	183	216	220	180	175	151	268	253	148	133	367	358	39	364	41	34	4010	
153	176	167	172	231	174	228	233	223	248	132	143	258	269	32	31	372	35	368	365	4010	
239	243	242	161	245	166	155	160	157	237	138	147	254	263	312	310	87	316	88	90	4010	
203	199	208	194	206	196	197	210	192	200	266	131	141	264	86	101	302	95	304	315	4010	
286	279	282	288	120	287	118	112	116	117	109	294	103	296	92	96	303	102	301	309	4010	
111	277	276	272	130	273	123	127	126	290	104	295	110	293	94	306	97	300	99	307	4010	
121	124	125	129	271	128	278	274	275	280	298	105	292	107	308	299	100	305	98	93	4010	
284	122	119	113	281	114	283	289	285	115	291	108	297	106	311	91	314	85	313	89	4010	
12	398	2	395	1	397	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	14	20	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	379	21	24	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	22	380	377	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	387	381	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	3	399	6	400	4	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1041	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
289	282	284	296	120	118	116	106	104	290	224	173	183	222	36	370	29	366	33	369	4010	
115	132	270	271	129	128	274	275	125	286	217	189	212	184	373	360	362	37	43	28	4010	
113	269	131	130	272	273	127	126	276	288	182	210	191	219	26	42	45	356	359	375	4010	
109	121	279	278	124	133	267	266	136	292	220	192	209	181	371	361	355	46	40	30	4010	
103	280	122	123	277	268	134	135	265	298	180	215	186	221	25	38	354	47	363	376	4010	
287	145	255	254	148	144	258	259	141	114	225	211	190	176	367	44	48	353	357	34	4010	
291	256	146	147	253	257	143	142	260	110	226	214	187	175	374	358	39	364	41	27	4010	
293	140	262	263	137	149	251	250	152	108	174	188	213	227	32	31	372	35	368	365	4010	
294	261	139	138	264	252	150	151	249	107	178	185	216	223	312	310	87	316	88	90	4010	
111	119	117	105	281	283	285	295	297	112	179	228	218	177	86	101	302	95	304	315	4010	
244	237	240	162	158	245	160	154	246	159	199	204	193	206	92	96	303	102	301	309	4010	
153	165	235	168	172	230	234	169	231	248	194	205	200	203	94	306	97	300	99	307	4010	
163	236	166	233	229	171	167	232	170	238	208	195	202	197	308	299	100	305	98	93	4010	
242	164	161	239	243	156	241	247	155	157	201	198	207	196	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	14	20	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	379	21	24	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	22	380	377	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	387	381	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1051	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						4010		
	206	199	204	198	196	200	226	228	171	177	137	270	260	135	369	370	29	366	33	36	4010
	183	213	187	215	216	189	176	221	180	225	140	253	148	261	28	360	362	37	43	373	4010
	190	209	191	194	208	211	178	182	219	223	262	256	145	139	375	42	354	47	359	26	4010
	217	192	210	207	193	184	227	179	222	174	136	150	251	265	30	361	45	356	40	371	4010
	212	188	214	186	185	218	172	220	181	229	138	257	144	263	27	44	355	46	357	374	4010
	195	202	197	203	205	201	224	173	230	175	267	143	258	134	376	38	48	353	363	25	4010
	244	241	245	162	243	154	249	153	159	155	259	252	149	142	34	358	39	364	41	367	4010
	151	163	170	166	236	167	233	232	237	250	132	147	254	269	365	31	372	35	368	32	4010
	161	238	231	235	165	234	168	169	164	240	268	146	255	133	312	310	87	316	88	90	4010
	246	160	156	239	158	247	152	248	242	157	266	131	141	264	86	101	302	95	304	315	4010
	115	108	289	107	291	295	284	105	118	297	116	287	103	292	92	96	303	102	301	309	4010
	288	122	278	275	125	271	128	274	119	129	124	280	281	113	94	306	97	300	99	307	4010
	290	279	123	126	276	130	273	127	282	272	277	121	120	111	308	299	100	305	98	93	4010
	109	293	112	294	110	106	117	296	283	104	285	114	298	286	311	91	314	85	313	89	4010
	12	397	2	395	1	398	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010
	394	384	20	18	385	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010
	5	386	24	379	21	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010
	390	13	377	22	380	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010
	9	19	381	383	16	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010
	393	4	399	6	400	3	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1061	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						4010		
	285	274	276	278	294	296	126	128	124	122	108	106	104	286	36	370	29	366	33	369	4010
	121	226	129	179	200	150	247	206	156	253	268	171	221	280	373	360	362	37	43	28	4010
	119	131	178	225	246	199	152	252	205	158	173	220	267	282	26	42	48	353	359	375	4010
	117	177	227	130	151	248	198	157	254	204	219	269	172	284	371	361	45	356	40	30	4010
	113	259	162	212	215	165	262	185	135	232	241	144	194	288	25	38	355	46	363	376	4010
	111	164	211	258	261	214	167	231	184	137	146	193	240	290	374	44	354	47	357	27	4010
	292	210	260	163	166	263	213	136	233	183	192	242	145	109	367	358	39	364	41	34	4010
	281	195	245	148	133	230	180	175	272	222	201	251	154	120	32	31	372	35	368	365	4010
	283	149	196	243	228	181	134	270	223	176	155	202	249	118	312	310	87	316	88	90	4010
	287	244	147	197	182	132	229	224	174	271	250	153	203	114	86	101	302	95	304	315	4010
	289	216	266	169	160	257	207	142	239	189	186	236	139	112	92	96	303	102	301	309	4010
	291	170	217	264	255	208	161	237	190	143	140	187	234	110	94	306	97	300	99	307	4010
	103	265	168	218	209	159	256	191	141	238	235	138	188	298	308	299	100	305	98	93	4010
	115	127	125	123	107	105	275	273	277	279	293	295	297	116	311	91	314	85	313	89	4010
	12	397	2	395	1	398	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010
	394	384	18	385	20	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010
	5	386	24	21	379	378	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010
	390	13	377	380	22	23	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010
	9	19	383	16	381	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010
	393	4	399	6	400	3	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1071	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
285	274	276	278	294	296	104	126	124	122	108	106	128	286	36	370	29	366	33	369	4010	
291	159	243	156	247	241	157	173	176	224	175	233	222	110	373	360	362	37	43	28	4010	
121	246	239	164	238	161	155	167	211	191	185	215	234	280	26	42	48	353	359	375	4010	
117	153	162	237	163	240	248	229	214	195	206	187	172	284	371	44	45	356	357	30	4010	
113	244	158	245	154	160	242	235	183	203	198	218	166	288	25	361	355	46	40	376	4010	
111	140	266	133	262	137	265	178	192	197	204	209	223	290	374	38	354	47	363	27	4010	
281	129	256	258	141	147	272	165	217	205	196	184	236	120	367	358	39	364	41	34	4010	
119	130	146	251	150	255	271	221	188	200	201	213	180	282	32	31	372	35	368	365	4010	
283	267	257	250	151	144	134	170	182	202	199	219	231	118	312	310	87	316	88	90	4010	
287	269	148	152	249	253	132	227	212	194	207	189	174	114	86	101	302	95	304	315	4010	
289	270	142	149	252	259	131	230	220	208	193	181	171	112	92	96	303	102	301	309	4010	
292	263	254	143	260	145	138	232	186	210	216	190	169	109	94	306	97	300	99	307	4010	
103	136	135	268	139	264	261	179	225	177	226	168	228	298	308	299	100	305	98	93	4010	
115	127	125	123	107	105	297	275	277	279	293	295	273	116	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	398	1	395	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	382	18	385	20	14	384	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	15	378	21	24	379	386	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	388	23	380	377	22	13	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	17	383	16	381	387	19	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	3	400	6	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1081	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
285	274	276	278	294	296	104	126	124	122	108	106	128	286	32	31	372	35	368	365	4010	
291	176	170	230	232	219	181	221	175	155	158	247	242	110	374	358	39	364	41	27	4010	
121	173	214	212	185	218	186	188	228	248	163	238	153	280	26	42	354	47	359	375	4010	
117	174	184	199	204	193	206	217	227	156	237	164	245	284	371	361	48	353	40	30	4010	
113	179	190	194	205	200	203	211	222	241	240	161	160	288	25	38	355	46	363	376	4010	
111	229	192	208	195	202	197	209	172	244	162	239	157	290	367	44	45	356	357	34	4010	
119	224	210	201	198	207	196	191	177	159	243	154	246	282	373	360	362	37	43	28	4010	
281	223	213	189	216	183	215	187	178	143	146	259	254	120	36	370	29	366	33	369	4010	
283	226	231	171	169	182	220	180	225	260	252	149	141	118	312	310	87	316	88	90	4010	
287	131	272	265	132	268	135	165	236	144	249	152	257	114	86	101	302	95	304	315	4010	
289	134	264	139	261	138	267	168	233	253	150	251	148	112	92	96	303	102	301	309	4010	
292	271	137	262	140	263	130	234	167	256	151	250	145	109	94	306	97	300	99	307	4010	
103	266	129	136	269	133	270	235	166	147	255	142	258	298	308	299	100	305	98	93	4010	
115	127	125	123	107	105	297	275	277	279	293	295	273	116	311	91	314	85	313	89	4010	
8	397	2	395	1	398	391	12	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
7	384	18	385	14	20	382	394	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
396	386	24	21	379	378	15	5	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
11	13	377	380	22	23	388	390	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
392	19	383	16	387	381	17	9	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
389	4	399	6	400	3	10	393	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1091	Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010
285	276	278	128	294	296	274	126	124	122	108	104	106	286	36	370	29	366	33	369	4010	
121	261	148	254	269	271	150	252	146	133	131	129	262	280	374	360	362	37	43	27	4010	
119	145	244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	256	282	26	42	45	356	359	375	4010	
117	142	162	166	235	239	226	213	209	189	191	175	259	284	371	361	48	353	40	30	4010	
113	141	241	170	231	160	176	208	202	199	193	225	260	288	25	44	355	46	357	376	4010	
292	136	245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	265	109	373	38	354	47	363	28	4010	
283	266	243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	135	118	367	358	39	364	41	34	4010	
111	134	154	233	168	247	178	187	195	206	214	223	267	290	32	31	372	35	368	365	4010	
281	258	159	236	165	242	172	216	197	204	185	229	143	120	312	310	87	316	88	90	4010	
287	263	249	167	234	152	224	186	205	196	215	177	138	114	86	101	302	95	304	315	4010	
289	264	153	232	169	248	228	210	192	212	188	173	137	112	92	96	303	102	301	309	4010	
291	257	155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	144	110	94	306	97	300	99	307	4010	
103	139	253	147	132	130	251	149	255	268	270	272	140	298	308	299	100	305	98	93	4010	
115	125	123	273	107	105	127	275	277	279	293	297	295	116	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	379	378	24	21	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	22	23	377	380	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1101	Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010
285	276	278	128	294	296	274	126	124	122	108	104	106	286	36	370	29	366	33	369	4010	
121	261	148	254	269	271	150	252	146	133	131	129	262	280	374	360	362	37	43	27	4010	
119	145	241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	256	282	26	42	45	356	359	375	4010	
117	142	163	180	222	223	177	176	226	227	173	238	259	284	371	361	48	353	40	30	4010	
113	141	161	221	179	178	224	225	175	174	228	240	260	288	25	44	355	46	357	376	4010	
292	136	243	169	231	230	172	181	219	218	184	158	265	109	373	38	354	47	363	28	4010	
281	266	151	232	170	171	229	220	182	183	217	250	135	120	367	358	39	364	41	34	4010	
111	134	239	193	207	206	196	192	210	211	189	162	267	290	32	31	372	35	368	365	4010	
283	258	157	208	194	195	205	209	191	190	212	244	143	118	312	310	87	316	88	90	4010	
287	263	245	188	214	215	185	197	203	202	200	156	138	114	86	101	302	95	304	315	4010	
289	264	246	213	187	186	216	204	198	199	201	155	137	112	92	96	303	102	301	309	4010	
291	257	159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	144	110	94	306	97	300	99	307	4010	
103	139	253	147	132	130	251	149	255	268	270	272	140	298	308	299	100	305	98	93	4010	
115	125	123	273	107	105	127	275	277	279	293	297	295	116	311	91	314	85	313	89	4010	
12	397	2	395	1	398	391	8	348	346	51	352	52	54	330	328	69	334	70	72	4010	
394	384	18	385	20	14	382	7	50	65	338	59	340	351	68	83	320	77	322	333	4010	
5	386	21	24	378	379	15	396	56	60	339	66	337	345	74	78	321	84	319	327	4010	
390	13	380	377	23	22	388	11	58	342	61	336	63	343	76	324	79	318	81	325	4010	
9	19	383	16	381	387	17	392	344	335	64	341	62	57	326	317	82	323	80	75	4010	
393	4	399	6	400	3	10	389	347	55	350	49	349	53	329	73	332	67	331	71	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1111	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
67	336	61	338	95	308	96	301	304	99	75	328	69	330	165	225	238	234	169	172	4010	
62	337	68	335	98	103	297	300	102	303	70	329	76	327	237	184	213	183	222	164	4010	
340	63	334	65	307	298	104	101	299	94	332	71	326	73	166	180	201	200	221	235	4010	
333	66	339	64	302	93	305	100	97	306	325	74	331	72	159	177	191	210	224	242	4010	
131	134	271	266	141	259	258	257	142	146	107	110	295	290	170	223	208	193	178	231	4010	
272	139	262	129	254	148	252	149	151	249	296	115	286	105	161	216	194	207	185	240	4010	
132	261	140	269	248	247	155	156	244	153	108	285	116	293	230	215	202	199	186	171	4010	
265	264	137	136	158	154	245	246	157	243	289	288	113	112	174	189	209	192	212	227	4010	
268	138	263	133	147	250	150	251	253	152	292	114	287	109	233	214	203	198	187	168	4010	
135	267	130	270	255	145	143	144	256	260	111	291	106	294	239	220	195	206	181	162	4010	
91	312	85	314	119	284	120	277	280	123	83	320	77	322	241	219	205	196	182	160	4010	
86	313	92	311	122	127	273	276	126	279	78	321	84	319	175	190	197	204	211	226	4010	
316	87	310	89	283	274	128	125	275	118	324	79	318	81	228	179	188	218	217	173	4010	
309	90	315	88	278	117	281	124	121	282	317	82	323	80	229	176	163	167	232	236	4010	
23	383	380	399	394	379	385	14	10	396	4	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010	
382	369	359	364	358	34	30	40	44	36	28	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010	
15	368	351	344	49	59	58	347	348	51	353	345	346	46	354	45	52	60	33	386	4010	
384	39	50	57	352	342	343	54	53	350	48	56	55	355	47	356	349	341	362	17	4010	
1	26	42	37	43	367	371	361	357	365	373	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010	
398	18	21	2	7	22	16	387	391	5	397	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1121	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
68	62	338	340	327	73	329	67	122	119	115	280	284	283	165	225	238	234	169	172	4010	
65	322	320	77	326	78	80	336	287	274	276	123	129	114	237	184	213	183	222	164	4010	
66	76	91	312	85	314	325	335	112	128	134	267	273	289	166	180	194	207	221	235	4010	
71	82	86	313	92	311	319	330	285	275	131	270	126	116	239	177	203	198	224	162	4010	
337	84	316	87	310	89	317	64	111	130	269	132	271	290	170	223	208	193	178	231	4010	
332	318	309	90	315	88	83	69	281	124	268	133	277	120	161	216	191	210	185	240	4010	
331	321	81	324	75	323	79	70	288	272	125	278	127	113	230	215	202	199	186	171	4010	
334	339	63	61	74	328	72	333	118	282	286	121	117	279	174	189	209	192	212	227	4010	
146	263	136	261	264	257	135	142	304	302	95	308	96	98	233	214	201	200	187	168	4010	
260	250	152	251	148	154	248	141	94	109	294	103	296	307	159	220	195	206	181	242	4010	
139	252	244	155	245	158	149	262	100	104	295	110	293	301	241	219	205	196	182	160	4010	
256	147	157	246	156	243	254	145	102	298	105	292	107	299	175	190	197	204	211	226	4010	
143	153	249	150	253	247	151	258	300	291	108	297	106	101	228	179	188	218	217	173	4010	
259	138	265	140	137	144	266	255	303	99	306	93	305	97	229	176	163	167	232	236	4010	
23	383	380	399	394	379	385	14	10	396	4	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010	
382	369	359	364	358	34	30	40	44	36	28	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010	
15	368	351	49	344	59	58	347	348	51	353	345	346	46	354	45	52	60	33	386	4010	
384	39	50	352	57	342	343	54	53	350	48	56	55	355	47	356	349	341	362	17	4010	
1	26	42	37	43	367	371	361	357	365	373	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010	
398	18	21	2	7	22	16	387	391	5	397	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1131	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
283	278	124	276	126	122	112	290	110	284	95	312	302	93	165	225	238	234	169	172	4010
121	138	264	265	135	134	268	269	131	280	301	101	300	100	237	184	213	183	222	164	4010
281	263	137	136	266	267	133	132	270	120	304	104	297	97	170	180	209	192	221	231	4010
119	127	273	272	130	139	261	260	142	282	310	295	106	91	161	189	191	210	212	240	4010
288	274	128	129	271	262	140	141	259	113	94	298	103	307	239	177	208	193	224	162	4010
109	151	249	248	154	150	252	253	147	292	309	105	296	92	166	216	194	207	185	235	4010
285	250	152	153	247	251	149	148	254	116	96	294	107	305	230	215	202	199	186	171	4010
115	146	256	257	143	155	245	244	158	286	90	108	293	311	174	223	203	198	178	227	4010
287	255	145	144	258	246	156	157	243	114	98	299	102	303	233	214	201	200	187	168	4010
117	123	277	125	275	279	289	111	291	118	308	89	99	306	159	220	195	206	181	242	4010
75	330	324	78	76	329	321	70	74	328	67	336	61	338	241	219	205	196	182	160	4010
332	84	318	314	88	315	319	85	81	69	62	337	68	335	175	190	197	204	211	226	4010
322	317	83	87	313	86	82	316	320	79	340	63	334	65	228	179	188	218	217	173	4010
73	71	77	323	325	72	80	331	327	326	333	66	339	64	229	176	163	167	232	236	4010
23	383	380	399	394	4	385	14	10	396	379	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010
382	369	359	364	358	28	30	40	44	36	34	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010
15	368	353	46	49	351	58	347	348	51	59	345	346	344	354	45	52	60	33	386	4010
384	39	48	355	352	50	343	54	53	350	342	56	55	57	47	356	349	341	362	17	4010
1	26	42	37	43	373	371	361	357	365	367	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010
398	18	21	2	7	397	16	387	391	5	22	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1141	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
283	276	278	290	126	124	122	112	110	284	95	312	302	93	165	225	238	234	169	172	4010
109	138	264	265	135	134	268	269	131	292	301	295	106	100	237	184	213	183	222	164	4010
119	263	137	136	266	267	133	132	270	282	304	298	103	97	166	180	201	200	221	235	4010
115	127	273	272	130	139	261	260	142	286	94	104	297	307	159	177	194	207	224	242	4010
121	274	128	129	271	262	140	141	259	280	96	299	102	305	170	190	208	193	211	231	4010
281	151	249	248	154	150	252	253	147	120	309	101	300	92	161	216	191	210	185	240	4010
285	250	152	153	247	251	149	148	254	116	98	294	107	303	230	215	202	199	186	171	4010
287	146	256	257	143	155	245	244	158	114	90	105	296	311	174	189	209	192	212	227	4010
288	255	145	144	258	246	156	157	243	113	310	108	293	91	233	214	203	198	187	168	4010
117	125	123	111	275	277	279	289	291	118	308	89	99	306	239	220	195	206	181	162	4010
73	66	331	339	333	337	326	63	76	65	74	329	61	334	241	219	205	196	182	160	4010
330	80	320	316	83	313	86	317	77	87	82	322	323	71	175	223	197	204	178	226	4010
332	321	81	85	318	88	315	84	324	314	319	79	78	69	228	179	188	218	217	173	4010
67	335	70	62	68	64	75	338	325	336	327	72	340	328	229	176	163	167	232	236	4010
23	383	380	399	394	379	385	14	10	396	4	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010
382	369	359	364	358	34	30	40	44	36	28	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010
15	368	351	344	49	59	58	347	348	51	353	345	346	46	354	45	52	60	33	386	4010
384	39	50	57	352	342	343	54	53	350	48	56	55	355	47	356	349	341	362	17	4010
1	26	42	37	43	367	371	361	357	365	373	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010
398	18	21	2	7	22	16	387	391	5	397	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1151	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													4010
327	316	318	320	336	338	86	84	82	80	66	64	62	328	165	225	238	234	169	172	4010																				
61	252	147	253	150	151	249	248	154	155	245	244	158	340	237	184	213	183	222	164	4010																				
77	94	305	92	299	88	310	298	97	302	106	104	311	324	170	180	209	192	221	231	4010																				
75	93	290	107	284	288	281	285	121	108	122	119	308	326	161	189	191	210	212	240	4010																				
71	306	292	134	126	278	270	125	129	273	269	109	95	330	239	177	208	193	224	162	4010																				
69	101	286	274	261	137	139	141	266	259	127	115	300	332	166	216	194	207	185	235	4010																				
79	312	110	124	136	144	255	258	145	265	277	291	89	322	230	215	202	199	186	171	4010																				
323	296	112	268	263	257	146	143	256	138	133	289	105	78	174	223	203	198	178	227	4010																				
325	98	118	271	142	264	262	260	135	140	130	283	303	76	233	214	201	200	187	168	4010																				
329	301	114	132	275	123	131	276	272	128	267	287	100	72	159	220	195	206	181	242	4010																				
331	314	282	294	117	113	120	116	280	293	279	111	87	70	241	219	205	196	182	160	4010																				
333	90	96	309	102	313	91	103	304	99	295	297	307	68	175	190	197	204	211	226	4010																				
334	149	254	148	251	250	152	153	247	246	156	157	243	67	228	179	188	218	217	173	4010																				
73	85	83	81	65	63	315	317	319	321	335	337	339	74	229	176	163	167	232	236	4010																				
23	383	380	399	394	4	385	14	10	396	379	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010																				
382	369	359	364	28	358	30	40	44	36	34	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010																				
15	368	353	344	351	49	58	347	348	52	59	345	346	46	354	45	51	60	33	386	4010																				
384	39	48	57	50	352	343	54	53	349	342	56	55	355	47	356	350	341	362	17	4010																				
1	26	42	37	373	43	371	361	357	365	367	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010																				
398	18	21	2	7	397	16	387	391	5	22	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010																				
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010																			

1161	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													4010
327	316	318	320	336	338	86	84	82	80	66	64	62	328	165	225	238	234	169	172	4010																				
79	134	128	272	274	261	139	263	133	117	285	112	288	322	237	184	213	183	222	164	4010																				
61	131	256	254	143	260	144	146	270	290	120	281	111	340	174	180	203	198	221	227	4010																				
75	132	142	157	246	151	248	259	269	114	282	119	287	326	161	177	201	200	224	240	4010																				
71	137	148	152	247	158	245	253	264	286	279	122	115	330	170	220	208	193	181	231	4010																				
69	271	150	250	153	244	155	251	130	283	121	280	118	332	166	216	194	207	185	235	4010																				
77	266	252	243	156	249	154	149	135	113	116	289	284	324	230	215	202	199	186	171	4010																				
323	265	255	147	258	141	257	145	136	105	297	100	300	78	239	223	209	192	178	162	4010																				
325	268	273	129	127	140	262	138	267	302	109	292	99	76	233	214	191	210	187	168	4010																				
329	89	314	307	90	310	93	123	278	102	108	293	299	72	159	190	195	206	211	242	4010																				
331	92	303	97	306	96	309	277	124	295	294	107	106	70	241	219	205	196	182	160	4010																				
333	313	98	304	95	305	88	276	125	298	291	110	103	68	175	189	197	204	212	226	4010																				
334	308	87	94	311	91	312	126	275	101	104	301	296	67	228	179	188	218	217	173	4010																				
73	85	83	81	65	63	315	317	319	321	335	337	339	74	229	176	163	167	232	236	4010																				
23	383	380	399	394	379	385	14	10	396	4	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010																				
382	369	359	364	44	34	30	40	358	36	28	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010																				
15	368	351	49	348	59	58	347	344	51	353	345	346	46	354	45	52	60	33	386	4010																				
384	39	50	352	53	342	343	54	57	350	48	56	55	355	47	356	349	341	362	17	4010																				
1	26	42	37	357	367	371	361	43	365	373	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010																				
398	18	21	2	7	22	16	387	391	5	397	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010																				
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010																			

1171	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
327	316	318	320	336	338	86	84	82	80	66	64	62	328	165	225	238	234	169	172	4010	
79	303	294	296	311	313	108	106	104	91	89	87	304	322	161	184	213	183	222	240	4010	
77	103	141	259	258	257	142	146	268	270	129	135	298	324	166	180	194	207	221	235	4010	
75	100	254	148	252	149	151	249	134	140	261	267	301	326	239	177	203	198	224	162	4010	
71	99	248	247	155	156	244	153	136	137	264	265	302	330	170	220	208	193	181	231	4010	
69	94	158	154	245	246	157	243	269	263	138	132	307	332	237	216	191	210	185	164	4010	
61	92	147	250	150	251	253	152	130	262	139	271	309	340	230	215	202	199	186	171	4010	
323	299	255	145	143	144	256	260	266	131	272	133	102	78	174	189	209	192	212	227	4010	
325	300	280	122	281	124	118	278	115	288	109	290	101	76	233	214	201	200	187	168	4010	
329	305	282	128	275	125	274	119	110	289	116	287	96	72	159	223	195	206	178	242	4010	
331	306	117	273	126	276	127	284	292	111	286	113	95	70	241	219	205	196	182	160	4010	
333	308	123	279	120	277	283	121	285	114	291	112	93	68	175	190	197	204	211	226	4010	
334	97	107	105	90	88	293	295	297	310	312	314	98	67	228	179	188	218	217	173	4010	
73	85	83	81	65	63	315	317	319	321	335	337	339	74	229	176	163	167	232	236	4010	
23	383	380	399	394	14	385	379	10	396	4	20	392	390	24	12	8	388	6	3	4010	
382	369	359	364	358	34	30	40	44	36	28	370	366	363	27	376	41	29	375	19	4010	
15	368	351	49	344	59	58	347	348	51	353	345	346	46	354	45	52	60	33	386	4010	
384	39	50	352	57	342	343	54	53	350	48	56	55	355	47	356	349	341	362	17	4010	
1	26	42	37	43	367	371	361	357	365	373	31	35	38	374	25	360	372	32	400	4010	
398	18	21	2	7	387	16	22	391	5	397	381	9	11	377	389	393	13	395	378	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1181	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
79	324	73	326	87	316	81	318	95	308	89	310	103	300	97	302	47	360	350	45	4010	
74	325	80	323	82	317	88	315	90	309	96	307	98	301	104	299	46	347	54	355	4010	
328	75	322	77	320	83	314	85	312	91	306	93	304	99	298	101	352	53	348	49	4010	
321	78	327	76	313	86	319	84	305	94	311	92	297	102	303	100	358	342	59	43	4010	
167	236	161	238	202	200	195	204	205	198	193	207	111	292	105	294	349	60	341	52	4010	
162	237	168	235	231	221	222	175	178	228	177	172	106	293	112	291	357	343	58	44	4010	
240	163	234	165	169	218	181	185	215	217	187	232	296	107	290	109	50	346	55	351	4010	
233	166	239	164	171	188	190	209	212	191	213	230	289	110	295	108	42	57	344	359	4010	
159	244	153	246	176	182	211	192	189	210	219	225	119	284	113	286	48	56	345	353	4010	
154	245	160	243	227	214	220	216	186	184	183	174	114	285	120	283	356	41	51	354	4010	
248	155	242	157	229	180	179	226	223	173	224	170	288	115	282	117	336	338	61	67	4010	
241	158	247	156	199	201	206	197	196	203	208	194	281	118	287	116	66	72	329	335	4010	
151	252	145	254	143	260	137	262	135	268	129	270	127	276	121	278	337	69	332	64	4010	
146	253	152	251	138	261	144	259	130	269	136	267	122	277	128	275	68	331	70	333	4010	
256	147	250	149	264	139	258	141	272	131	266	133	280	123	274	125	62	330	71	339	4010	
249	150	255	148	257	142	263	140	265	134	271	132	273	126	279	124	334	63	340	65	4010	
376	369	26	22	28	377	372	30	378	27	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010	
21	40	362	366	367	33	37	363	36	380	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010	
31	361	39	35	34	368	364	38	365	370	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010	
374	32	375	379	373	24	29	371	23	25	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1191	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
84	318	319	81	80	322	323	77	116	286	287	113	112	290	291	109	47	360	350	45	4010
317	83	82	320	321	79	78	324	285	115	114	288	289	111	110	292	349	53	348	52	4010
73	327	326	76	85	315	314	88	105	295	294	108	117	283	282	120	352	60	341	49	4010
328	74	75	325	316	86	87	313	296	106	107	293	284	118	119	281	358	342	59	43	4010
97	303	302	100	96	306	307	93	129	271	270	132	275	125	274	128	46	347	54	355	4010
304	98	99	301	305	95	94	308	272	130	131	269	126	276	127	273	357	343	58	44	4010
92	310	311	89	101	299	298	104	124	278	279	121	133	267	266	136	50	346	55	351	4010
309	91	90	312	300	102	103	297	277	123	122	280	268	134	135	265	42	57	344	359	4010
148	254	255	145	144	258	259	141	180	222	223	177	176	226	227	173	48	56	345	353	4010
253	147	146	256	257	143	142	260	221	179	178	224	225	175	174	228	356	41	51	354	4010
137	263	262	140	149	251	250	152	169	231	230	172	181	219	218	184	336	338	61	67	4010
264	138	139	261	252	150	151	249	232	170	171	229	220	182	183	217	66	72	329	335	4010
161	239	238	164	243	157	242	160	193	207	206	196	192	210	211	189	337	69	332	64	4010
240	162	163	237	158	244	159	241	208	194	195	205	209	191	190	212	68	331	70	333	4010
156	246	247	153	165	235	234	168	188	214	215	185	197	203	202	200	62	330	71	339	4010
245	155	154	248	236	166	167	233	213	187	186	216	204	198	199	201	334	63	340	65	4010
376	369	377	30	28	26	372	22	378	27	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010
21	40	36	366	367	362	33	363	37	380	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010
31	361	365	35	34	39	368	38	364	370	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010
374	32	24	371	373	375	29	379	23	25	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1201	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
91	88	316	309	312	87	303	98	112	106	294	296	283	117	285	111	45	360	350	47	4010
311	95	305	308	94	90	100	301	109	278	276	121	282	122	124	292	353	342	59	48	4010
86	306	96	93	307	315	302	99	110	120	135	268	129	270	281	291	49	347	54	352	4010
314	313	85	92	89	310	97	304	115	126	130	269	136	267	275	286	355	60	341	46	4010
298	103	75	76	328	324	321	79	287	128	272	131	266	133	273	114	351	56	345	50	4010
299	102	78	82	317	320	83	323	288	274	265	134	271	132	127	113	44	346	55	357	4010
101	300	327	319	84	81	318	74	293	277	125	280	119	279	123	108	52	53	348	349	4010
104	297	322	325	73	77	80	326	290	295	107	105	118	284	116	289	43	343	58	358	4010
176	170	230	232	219	181	221	175	155	152	252	245	248	151	239	162	359	57	344	42	4010
173	214	212	186	218	185	188	228	247	159	241	244	158	154	164	237	354	41	51	356	4010
174	210	199	204	193	206	191	227	150	242	160	157	243	251	238	163	336	338	61	67	4010
179	190	194	205	200	203	211	222	250	249	149	156	153	246	161	240	66	72	329	335	4010
229	192	208	195	202	197	209	172	234	167	139	264	140	260	257	143	337	69	332	64	4010
224	184	201	198	207	196	217	177	235	166	142	146	253	256	147	259	68	331	70	333	4010
223	213	189	215	183	216	187	178	165	236	263	255	148	145	254	138	62	330	71	339	4010
226	231	171	169	182	220	180	225	168	233	258	137	261	141	144	262	334	63	340	65	4010
27	30	377	372	28	26	369	22	378	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010
380	36	37	33	40	362	367	363	366	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010
370	365	364	368	361	39	34	38	35	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010
25	371	24	29	373	375	32	379	23	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1211	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
140	154	260	246	148	150	250	256	79	324	73	326	87	316	81	318	47	360	350	45	4010
252	239	159	165	230	176	234	149	74	325	80	323	82	317	88	315	349	60	341	52	4010
258	169	179	220	215	188	232	143	328	75	322	77	320	83	314	85	352	53	348	49	4010
153	172	221	199	202	180	229	248	321	78	327	76	313	86	319	84	358	342	59	43	4010
255	161	182	205	196	219	240	146	100	302	303	97	96	306	307	93	46	347	54	355	4010
254	163	224	195	206	177	238	147	301	99	98	304	305	95	94	308	357	343	58	44	4010
244	174	217	210	191	184	227	157	101	299	298	104	89	311	310	92	50	346	55	351	4010
158	237	189	192	209	212	164	243	300	102	103	297	312	90	91	309	42	57	344	359	4010
144	226	190	208	193	211	175	257	110	292	289	111	113	287	286	116	48	56	345	353	4010
138	166	216	194	207	185	235	263	291	109	112	290	288	114	115	285	356	41	51	354	4010
249	233	214	204	197	187	168	152	105	295	294	108	117	283	282	120	336	338	61	67	4010
264	241	178	198	203	223	160	137	296	106	107	293	284	118	119	281	66	72	329	335	4010
259	231	183	200	201	218	170	142	127	276	121	278	135	268	129	270	337	69	332	64	4010
156	228	213	181	186	222	173	245	122	277	128	275	130	269	136	267	68	331	70	333	4010
139	167	242	236	171	225	162	262	280	123	274	125	272	131	266	133	62	330	71	339	4010
145	247	141	155	253	251	151	261	273	126	279	124	265	134	271	132	334	63	340	65	4010
376	369	377	22	28	26	372	30	378	27	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010
21	37	36	363	367	362	33	366	40	380	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010
31	364	365	38	34	39	368	35	361	370	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010
374	32	24	379	373	375	29	371	23	25	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1221	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
79	324	73	326	187	184	220	213	216	183	207	194	95	308	89	310	47	360	350	45	4010
74	325	80	323	215	191	209	212	190	186	196	205	90	309	96	307	349	53	348	52	4010
328	75	322	77	182	210	192	189	211	219	206	195	312	91	306	93	352	342	59	49	4010
321	78	327	76	218	217	181	188	185	214	193	208	305	94	311	92	358	57	344	43	4010
87	316	81	318	203	198	171	225	172	228	232	175	103	300	97	302	46	347	54	355	4010
82	317	88	315	197	204	174	178	224	221	179	227	98	301	104	299	357	343	58	44	4010
320	83	314	85	202	199	231	223	177	180	222	170	304	99	298	101	50	346	55	351	4010
313	86	319	84	200	201	226	176	229	173	169	230	297	102	303	100	42	60	341	359	4010
111	108	294	296	113	285	281	118	284	115	152	151	252	155	248	245	48	56	345	353	4010
292	130	123	277	121	276	279	270	128	109	253	240	242	157	163	148	356	41	51	354	4010
112	127	267	139	133	264	135	265	274	289	146	162	168	233	239	255	336	338	61	67	4010
291	269	138	258	144	141	259	263	132	110	251	241	165	236	160	150	66	72	329	335	4010
106	275	261	143	257	260	142	140	126	295	145	164	235	166	237	256	337	69	332	64	4010
119	129	136	262	268	137	266	134	272	282	254	158	234	167	243	147	68	331	70	333	4010
287	273	278	124	280	125	122	131	271	114	247	238	159	244	161	154	62	330	71	339	4010
286	293	107	105	288	116	120	283	117	290	156	250	149	246	153	249	334	63	340	65	4010
376	369	377	30	28	26	372	22	378	27	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010
21	367	33	366	40	362	36	363	37	380	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010
31	34	368	35	361	39	365	38	364	370	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010
374	32	24	371	373	375	29	379	23	25	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1331	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
198	209	193	207	195	205	204	191	202	201	133	269	267	130	273	131	356	41	51	354	4010	
157	248	242	156	247	158	160	152	239	246	272	264	265	135	138	129	349	53	348	52	4010	
250	233	170	163	237	167	236	166	232	151	127	137	136	266	263	274	352	60	341	49	4010	
240	168	231	238	164	234	165	235	169	161	270	132	134	271	128	268	48	56	345	353	4010	
155	153	159	245	154	243	241	249	162	244	96	304	93	310	94	306	46	347	54	355	4010	
177	172	222	176	178	227	180	219	228	226	309	107	296	101	298	92	357	343	58	44	4010	
230	213	190	217	186	183	212	216	187	171	303	102	297	108	295	98	50	346	55	351	4010	
220	188	211	184	215	218	189	185	214	181	301	300	103	294	105	100	42	57	344	359	4010	
175	229	179	225	223	174	221	182	173	224	99	293	106	299	104	302	358	342	59	43	4010	
203	192	208	194	206	196	197	210	199	200	95	97	308	91	307	305	47	360	350	45	4010	
145	260	139	258	114	286	111	292	112	288	78	322	75	328	76	324	336	338	61	67	4010	
255	147	254	146	291	125	278	119	280	110	327	89	314	83	316	74	66	72	329	335	4010	
257	252	149	144	285	120	279	126	277	116	321	84	315	90	313	80	337	69	332	64	4010	
142	253	148	259	283	282	121	276	123	118	319	318	85	312	87	82	68	331	70	333	4010	
261	150	251	140	117	275	124	281	122	284	81	311	88	317	86	320	62	330	71	339	4010	
143	141	262	256	113	115	290	109	289	287	77	79	326	73	325	323	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010	
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010	
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1341	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	324	78	325	80	74	322	356	41	51	354	4010	
163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	326	84	81	319	318	75	349	53	348	52	4010	
161	173	206	199	204	198	196	200	228	240	73	317	320	82	83	328	352	60	341	49	4010	
157	174	189	213	187	215	216	183	227	244	79	323	76	321	327	77	48	56	345	353	4010	
151	179	211	209	191	194	208	190	222	250	300	298	99	304	100	102	46	347	54	355	4010	
239	229	184	192	210	207	193	217	172	162	98	113	290	107	292	303	357	343	58	44	4010	
243	224	218	188	214	186	185	212	177	158	104	108	291	114	289	297	50	346	55	351	4010	
245	223	195	202	197	203	205	201	178	156	106	294	109	288	111	295	42	57	344	359	4010	
246	226	231	171	169	182	220	180	225	155	296	287	112	293	110	105	358	342	59	43	4010	
159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	299	103	302	97	301	101	47	360	350	45	4010	
312	314	85	91	264	262	135	268	136	138	282	280	117	286	118	120	336	338	61	67	4010	
90	96	305	311	134	149	254	143	256	267	116	131	272	125	274	285	66	72	329	335	4010	
313	93	308	88	140	144	255	150	253	261	122	126	273	132	271	279	337	69	332	64	4010	
92	307	94	309	142	258	145	252	147	259	124	276	127	270	129	277	68	331	70	333	4010	
86	306	95	315	260	251	148	257	146	141	278	269	130	275	128	123	62	330	71	339	4010	
310	87	316	89	263	139	266	133	265	137	281	121	284	115	283	119	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010	
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010	
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1351	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
319	314	88	312	76	86	90	326	74	320	274	128	275	130	124	272	356	41	51	354	4010	
85	280	122	117	283	282	120	115	285	316	276	269	268	131	134	125	349	53	348	52	4010	
317	309	299	300	97	100	306	99	94	84	123	132	133	270	267	278	352	60	341	49	4010	
83	91	109	103	107	293	295	296	310	318	129	273	126	271	277	127	48	56	345	353	4010	
324	98	291	112	287	290	113	110	303	77	147	253	252	251	148	152	46	347	54	355	4010	
73	93	297	289	114	111	288	104	308	328	248	154	246	155	157	243	357	343	58	44	4010	
321	305	105	298	294	108	106	292	96	80	242	241	161	162	238	159	50	346	55	351	4010	
79	307	102	101	304	301	95	302	92	322	164	160	239	240	163	237	42	57	344	359	4010	
323	121	279	284	118	119	281	286	116	78	153	244	156	245	247	158	358	342	59	43	4010	
81	87	313	89	325	315	311	75	327	82	249	151	149	150	250	254	47	360	350	45	4010	
262	264	135	141	170	167	236	230	168	232	206	199	204	198	196	200	336	338	61	67	4010	
140	257	144	261	173	181	222	175	224	228	189	213	187	215	216	183	66	72	329	335	4010	
263	256	145	138	229	176	223	182	221	172	211	209	191	194	208	190	337	69	332	64	4010	
142	146	255	259	227	226	177	220	179	174	184	192	210	207	193	217	68	331	70	333	4010	
136	143	258	265	235	219	180	225	178	166	218	188	214	186	185	212	62	330	71	339	4010	
260	137	266	139	169	234	165	171	233	231	195	202	197	203	205	201	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010	
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010	
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1361	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
157	243	156	247	241	159	173	176	224	175	233	222	111	114	291	286	354	41	51	356	4010	
155	238	164	239	161	246	167	211	191	185	215	234	292	119	282	109	353	60	341	48	4010	
248	163	237	162	240	153	229	214	202	199	187	172	285	281	120	116	49	343	58	352	4010	
242	158	245	154	160	244	227	183	203	198	218	174	112	284	117	289	351	56	345	50	4010	
140	266	133	262	137	265	235	192	197	204	209	166	288	118	283	113	355	342	59	46	4010	
129	256	258	141	147	272	230	217	200	201	184	171	115	287	110	290	44	346	55	357	4010	
130	146	251	150	255	271	221	188	208	193	213	180	103	299	98	302	52	53	348	349	4010	
267	257	250	151	144	134	170	182	195	206	219	231	297	107	294	104	43	347	54	358	4010	
269	148	152	249	253	132	178	212	194	207	189	223	100	296	105	301	359	57	344	42	4010	
270	142	149	252	259	131	165	220	205	196	181	236	300	293	108	101	45	360	350	47	4010	
263	254	143	260	145	138	232	186	210	216	190	169	304	106	295	97	336	338	61	67	4010	
136	135	268	139	264	261	179	225	177	226	168	228	99	102	303	298	66	72	329	335	4010	
91	305	308	86	94	313	92	90	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010	
316	128	274	125	278	124	279	275	121	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010	
306	273	127	276	123	277	122	126	280	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010	
89	96	93	315	307	88	309	311	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010	
7	389	398	10	8	397	2	6	392	396	376	26	377	28	22	374	39	364	33	366	4010	
400	386	20	387	383	382	17	16	13	1	378	32	29	371	370	23	34	365	40	363	4010	
390	15	381	14	18	19	384	385	388	11	21	369	372	30	31	380	368	35	362	37	4010	
5	12	3	391	393	4	399	395	9	394	27	375	24	373	379	25	361	38	367	36	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1371	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
176	170	230	232	219	181	221	175	143	146	259	254	103	299	98	302	356	41	51	354	4010
173	214	212	185	218	186	188	228	260	151	250	141	304	107	294	97	349	53	348	52	4010
174	184	199	204	193	206	217	227	144	249	152	257	100	296	105	301	352	56	345	49	4010
179	190	194	205	200	203	211	222	256	252	149	145	300	293	108	101	50	346	55	351	4010
229	192	208	195	202	197	209	172	253	150	251	148	297	106	295	104	46	347	54	355	4010
224	210	201	198	207	196	191	177	147	255	142	258	99	102	303	298	357	343	58	44	4010
223	213	189	216	183	215	187	178	159	243	154	246	111	114	291	286	48	60	341	353	4010
226	231	171	169	182	220	180	225	248	163	238	153	292	119	282	109	42	57	344	359	4010
131	272	132	268	265	135	165	236	156	162	239	245	112	281	120	289	358	342	59	43	4010
134	139	261	264	138	267	168	233	241	240	161	160	285	284	117	116	47	360	350	45	4010
271	262	140	137	263	130	234	167	244	237	164	157	288	118	283	113	336	338	61	67	4010
266	129	269	133	136	270	235	166	155	158	247	242	115	287	110	290	66	72	329	335	4010
91	305	308	90	94	313	92	86	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010
316	275	128	124	121	279	278	125	274	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010
306	126	273	277	280	122	123	276	127	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010
89	96	93	311	307	88	309	315	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010
380	37	40	36	367	33	366	363	362	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010
370	364	361	365	34	368	35	38	39	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1381	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
176	170	230	232	219	181	221	175	242	160	157	243	103	299	98	302	356	41	51	354	4010
173	206	199	204	198	196	200	228	159	241	244	158	304	107	294	97	349	53	348	52	4010
174	189	213	187	215	216	183	227	131	134	271	266	100	296	105	301	352	56	345	49	4010
179	211	209	191	194	208	190	222	272	139	262	129	300	293	108	101	50	346	55	351	4010
229	184	192	210	207	193	217	172	132	261	140	269	297	106	295	104	46	347	54	355	4010
224	218	188	214	186	185	212	177	265	264	137	136	99	102	303	298	357	343	58	44	4010
223	195	202	197	203	205	201	178	268	138	263	133	111	114	291	286	48	60	341	353	4010
226	231	171	169	182	220	180	225	135	267	130	270	292	119	282	109	42	57	344	359	4010
144	257	147	252	148	249	256	151	167	236	161	238	112	281	120	289	358	342	59	43	4010
258	143	150	155	245	248	154	251	162	237	168	235	285	284	117	116	47	360	350	45	4010
259	142	255	246	156	153	247	146	240	163	234	165	288	118	283	113	336	338	61	67	4010
141	260	250	149	253	152	145	254	233	166	239	164	115	287	110	290	66	72	329	335	4010
91	305	308	90	94	313	92	86	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010
316	275	128	124	121	279	278	125	274	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010
306	126	273	277	280	122	123	276	127	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010
89	96	93	311	307	88	309	315	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1391	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	103	299	98	302	356	41	51	354	4010	
145	241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	256	304	107	294	97	349	53	348	52	4010	
142	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	259	100	296	105	301	352	56	345	49	4010	
141	239	173	214	212	185	218	186	188	228	162	260	300	293	108	101	50	346	55	351	4010	
136	161	174	184	199	204	193	206	217	227	240	265	297	106	295	104	46	347	54	355	4010	
134	246	179	190	194	205	200	203	211	222	155	267	99	102	303	298	357	343	58	44	4010	
257	151	229	192	208	195	202	197	209	172	250	144	111	114	291	286	48	60	341	353	4010	
258	243	224	210	201	198	207	196	191	177	158	143	292	119	282	109	42	57	344	359	4010	
263	157	223	213	189	216	183	215	187	178	244	138	112	281	120	289	358	342	59	43	4010	
264	245	226	231	171	169	182	220	180	225	156	137	285	284	117	116	47	360	350	45	4010	
266	159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	135	288	118	283	113	336	338	61	67	4010	
139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	115	287	110	290	66	72	329	335	4010	
91	305	308	90	94	313	92	86	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010	
316	274	128	124	121	279	275	125	278	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010	
306	127	273	277	280	122	126	276	123	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010	
89	96	93	311	307	88	309	315	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	396	6	397	8	2	394	19	384	13	386	4010	
380	40	33	37	367	36	366	363	362	21	398	12	9	391	390	3	14	385	20	383	4010	
370	361	368	364	34	365	35	38	39	31	1	389	392	10	11	400	388	15	382	17	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	7	395	4	393	399	5	381	18	387	16	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1401	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
79	324	73	326	87	316	81	318	95	308	89	310	103	300	97	302	47	360	350	45	4010	
74	325	80	323	82	317	88	315	90	309	96	307	98	301	104	299	46	347	54	355	4010	
328	75	322	77	320	83	314	85	312	91	306	93	304	99	298	101	352	53	348	49	4010	
321	78	327	76	313	86	319	84	305	94	311	92	297	102	303	100	358	342	59	43	4010	
167	236	161	238	202	200	195	204	205	198	193	207	111	292	105	294	349	60	341	52	4010	
162	237	168	235	231	221	222	175	178	228	177	172	106	293	112	291	357	343	58	44	4010	
240	163	234	165	169	218	181	185	215	217	187	232	296	107	290	109	50	346	55	351	4010	
233	166	239	164	171	188	190	209	212	191	213	230	289	110	295	108	42	57	344	359	4010	
159	244	153	246	176	182	211	192	189	210	219	225	119	284	113	286	48	56	345	353	4010	
154	245	160	243	227	214	220	216	186	184	183	174	114	285	120	283	356	41	51	354	4010	
248	155	242	157	229	180	179	226	223	173	224	170	288	115	282	117	336	338	61	67	4010	
241	158	247	156	199	201	206	197	196	203	208	194	281	118	287	116	66	72	329	335	4010	
151	252	145	254	143	260	137	262	135	268	129	270	127	276	121	278	337	69	332	64	4010	
146	253	152	251	138	261	144	259	130	269	136	267	122	277	128	275	68	331	70	333	4010	
256	147	250	149	264	139	258	141	272	131	266	133	280	123	274	125	62	330	71	339	4010	
249	150	255	148	257	142	263	140	265	134	271	132	273	126	279	124	334	63	340	65	4010	
376	369	26	22	28	377	372	30	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	40	362	366	367	33	37	363	36	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	361	39	35	34	368	364	38	365	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	375	379	373	24	29	371	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1411	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
84	318	319	81	80	322	323	77	116	286	287	113	112	290	291	109	47	360	350	45	4010
317	83	82	320	321	79	78	324	285	115	114	288	289	111	110	292	349	53	348	52	4010
73	327	326	76	85	315	314	88	105	295	294	108	117	283	282	120	352	60	341	49	4010
328	74	75	325	316	86	87	313	296	106	107	293	284	118	119	281	358	342	59	43	4010
97	303	302	100	96	306	307	93	129	271	270	132	275	125	274	128	46	347	54	355	4010
304	98	99	301	305	95	94	308	272	130	131	269	126	276	127	273	357	343	58	44	4010
92	310	311	89	101	299	298	104	124	278	279	121	133	267	266	136	50	346	55	351	4010
309	91	90	312	300	102	103	297	277	123	122	280	268	134	135	265	42	57	344	359	4010
148	254	255	145	144	258	259	141	180	222	223	177	176	226	227	173	48	56	345	353	4010
253	147	146	256	257	143	142	260	221	179	178	224	225	175	174	228	356	41	51	354	4010
137	263	262	140	149	251	250	152	169	231	230	172	181	219	218	184	336	338	61	67	4010
264	138	139	261	252	150	151	249	232	170	171	229	220	182	183	217	66	72	329	335	4010
161	239	238	164	243	157	242	160	193	207	206	196	192	210	211	189	337	69	332	64	4010
240	162	163	237	158	244	159	241	208	194	195	205	209	191	190	212	68	331	70	333	4010
156	246	247	153	165	235	234	168	188	214	215	185	197	203	202	200	62	330	71	339	4010
245	155	154	248	236	166	167	233	213	187	186	216	204	198	199	201	334	63	340	65	4010
376	369	377	30	28	26	372	22	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
21	40	36	366	367	362	33	363	37	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
31	361	365	35	34	39	368	38	364	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
374	32	24	371	373	375	29	379	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1421	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
91	88	316	309	312	87	303	98	112	106	294	296	283	117	285	111	45	360	350	47	4010
311	95	305	308	94	90	100	301	109	278	276	121	282	122	124	292	353	342	59	48	4010
86	306	96	93	307	315	302	99	110	120	135	268	129	270	281	291	49	347	54	352	4010
314	313	85	92	89	310	97	304	115	126	130	269	136	267	275	286	355	60	341	46	4010
298	103	75	76	328	324	321	79	287	128	272	131	266	133	273	114	351	56	345	50	4010
299	102	78	82	317	320	83	323	288	274	265	134	271	132	127	113	44	346	55	357	4010
101	300	327	319	84	81	318	74	293	277	125	280	119	279	123	108	52	53	348	349	4010
104	297	322	325	73	77	80	326	290	295	107	105	118	284	116	289	43	343	58	358	4010
176	170	230	232	219	181	221	175	155	152	252	245	248	151	239	162	359	57	344	42	4010
173	214	212	186	218	185	188	228	247	159	241	244	158	154	164	237	354	41	51	356	4010
174	210	199	204	193	206	191	227	150	242	160	157	243	251	238	163	336	338	61	67	4010
179	190	194	205	200	203	211	222	250	249	149	156	153	246	161	240	66	72	329	335	4010
229	192	208	195	202	197	209	172	234	167	139	264	140	260	257	143	337	69	332	64	4010
224	184	201	198	207	196	217	177	235	166	142	146	253	256	147	259	68	331	70	333	4010
223	213	189	215	183	216	187	178	165	236	263	255	148	145	254	138	62	330	71	339	4010
226	231	171	169	182	220	180	225	168	233	258	137	261	141	144	262	334	63	340	65	4010
27	30	377	372	28	26	369	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
380	36	37	33	40	362	367	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
370	365	364	368	361	39	34	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
25	371	24	29	373	375	32	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1431	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
140	154	260	246	148	150	250	256	79	324	73	326	87	316	81	318	47	360	350	45	4010	
252	239	159	165	230	176	234	149	74	325	80	323	82	317	88	315	349	60	341	52	4010	
258	169	179	220	215	188	232	143	328	75	322	77	320	83	314	85	352	53	348	49	4010	
153	172	221	199	202	180	229	248	321	78	327	76	313	86	319	84	358	342	59	43	4010	
255	161	182	205	196	219	240	146	100	302	303	97	96	306	307	93	46	347	54	355	4010	
254	163	224	195	206	177	238	147	301	99	98	304	305	95	94	308	357	343	58	44	4010	
244	174	217	210	191	184	227	157	101	299	298	104	89	311	310	92	50	346	55	351	4010	
158	237	189	192	209	212	164	243	300	102	103	297	312	90	91	309	42	57	344	359	4010	
144	226	190	208	193	211	175	257	110	292	289	111	113	287	286	116	48	56	345	353	4010	
138	166	216	194	207	185	235	263	291	109	112	290	288	114	115	285	356	41	51	354	4010	
249	233	214	204	197	187	168	152	105	295	294	108	117	283	282	120	336	338	61	67	4010	
264	241	178	198	203	223	160	137	296	106	107	293	284	118	119	281	66	72	329	335	4010	
259	231	183	200	201	218	170	142	127	276	121	278	135	268	129	270	337	69	332	64	4010	
156	228	213	181	186	222	173	245	122	277	128	275	130	269	136	267	68	331	70	333	4010	
139	167	242	236	171	225	162	262	280	123	274	125	272	131	266	133	62	330	71	339	4010	
145	247	141	155	253	251	151	261	273	126	279	124	265	134	271	132	334	63	340	65	4010	
376	369	377	22	28	26	372	30	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	37	36	363	367	362	33	366	40	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	364	365	38	34	39	368	35	361	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	379	373	375	29	371	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1441	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
79	324	73	326	187	184	220	213	216	183	207	194	95	308	89	310	47	360	350	45	4010	
74	325	80	323	215	191	209	212	190	186	196	205	90	309	96	307	349	53	348	52	4010	
328	75	322	77	182	210	192	189	211	219	206	195	312	91	306	93	352	342	59	49	4010	
321	78	327	76	218	217	181	188	185	214	193	208	305	94	311	92	358	57	344	43	4010	
87	316	81	318	203	198	171	225	172	228	232	175	103	300	97	302	46	347	54	355	4010	
82	317	88	315	197	204	174	178	224	221	179	227	98	301	104	299	357	343	58	44	4010	
320	83	314	85	202	199	231	223	177	180	222	170	304	99	298	101	50	346	55	351	4010	
313	86	319	84	200	201	226	176	229	173	169	230	297	102	303	100	42	60	341	359	4010	
111	108	294	296	113	285	281	118	284	115	152	151	252	155	248	245	48	56	345	353	4010	
292	130	123	277	121	276	279	270	128	109	253	240	242	157	163	148	356	41	51	354	4010	
112	127	267	139	133	264	135	265	274	289	146	162	168	233	239	255	336	338	61	67	4010	
291	269	138	258	144	141	259	263	132	110	251	241	165	236	160	150	66	72	329	335	4010	
106	275	261	143	257	260	142	140	126	295	145	164	235	166	237	256	337	69	332	64	4010	
119	129	136	262	268	137	266	134	272	282	254	158	234	167	243	147	68	331	70	333	4010	
287	273	278	124	280	125	122	131	271	114	247	238	159	244	161	154	62	330	71	339	4010	
286	293	107	105	288	116	120	283	117	290	156	250	149	246	153	249	334	63	340	65	4010	
376	369	377	30	28	26	372	22	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	367	33	366	40	362	36	363	37	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	34	368	35	361	39	365	38	364	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	371	373	375	29	379	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1451	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
84	325	74	326	73	323	319	80	127	275	122	278	151	251	146	254	45	360	350	47	4010
322	312	92	313	90	86	310	79	273	130	271	128	252	153	248	149	353	347	54	48	4010
81	314	96	93	307	306	87	320	124	269	132	277	148	156	245	253	49	343	58	352	4010
318	85	305	308	94	95	316	83	280	272	129	121	249	246	155	152	351	56	345	50	4010
77	91	309	88	311	315	89	324	276	131	270	125	256	247	154	145	355	60	341	46	4010
321	76	327	75	328	78	82	317	123	126	279	274	147	150	255	250	44	342	59	357	4010
187	220	213	184	216	183	199	204	193	206	171	232	172	225	228	175	52	53	348	349	4010
215	190	191	212	209	186	194	205	200	203	174	179	221	224	178	227	43	346	55	358	4010
182	211	210	189	192	219	208	195	202	197	231	222	180	177	223	170	359	57	344	42	4010
218	181	188	217	185	214	201	198	207	196	226	169	229	176	173	230	354	41	51	356	4010
262	138	267	135	159	162	243	238	293	99	303	102	304	100	106	297	336	338	61	67	4010
133	142	259	268	244	167	234	157	296	286	114	289	116	110	288	105	66	72	329	335	4010
265	260	141	136	160	233	168	241	300	111	120	117	283	282	290	101	337	69	332	64	4010
140	257	144	261	237	236	165	164	103	292	281	284	118	119	109	298	68	331	70	333	4010
137	143	258	264	240	166	235	161	107	113	287	112	285	291	115	294	62	330	71	339	4010
266	263	134	139	163	239	158	242	104	302	98	299	97	301	295	108	334	63	340	65	4010
27	30	377	369	28	26	372	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
380	37	33	367	40	362	36	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
370	364	368	34	361	39	365	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
25	371	24	32	373	375	29	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1461	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
74	86	325	80	326	323	308	89	83	311	170	230	167	236	168	232	47	360	350	45	4010
95	289	104	107	103	116	299	295	291	306	235	181	222	175	224	166	349	60	341	52	4010
309	105	273	125	279	123	132	271	296	92	229	176	223	182	221	172	352	53	348	49	4010
320	286	275	140	138	257	267	126	115	81	227	226	177	220	179	174	42	57	344	359	4010
322	99	277	265	145	256	136	124	302	79	173	219	180	225	178	228	46	347	54	355	4010
87	108	280	258	150	251	143	121	293	314	169	171	234	165	233	231	357	343	58	44	4010
73	303	120	268	147	254	133	281	98	328	242	158	245	160	154	244	50	346	55	351	4010
324	304	129	264	252	149	137	272	97	77	155	164	238	239	161	246	48	56	345	353	4010
96	290	131	142	250	151	259	270	111	305	248	237	163	162	240	153	358	342	59	43	4010
84	288	118	260	255	146	141	283	113	317	157	243	156	241	247	159	356	41	51	354	4010
310	114	274	135	152	249	266	127	287	91	206	199	204	198	196	200	336	338	61	67	4010
313	101	117	139	253	148	262	284	300	88	189	213	187	215	216	183	66	72	329	335	4010
85	109	282	134	263	144	261	119	292	316	211	209	191	194	208	190	337	69	332	64	4010
319	301	130	276	122	278	269	128	100	82	184	192	210	207	193	217	68	331	70	333	4010
307	110	297	294	298	285	102	106	112	94	218	188	214	186	185	212	62	330	71	339	4010
90	315	76	321	75	78	93	312	318	327	195	202	197	203	205	201	334	63	340	65	4010
376	378	372	369	28	377	30	22	26	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
21	40	33	36	367	37	366	363	362	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
31	361	368	365	34	364	35	38	39	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
374	23	29	32	373	24	371	379	375	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1471	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
79	76	316	328	326	317	313	81	86	83	184	183	220	187	216	213	354	41	51	356	4010	
324	98	91	311	89	302	308	309	96	77	221	208	210	189	195	180	353	60	341	48	4010	
80	95	299	107	101	296	103	297	306	321	178	194	203	198	207	223	49	346	55	352	4010	
319	301	106	291	112	109	290	295	100	82	219	209	197	204	192	182	351	56	345	50	4010	
74	307	293	110	289	292	111	108	94	327	177	190	200	201	211	224	355	342	59	46	4010	
87	97	104	294	300	105	298	102	304	314	222	196	202	199	205	179	44	347	54	357	4010	
323	305	310	90	312	99	93	92	303	78	215	206	191	212	193	186	52	53	348	349	4010	
318	325	85	73	75	84	88	320	315	322	188	218	181	214	185	217	43	343	58	358	4010	
164	242	157	238	161	241	119	116	121	288	286	277	273	126	276	123	359	57	344	42	4010	
245	232	234	165	171	156	279	138	131	271	129	268	262	269	136	122	45	360	350	47	4010	
154	170	176	225	231	247	120	135	259	147	256	141	143	257	266	281	336	338	61	67	4010	
243	233	173	228	168	158	283	261	146	250	152	149	251	255	140	118	66	72	329	335	4010	
153	172	227	174	229	248	114	137	253	151	249	252	150	148	264	287	337	69	332	64	4010	
246	166	226	175	235	155	127	267	144	254	145	260	258	142	134	274	68	331	70	333	4010	
239	230	167	236	169	162	284	265	270	130	272	133	139	132	263	117	62	330	71	339	4010	
160	159	244	163	240	237	278	285	280	113	115	124	128	275	125	282	334	63	340	65	4010	
7	389	392	397	8	398	10	6	2	396	27	30	377	369	28	372	26	22	378	376	4010	
400	387	13	382	383	17	386	16	20	1	380	36	37	367	40	33	366	363	362	21	4010	
390	14	388	19	18	384	15	385	381	11	370	365	364	34	361	368	35	38	39	31	4010	
5	12	9	4	393	3	391	395	399	394	25	371	24	32	373	29	375	379	23	374	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1481	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
75	328	76	321	324	79	87	316	88	309	312	91	99	102	303	298	47	360	350	45	4010	
78	320	317	83	82	323	90	95	305	308	94	311	304	296	105	97	358	60	341	43	4010	
327	81	84	318	319	74	315	306	96	93	307	86	100	106	295	301	352	342	59	49	4010	
322	73	325	80	77	326	310	85	313	92	89	314	297	107	294	104	349	57	344	52	4010	
147	150	255	250	202	200	195	205	204	198	193	207	300	293	108	101	46	347	54	355	4010	
256	155	246	145	231	221	222	175	178	228	177	172	103	299	98	302	357	343	58	44	4010	
148	245	156	253	169	218	181	185	215	217	187	232	111	114	291	286	50	346	55	351	4010	
249	248	153	152	176	188	190	209	212	191	213	225	285	119	282	116	42	53	348	359	4010	
252	154	247	149	171	182	211	192	189	210	219	230	112	281	120	289	48	56	345	353	4010	
151	251	146	254	227	214	220	216	186	184	183	174	292	284	117	109	356	41	51	354	4010	
163	239	158	242	229	180	179	226	223	173	224	170	288	118	283	113	336	338	61	67	4010	
244	167	234	157	199	201	206	196	197	203	208	194	115	287	110	290	66	72	329	335	4010	
160	166	235	241	123	280	124	273	276	127	139	136	268	261	264	135	337	69	332	64	4010	
237	236	165	164	126	131	269	272	130	275	263	142	260	257	143	138	68	331	70	333	4010	
240	233	168	161	279	270	132	129	271	122	134	259	141	144	258	267	62	330	71	339	4010	
159	162	243	238	274	121	277	128	125	278	266	265	133	140	137	262	334	63	340	65	4010	
376	369	377	22	28	26	372	30	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	367	36	363	40	362	37	366	33	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	34	365	38	361	39	364	35	368	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	379	373	375	29	371	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1491	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
324	322	75	328	76	78	147	150	255	250	306	304	93	310	94	96	47	360	350	45	4010	
74	89	314	83	316	327	256	155	246	145	92	107	296	101	298	309	349	342	59	52	4010	
80	84	315	90	313	321	148	245	156	253	98	102	297	108	295	303	352	60	341	49	4010	
82	318	85	312	87	319	249	248	153	152	100	300	103	294	105	301	48	56	345	353	4010	
320	311	88	317	86	81	252	154	247	149	302	293	106	299	104	99	46	347	54	355	4010	
323	79	326	73	325	77	151	251	146	254	305	97	308	91	307	95	357	343	58	44	4010	
183	220	184	213	216	187	199	204	193	206	159	244	160	237	240	163	50	346	55	351	4010	
186	191	209	212	190	215	194	205	200	203	162	167	233	236	166	239	42	57	344	359	4010	
219	210	192	189	211	182	208	195	202	197	243	234	168	165	235	158	358	53	348	43	4010	
214	181	217	188	185	218	201	198	207	196	238	157	241	164	161	242	356	41	51	354	4010	
270	268	129	274	130	132	171	174	231	226	288	286	111	292	112	114	336	338	61	67	4010	
128	143	260	137	262	273	232	179	222	169	110	125	278	119	280	291	66	72	329	335	4010	
134	138	261	144	259	267	172	221	180	229	116	120	279	126	277	285	337	69	332	64	4010	
136	264	139	258	141	265	225	224	177	176	118	282	121	276	123	283	68	331	70	333	4010	
266	257	142	263	140	135	228	178	223	173	284	275	124	281	122	117	62	330	71	339	4010	
269	133	272	127	271	131	175	227	170	230	287	115	290	109	289	113	334	63	340	65	4010	
376	378	369	372	28	377	30	22	26	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	37	40	36	367	33	366	363	362	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	364	361	365	34	368	35	38	39	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	23	32	29	373	24	371	379	375	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1401	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
79	324	73	326	87	316	81	318	95	308	89	310	103	300	97	302	47	360	350	45	4010	
74	325	80	323	82	317	88	315	90	309	96	307	98	301	104	299	46	347	54	355	4010	
328	75	322	77	320	83	314	85	312	91	306	93	304	99	298	101	352	53	348	49	4010	
321	78	327	76	313	86	319	84	305	94	311	92	297	102	303	100	358	342	59	43	4010	
167	236	161	238	202	200	195	204	205	198	193	207	111	292	105	294	349	60	341	52	4010	
162	237	168	235	231	221	222	175	178	228	177	172	106	293	112	291	357	343	58	44	4010	
240	163	234	165	169	218	181	185	215	217	187	232	296	107	290	109	50	346	55	351	4010	
233	166	239	164	171	188	190	209	212	191	213	230	289	110	295	108	42	57	344	359	4010	
159	244	153	246	176	182	211	192	189	210	219	225	119	284	113	286	48	56	345	353	4010	
154	245	160	243	227	214	220	216	186	184	183	174	114	285	120	283	356	41	51	354	4010	
248	155	242	157	229	180	179	226	223	173	224	170	288	115	282	117	336	338	61	67	4010	
241	158	247	156	199	201	206	197	196	203	208	194	281	118	287	116	66	72	329	335	4010	
151	252	145	254	143	260	137	262	135	268	129	270	127	276	121	278	337	69	332	64	4010	
146	253	152	251	138	261	144	259	130	269	136	267	122	277	128	275	68	331	70	333	4010	
256	147	250	149	264	139	258	141	272	131	266	133	280	123	274	125	62	330	71	339	4010	
249	150	255	148	257	142	263	140	265	134	271	132	273	126	279	124	334	63	340	65	4010	
376	369	26	22	28	377	372	30	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	40	362	366	367	33	37	363	36	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	361	39	35	34	368	364	38	365	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	375	379	373	24	29	371	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1411	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
84	318	319	81	80	322	323	77	116	286	287	113	112	290	291	109	47	360	350	45	4010	
317	83	82	320	321	79	78	324	285	115	114	288	289	111	110	292	349	53	348	52	4010	
73	327	326	76	85	315	314	88	105	295	294	108	117	283	282	120	352	60	341	49	4010	
328	74	75	325	316	86	87	313	296	106	107	293	284	118	119	281	358	342	59	43	4010	
97	303	302	100	96	306	307	93	129	271	270	132	275	125	274	128	46	347	54	355	4010	
304	98	99	301	305	95	94	308	272	130	131	269	126	276	127	273	357	343	58	44	4010	
92	310	311	89	101	299	298	104	124	278	279	121	133	267	266	136	50	346	55	351	4010	
309	91	90	312	300	102	103	297	277	123	122	280	268	134	135	265	42	57	344	359	4010	
148	254	255	145	144	258	259	141	180	222	223	177	176	226	227	173	48	56	345	353	4010	
253	147	146	256	257	143	142	260	221	179	178	224	225	175	174	228	356	41	51	354	4010	
137	263	262	140	149	251	250	152	169	231	230	172	181	219	218	184	336	338	61	67	4010	
264	138	139	261	252	150	151	249	232	170	171	229	220	182	183	217	66	72	329	335	4010	
161	239	238	164	243	157	242	160	193	207	206	196	192	210	211	189	337	69	332	64	4010	
240	162	163	237	158	244	159	241	208	194	195	205	209	191	190	212	68	331	70	333	4010	
156	246	247	153	165	235	234	168	188	214	215	185	197	203	202	200	62	330	71	339	4010	
245	155	154	248	236	166	167	233	213	187	186	216	204	198	199	201	334	63	340	65	4010	
376	369	377	30	28	26	372	22	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	40	36	366	367	362	33	363	37	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	361	365	35	34	39	368	38	364	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	371	373	375	29	379	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1421	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
91	88	316	309	312	87	303	98	112	106	294	296	283	117	285	111	45	360	350	47	4010	
311	95	305	308	94	90	100	301	109	278	276	121	282	122	124	292	353	342	59	48	4010	
86	306	96	93	307	315	302	99	110	120	135	268	129	270	281	291	49	347	54	352	4010	
314	313	85	92	89	310	97	304	115	126	130	269	136	267	275	286	355	60	341	46	4010	
298	103	75	76	328	324	321	79	287	128	272	131	266	133	273	114	351	56	345	50	4010	
299	102	78	82	317	320	83	323	288	274	265	134	271	132	127	113	44	346	55	357	4010	
101	300	327	319	84	81	318	74	293	277	125	280	119	279	123	108	52	53	348	349	4010	
104	297	322	325	73	77	80	326	290	295	107	105	118	284	116	289	43	343	58	358	4010	
176	170	230	232	219	181	221	175	155	152	252	245	248	151	239	162	359	57	344	42	4010	
173	214	212	186	218	185	188	228	247	159	241	244	158	154	164	237	354	41	51	356	4010	
174	210	199	204	193	206	191	227	150	242	160	157	243	251	238	163	336	338	61	67	4010	
179	190	194	205	200	203	211	222	250	249	149	156	153	246	161	240	66	72	329	335	4010	
229	192	208	195	202	197	209	172	234	167	139	264	140	260	257	143	337	69	332	64	4010	
224	184	201	198	207	196	217	177	235	166	142	146	253	256	147	259	68	331	70	333	4010	
223	213	189	215	183	216	187	178	165	236	263	255	148	145	254	138	62	330	71	339	4010	
226	231	171	169	182	220	180	225	168	233	258	137	261	141	144	262	334	63	340	65	4010	
27	30	377	372	28	26	369	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
380	36	37	33	40	362	367	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
370	365	364	368	361	39	34	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
25	371	24	29	373	375	32	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1431	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
140	154	260	246	148	150	250	256	79	324	73	326	87	316	81	318	47	360	350	45	4010	
252	239	159	165	230	176	234	149	74	325	80	323	82	317	88	315	349	60	341	52	4010	
258	169	179	220	215	188	232	143	328	75	322	77	320	83	314	85	352	53	348	49	4010	
153	172	221	199	202	180	229	248	321	78	327	76	313	86	319	84	358	342	59	43	4010	
255	161	182	205	196	219	240	146	100	302	303	97	96	306	307	93	46	347	54	355	4010	
254	163	224	195	206	177	238	147	301	99	98	304	305	95	94	308	357	343	58	44	4010	
244	174	217	210	191	184	227	157	101	299	298	104	89	311	310	92	50	346	55	351	4010	
158	237	189	192	209	212	164	243	300	102	103	297	312	90	91	309	42	57	344	359	4010	
144	226	190	208	193	211	175	257	110	292	289	111	113	287	286	116	48	56	345	353	4010	
138	166	216	194	207	185	235	263	291	109	112	290	288	114	115	285	356	41	51	354	4010	
249	233	214	204	197	187	168	152	105	295	294	108	117	283	282	120	336	338	61	67	4010	
264	241	178	198	203	223	160	137	296	106	107	293	284	118	119	281	66	72	329	335	4010	
259	231	183	200	201	218	170	142	127	276	121	278	135	268	129	270	337	69	332	64	4010	
156	228	213	181	186	222	173	245	122	277	128	275	130	269	136	267	68	331	70	333	4010	
139	167	242	236	171	225	162	262	280	123	274	125	272	131	266	133	62	330	71	339	4010	
145	247	141	155	253	251	151	261	273	126	279	124	265	134	271	132	334	63	340	65	4010	
376	369	377	22	28	26	372	30	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	37	36	363	367	362	33	366	40	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	364	365	38	34	39	368	35	361	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	379	373	375	29	371	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1441	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
79	324	73	326	187	184	220	213	216	183	207	194	95	308	89	310	47	360	350	45	4010	
74	325	80	323	215	191	209	212	190	186	196	205	90	309	96	307	349	53	348	52	4010	
328	75	322	77	182	210	192	189	211	219	206	195	312	91	306	93	352	342	59	49	4010	
321	78	327	76	218	217	181	188	185	214	193	208	305	94	311	92	358	57	344	43	4010	
87	316	81	318	203	198	171	225	172	228	232	175	103	300	97	302	46	347	54	355	4010	
82	317	88	315	197	204	174	178	224	221	179	227	98	301	104	299	357	343	58	44	4010	
320	83	314	85	202	199	231	223	177	180	222	170	304	99	298	101	50	346	55	351	4010	
313	86	319	84	200	201	226	176	229	173	169	230	297	102	303	100	42	60	341	359	4010	
111	108	294	296	113	285	281	118	284	115	152	151	252	155	248	245	48	56	345	353	4010	
292	130	123	277	121	276	279	270	128	109	253	240	242	157	163	148	356	41	51	354	4010	
112	127	267	139	133	264	135	265	274	289	146	162	168	233	239	255	336	338	61	67	4010	
291	269	138	258	144	141	259	263	132	110	251	241	165	236	160	150	66	72	329	335	4010	
106	275	261	143	257	260	142	140	126	295	145	164	235	166	237	256	337	69	332	64	4010	
119	129	136	262	268	137	266	134	272	282	254	158	234	167	243	147	68	331	70	333	4010	
287	273	278	124	280	125	122	131	271	114	247	238	159	244	161	154	62	330	71	339	4010	
286	293	107	105	288	116	120	283	117	290	156	250	149	246	153	249	334	63	340	65	4010	
376	369	377	30	28	26	372	22	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	367	33	366	40	362	36	363	37	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	34	368	35	361	39	365	38	364	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	371	373	375	29	379	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1451	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
84	325	74	326	73	323	319	80	127	275	122	278	151	251	146	254	45	360	350	47	4010
322	312	92	313	90	86	310	79	273	130	271	128	252	153	248	149	353	347	54	48	4010
81	314	96	93	307	306	87	320	124	269	132	277	148	156	245	253	49	343	58	352	4010
318	85	305	308	94	95	316	83	280	272	129	121	249	246	155	152	351	56	345	50	4010
77	91	309	88	311	315	89	324	276	131	270	125	256	247	154	145	355	60	341	46	4010
321	76	327	75	328	78	82	317	123	126	279	274	147	150	255	250	44	342	59	357	4010
187	220	213	184	216	183	199	204	193	206	171	232	172	225	228	175	52	53	348	349	4010
215	190	191	212	209	186	194	205	200	203	174	179	221	224	178	227	43	346	55	358	4010
182	211	210	189	192	219	208	195	202	197	231	222	180	177	223	170	359	57	344	42	4010
218	181	188	217	185	214	201	198	207	196	226	169	229	176	173	230	354	41	51	356	4010
262	138	267	135	159	162	243	238	293	99	303	102	304	100	106	297	336	338	61	67	4010
133	142	259	268	244	167	234	157	296	286	114	289	116	110	288	105	66	72	329	335	4010
265	260	141	136	160	233	168	241	300	111	120	117	283	282	290	101	337	69	332	64	4010
140	257	144	261	237	236	165	164	103	292	281	284	118	119	109	298	68	331	70	333	4010
137	143	258	264	240	166	235	161	107	113	287	112	285	291	115	294	62	330	71	339	4010
266	263	134	139	163	239	158	242	104	302	98	299	97	301	295	108	334	63	340	65	4010
27	30	377	369	28	26	372	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
380	37	33	367	40	362	36	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
370	364	368	34	361	39	365	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
25	371	24	32	373	375	29	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1461	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010			
74	86	325	80	326	323	308	89	83	311	170	230	167	236	168	232	47	360	350	45	4010
95	289	104	107	103	116	299	295	291	306	235	181	222	175	224	166	349	60	341	52	4010
309	105	273	125	279	123	132	271	296	92	229	176	223	182	221	172	352	53	348	49	4010
320	286	275	140	138	257	267	126	115	81	227	226	177	220	179	174	42	57	344	359	4010
322	99	277	265	145	256	136	124	302	79	173	219	180	225	178	228	46	347	54	355	4010
87	108	280	258	150	251	143	121	293	314	169	171	234	165	233	231	357	343	58	44	4010
73	303	120	268	147	254	133	281	98	328	242	158	245	160	154	244	50	346	55	351	4010
324	304	129	264	252	149	137	272	97	77	155	164	238	239	161	246	48	56	345	353	4010
96	290	131	142	250	151	259	270	111	305	248	237	163	162	240	153	358	342	59	43	4010
84	288	118	260	255	146	141	283	113	317	157	243	156	241	247	159	356	41	51	354	4010
310	114	274	135	152	249	266	127	287	91	206	199	204	198	196	200	336	338	61	67	4010
313	101	117	139	253	148	262	284	300	88	189	213	187	215	216	183	66	72	329	335	4010
85	109	282	134	263	144	261	119	292	316	211	209	191	194	208	190	337	69	332	64	4010
319	301	130	276	122	278	269	128	100	82	184	192	210	207	193	217	68	331	70	333	4010
307	110	297	294	298	285	102	106	112	94	218	188	214	186	185	212	62	330	71	339	4010
90	315	76	321	75	78	93	312	318	327	195	202	197	203	205	201	334	63	340	65	4010
376	378	372	369	28	377	30	22	26	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
21	40	33	36	367	37	366	363	362	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
31	361	368	365	34	364	35	38	39	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
374	23	29	32	373	24	371	379	375	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1471	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
79	76	316	328	326	317	313	81	86	83	184	183	220	187	216	213	354	41	51	356	4010	
324	98	91	311	89	302	308	309	96	77	221	208	210	189	195	180	353	60	341	48	4010	
80	95	299	107	101	296	103	297	306	321	178	194	203	198	207	223	49	346	55	352	4010	
319	301	106	291	112	109	290	295	100	82	219	209	197	204	192	182	351	56	345	50	4010	
74	307	293	110	289	292	111	108	94	327	177	190	200	201	211	224	355	342	59	46	4010	
87	97	104	294	300	105	298	102	304	314	222	196	202	199	205	179	44	347	54	357	4010	
323	305	310	90	312	99	93	92	303	78	215	206	191	212	193	186	52	53	348	349	4010	
318	325	85	73	75	84	88	320	315	322	188	218	181	214	185	217	43	343	58	358	4010	
164	242	157	238	161	241	119	116	121	288	286	277	273	126	276	123	359	57	344	42	4010	
245	232	234	165	171	156	279	138	131	271	129	268	262	269	136	122	45	360	350	47	4010	
154	170	176	225	231	247	120	135	259	147	256	141	143	257	266	281	336	338	61	67	4010	
243	233	173	228	168	158	283	261	146	250	152	149	251	255	140	118	66	72	329	335	4010	
153	172	227	174	229	248	114	137	253	151	249	252	150	148	264	287	337	69	332	64	4010	
246	166	226	175	235	155	127	267	144	254	145	260	258	142	134	274	68	331	70	333	4010	
239	230	167	236	169	162	284	265	270	130	272	133	139	132	263	117	62	330	71	339	4010	
160	159	244	163	240	237	278	285	280	113	115	124	128	275	125	282	334	63	340	65	4010	
7	389	392	397	8	398	10	6	2	396	27	30	377	369	28	372	26	22	378	376	4010	
400	387	13	382	383	17	386	16	20	1	380	36	37	367	40	33	366	363	362	21	4010	
390	14	388	19	18	384	15	385	381	11	370	365	364	34	361	368	35	38	39	31	4010	
5	12	9	4	393	3	391	395	399	394	25	371	24	32	373	29	375	379	23	374	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1481	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
75	328	76	321	324	79	87	316	88	309	312	91	99	102	303	298	47	360	350	45	4010	
78	320	317	83	82	323	90	95	305	308	94	311	304	296	105	97	358	60	341	43	4010	
327	81	84	318	319	74	315	306	96	93	307	86	100	106	295	301	352	342	59	49	4010	
322	73	325	80	77	326	310	85	313	92	89	314	297	107	294	104	349	57	344	52	4010	
147	150	255	250	202	200	195	205	204	198	193	207	300	293	108	101	46	347	54	355	4010	
256	155	246	145	231	221	222	175	178	228	177	172	103	299	98	302	357	343	58	44	4010	
148	245	156	253	169	218	181	185	215	217	187	232	111	114	291	286	50	346	55	351	4010	
249	248	153	152	176	188	190	209	212	191	213	225	285	119	282	116	42	53	348	359	4010	
252	154	247	149	171	182	211	192	189	210	219	230	112	281	120	289	48	56	345	353	4010	
151	251	146	254	227	214	220	216	186	184	183	174	292	284	117	109	356	41	51	354	4010	
163	239	158	242	229	180	179	226	223	173	224	170	288	118	283	113	336	338	61	67	4010	
244	167	234	157	199	201	206	196	197	203	208	194	115	287	110	290	66	72	329	335	4010	
160	166	235	241	123	280	124	273	276	127	139	136	268	261	264	135	337	69	332	64	4010	
237	236	165	164	126	131	269	272	130	275	263	142	260	257	143	138	68	331	70	333	4010	
240	233	168	161	279	270	132	129	271	122	134	259	141	144	258	267	62	330	71	339	4010	
159	162	243	238	274	121	277	128	125	278	266	265	133	140	137	262	334	63	340	65	4010	
376	369	377	22	28	26	372	30	378	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	367	36	363	40	362	37	366	33	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	34	365	38	361	39	364	35	368	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	32	24	379	373	375	29	371	23	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1491	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
324	322	75	328	76	78	147	150	255	250	306	304	93	310	94	96	47	360	350	45	4010	
74	89	314	83	316	327	256	155	246	145	92	107	296	101	298	309	349	342	59	52	4010	
80	84	315	90	313	321	148	245	156	253	98	102	297	108	295	303	352	60	341	49	4010	
82	318	85	312	87	319	249	248	153	152	100	300	103	294	105	301	48	56	345	353	4010	
320	311	88	317	86	81	252	154	247	149	302	293	106	299	104	99	46	347	54	355	4010	
323	79	326	73	325	77	151	251	146	254	305	97	308	91	307	95	357	343	58	44	4010	
183	220	184	213	216	187	199	204	193	206	159	244	160	237	240	163	50	346	55	351	4010	
186	191	209	212	190	215	194	205	200	203	162	167	233	236	166	239	42	57	344	359	4010	
219	210	192	189	211	182	208	195	202	197	243	234	168	165	235	158	358	53	348	43	4010	
214	181	217	188	185	218	201	198	207	196	238	157	241	164	161	242	356	41	51	354	4010	
270	268	129	274	130	132	171	174	231	226	288	286	111	292	112	114	336	338	61	67	4010	
128	143	260	137	262	273	232	179	222	169	110	125	278	119	280	291	66	72	329	335	4010	
134	138	261	144	259	267	172	221	180	229	116	120	279	126	277	285	337	69	332	64	4010	
136	264	139	258	141	265	225	224	177	176	118	282	121	276	123	283	68	331	70	333	4010	
266	257	142	263	140	135	228	178	223	173	284	275	124	281	122	117	62	330	71	339	4010	
269	133	272	127	271	131	175	227	170	230	287	115	290	109	289	113	334	63	340	65	4010	
376	378	369	372	28	377	30	22	26	27	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
21	37	40	36	367	33	366	363	362	380	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
31	364	361	365	34	368	35	38	39	370	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
374	23	32	29	373	24	371	379	375	25	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1501	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
196	199	204	198	206	200	226	228	171	177	145	257	142	255	261	143	45	360	350	47	4010	
189	216	187	215	213	183	176	182	219	225	260	253	252	147	150	141	353	346	55	48	4010	
211	194	209	208	191	190	178	179	222	223	139	148	149	254	251	262	49	343	58	352	4010	
184	207	192	193	210	217	227	221	180	174	258	144	259	146	140	256	351	56	345	50	4010	
218	185	214	186	188	212	172	220	181	229	275	125	123	124	276	280	355	60	341	46	4010	
205	202	197	203	195	201	224	173	230	175	274	128	272	129	131	269	44	342	59	357	4010	
238	164	239	166	160	236	157	246	151	248	268	267	135	136	264	133	52	53	348	349	4010	
240	170	233	167	232	161	152	247	158	245	138	134	265	266	137	263	43	347	54	358	4010	
159	231	168	234	169	242	250	153	244	155	127	270	130	271	273	132	359	57	344	42	4010	
165	237	162	235	241	163	243	156	249	154	121	279	278	277	122	126	354	41	51	356	4010	
104	301	98	299	97	302	295	108	80	325	74	323	73	326	319	84	336	338	61	67	4010	
103	286	114	116	289	110	288	298	79	310	90	313	92	86	312	322	66	72	329	335	4010	
300	111	282	120	283	117	290	101	324	87	306	307	96	93	314	77	337	69	332	64	4010	
107	292	119	281	118	284	109	294	83	316	95	94	305	308	85	318	68	331	70	333	4010	
296	113	287	285	112	291	115	105	320	89	311	88	309	315	91	81	62	330	71	339	4010	
293	100	303	102	304	99	106	297	317	76	327	78	328	75	82	321	334	63	340	65	4010	
27	372	377	369	28	26	30	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
380	33	40	367	37	362	36	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
370	368	361	34	364	39	365	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
25	29	24	32	373	375	371	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1511	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
198	204	193	207	195	205	209	191	202	201	258	144	259	146	140	256	45	360	350	47	4010
157	248	242	156	247	158	160	152	239	246	260	253	147	150	252	141	353	346	55	48	4010
250	233	170	163	237	167	236	166	232	151	139	148	254	251	149	262	49	343	58	352	4010
240	168	231	238	164	234	165	235	169	161	145	257	142	255	261	143	351	56	345	50	4010
155	153	159	245	154	243	241	249	162	244	126	274	123	280	124	276	355	60	341	46	4010
177	219	172	176	178	227	180	222	228	226	279	137	266	131	268	122	44	342	59	357	4010
230	213	190	217	186	183	212	216	187	171	273	132	267	138	265	128	52	53	348	349	4010
220	188	211	184	215	218	189	185	214	181	271	270	133	264	135	130	43	347	54	358	4010
175	182	229	225	223	174	221	179	173	224	129	263	136	269	134	272	359	57	344	42	4010
203	197	208	194	206	196	192	210	199	200	125	127	278	121	277	275	354	41	51	356	4010
104	301	98	299	97	302	295	108	80	325	74	323	73	326	319	84	336	338	61	67	4010
103	286	114	116	289	110	288	298	79	310	90	313	92	86	312	322	66	72	329	335	4010
300	111	282	120	283	117	290	101	324	87	306	307	96	93	314	77	337	69	332	64	4010
107	292	119	281	118	284	109	294	83	316	95	94	305	308	85	318	68	331	70	333	4010
296	113	287	285	112	291	115	105	320	89	311	88	309	315	91	81	62	330	71	339	4010
293	100	303	102	304	99	106	297	317	76	327	78	328	75	82	321	334	63	340	65	4010
27	372	377	369	28	26	30	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
380	33	40	367	37	362	36	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
370	368	361	34	364	39	365	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
25	29	24	32	373	375	371	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1521	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																
241	236	166	234	168	154	164	248	152	242	258	144	259	146	140	256	45	360	350	47	4010
163	187	184	220	213	216	183	207	194	238	260	252	147	253	150	141	353	346	55	48	4010
239	215	191	209	212	190	186	196	205	162	139	149	254	148	251	262	49	343	58	352	4010
161	182	210	192	189	211	219	206	195	240	145	257	142	255	261	143	351	56	345	50	4010
243	218	217	181	188	185	214	193	208	158	126	274	123	280	124	276	355	60	341	46	4010
151	202	199	171	232	172	228	225	175	250	279	137	266	131	268	122	44	342	59	357	4010
246	203	198	174	179	224	221	178	227	155	273	132	267	138	265	128	52	53	348	349	4010
157	197	204	231	222	177	180	223	170	244	271	270	133	264	135	130	43	347	54	358	4010
245	200	201	226	169	229	173	176	230	156	129	263	136	269	134	272	359	57	344	42	4010
159	165	235	167	233	247	237	153	249	160	125	127	278	121	277	275	354	41	51	356	4010
104	301	98	299	97	302	295	108	80	325	74	323	73	326	319	84	336	338	61	67	4010
103	286	114	116	289	110	288	298	79	310	90	313	92	86	312	322	66	72	329	335	4010
300	111	282	120	283	117	290	101	324	87	306	307	96	93	314	77	337	69	332	64	4010
107	292	119	281	118	284	109	294	83	316	95	94	305	308	85	318	68	331	70	333	4010
296	113	287	285	112	291	115	105	320	89	311	88	309	315	91	81	62	330	71	339	4010
293	100	303	102	304	99	106	297	317	76	327	78	328	75	82	321	334	63	340	65	4010
27	372	377	369	28	26	30	22	378	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
380	33	40	367	37	362	36	363	366	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
370	368	361	34	364	39	365	38	35	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
25	29	24	32	373	375	371	379	23	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1531	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
259	254	148	252	150	146	136	266	134	260	276	126	277	128	122	274	356	41	51	354	4010	
145	162	240	241	159	158	244	245	155	256	278	132	129	270	271	123	349	53	348	52	4010	
257	239	161	160	242	243	157	156	246	144	121	269	272	131	130	280	352	60	341	49	4010	
143	151	249	248	154	163	237	236	166	258	127	275	124	273	279	125	42	57	344	359	4010	
264	250	152	153	247	238	164	165	235	137	199	206	204	198	196	200	46	347	54	355	4010	
133	175	225	224	178	174	228	229	171	268	218	188	214	186	185	212	357	343	58	44	4010	
263	226	176	177	223	227	173	172	230	138	211	209	191	194	208	190	50	346	55	351	4010	
139	170	232	233	167	179	221	220	182	262	184	192	210	207	193	217	48	56	345	353	4010	
261	231	169	168	234	222	180	181	219	140	189	213	187	215	216	183	358	342	59	43	4010	
141	147	253	149	251	255	265	135	267	142	202	195	197	203	205	201	47	360	350	45	4010	
104	301	97	299	98	302	295	108	80	325	74	323	73	326	319	84	336	338	61	67	4010	
103	286	114	116	289	110	288	298	79	310	90	313	92	86	312	322	66	72	329	335	4010	
300	111	283	117	282	120	290	101	324	87	306	307	96	93	314	77	337	69	332	64	4010	
107	292	118	284	119	281	109	294	83	316	95	94	305	308	85	318	68	331	70	333	4010	
296	113	287	285	112	291	115	105	320	89	311	88	309	315	91	81	62	330	71	339	4010	
293	100	304	102	303	99	106	297	317	76	327	78	328	75	82	321	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1541	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					4010
246	244	153	250	154	156	214	186	219	183	324	78	325	80	74	322	356	41	51	354	4010	
152	167	236	161	238	249	188	209	192	213	326	84	81	319	318	75	349	53	348	52	4010	
158	162	237	168	235	243	217	191	210	184	73	317	320	82	83	328	352	60	341	49	4010	
160	240	163	234	165	241	181	212	189	220	79	323	76	321	327	77	48	56	345	353	4010	
242	233	166	239	164	159	185	190	211	216	97	303	302	301	98	102	46	347	54	355	4010	
245	157	248	151	247	155	218	215	182	187	298	104	296	105	107	293	357	343	58	44	4010	
171	232	172	228	225	175	199	204	193	206	292	291	111	112	288	109	50	346	55	351	4010	
174	224	221	179	178	227	194	205	200	203	114	110	289	290	113	287	42	57	344	359	4010	
231	177	180	222	223	170	208	195	202	197	103	294	106	295	297	108	358	342	59	43	4010	
226	169	229	173	176	230	201	198	207	196	299	101	99	100	300	304	47	360	350	45	4010	
312	314	85	91	133	267	266	265	134	138	115	285	284	283	116	120	336	338	61	67	4010	
90	96	305	311	262	140	260	141	143	257	280	122	278	123	125	275	66	72	329	335	4010	
313	93	308	88	256	255	147	148	252	145	274	273	129	130	270	127	337	69	332	64	4010	
92	307	94	309	150	146	253	254	149	251	132	128	271	272	131	269	68	331	70	333	4010	
86	306	95	315	139	258	142	259	261	144	121	276	124	277	279	126	62	330	71	339	4010	
310	87	316	89	263	137	135	136	264	268	281	119	117	118	282	286	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	

1551	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									4010
198	209	193	207	195	205	204	191	202	201	133	269	267	130	273	131	356	41	51	354	4010								
157	248	242	156	247	158	160	152	239	246	272	264	265	135	138	129	349	53	348	52	4010								
250	233	170	163	237	167	236	166	232	151	127	137	136	266	263	274	352	60	341	49	4010								
240	168	231	238	164	234	165	235	169	161	270	132	134	271	128	268	48	56	345	353	4010								
155	153	159	245	154	243	241	249	162	244	96	304	93	310	94	306	46	347	54	355	4010								
177	172	222	176	178	227	180	219	228	226	309	107	296	101	298	92	357	343	58	44	4010								
230	213	190	217	186	183	212	216	187	171	303	102	297	108	295	98	50	346	55	351	4010								
220	188	211	184	215	218	189	185	214	181	301	300	103	294	105	100	42	57	344	359	4010								
175	229	179	225	223	174	221	182	173	224	99	293	106	299	104	302	358	342	59	43	4010								
203	192	208	194	206	196	197	210	199	200	95	97	308	91	307	305	47	360	350	45	4010								
145	260	139	258	114	286	111	292	112	288	78	322	75	328	76	324	336	338	61	67	4010								
255	147	254	146	291	125	278	119	280	110	327	89	314	83	316	74	66	72	329	335	4010								
257	252	149	144	285	120	279	126	277	116	321	84	315	90	313	80	337	69	332	64	4010								
142	253	148	259	283	282	121	276	123	118	319	318	85	312	87	82	68	331	70	333	4010								
261	150	251	140	117	275	124	281	122	284	81	311	88	317	86	320	62	330	71	339	4010								
143	141	262	256	113	115	290	109	289	287	77	79	326	73	325	323	334	63	340	65	4010								
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010								
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010								
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010								
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010								
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010								

1561	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									4010
241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	324	78	325	80	74	322	356	41	51	354	4010								
163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	326	84	81	319	318	75	349	53	348	52	4010								
161	173	206	199	204	198	196	200	228	240	73	317	320	82	83	328	352	60	341	49	4010								
157	174	189	213	187	215	216	183	227	244	79	323	76	321	327	77	48	56	345	353	4010								
151	179	211	209	191	194	208	190	222	250	300	298	99	304	100	102	46	347	54	355	4010								
239	229	184	192	210	207	193	217	172	162	98	113	290	107	292	303	357	343	58	44	4010								
243	224	218	188	214	186	185	212	177	158	104	108	291	114	289	297	50	346	55	351	4010								
245	223	195	202	197	203	205	201	178	156	106	294	109	288	111	295	42	57	344	359	4010								
246	226	231	171	169	182	220	180	225	155	296	287	112	293	110	105	358	342	59	43	4010								
159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	299	103	302	97	301	101	47	360	350	45	4010								
312	314	85	91	264	262	135	268	136	138	282	280	117	286	118	120	336	338	61	67	4010								
90	96	305	311	134	149	254	143	256	267	116	131	272	125	274	285	66	72	329	335	4010								
313	93	308	88	140	144	255	150	253	261	122	126	273	132	271	279	337	69	332	64	4010								
92	307	94	309	142	258	145	252	147	259	124	276	127	270	129	277	68	331	70	333	4010								
86	306	95	315	260	251	148	257	146	141	278	269	130	275	128	123	62	330	71	339	4010								
310	87	316	89	263	139	266	133	265	137	281	121	284	115	283	119	334	63	340	65	4010								
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010								
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010								
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010								
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010								
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010								

1571	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
319	314	88	312	76	86	90	326	74	320	274	128	275	130	124	272	356	41	51	354	4010
85	280	122	117	283	282	120	115	285	316	276	269	268	131	134	125	349	53	348	52	4010
317	309	299	300	97	100	306	99	94	84	123	132	133	270	267	278	352	60	341	49	4010
83	91	109	103	107	293	295	296	310	318	129	273	126	271	277	127	48	56	345	353	4010
324	98	291	112	287	290	113	110	303	77	147	253	252	251	148	152	46	347	54	355	4010
73	93	297	289	114	111	288	104	308	328	248	154	246	155	157	243	357	343	58	44	4010
321	305	105	298	294	108	106	292	96	80	242	241	161	162	238	159	50	346	55	351	4010
79	307	102	101	304	301	95	302	92	322	164	160	239	240	163	237	42	57	344	359	4010
323	121	279	284	118	119	281	286	116	78	153	244	156	245	247	158	358	342	59	43	4010
81	87	313	89	325	315	311	75	327	82	249	151	149	150	250	254	47	360	350	45	4010
262	264	135	141	170	167	236	230	168	232	206	199	204	198	196	200	336	338	61	67	4010
140	257	144	261	173	181	222	175	224	228	189	213	187	215	216	183	66	72	329	335	4010
263	256	145	138	229	176	223	182	221	172	211	209	191	194	208	190	337	69	332	64	4010
142	146	255	259	227	226	177	220	179	174	184	192	210	207	193	217	68	331	70	333	4010
136	143	258	265	235	219	180	225	178	166	218	188	214	186	185	212	62	330	71	339	4010
260	137	266	139	169	234	165	171	233	231	195	202	197	203	205	201	334	63	340	65	4010
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1581	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				4010							
157	243	156	247	241	159	173	176	224	175	233	222	111	114	291	286	354	41	51	356	4010
155	238	164	239	161	246	167	211	191	185	215	234	292	119	282	109	353	60	341	48	4010
248	163	237	162	240	153	229	214	202	199	187	172	285	281	120	116	49	343	58	352	4010
242	158	245	154	160	244	227	183	203	198	218	174	112	284	117	289	351	56	345	50	4010
140	266	133	262	137	265	235	192	197	204	209	166	288	118	283	113	355	342	59	46	4010
129	256	258	141	147	272	230	217	200	201	184	171	115	287	110	290	44	346	55	357	4010
130	146	251	150	255	271	221	188	208	193	213	180	103	299	98	302	52	53	348	349	4010
267	257	250	151	144	134	170	182	195	206	219	231	297	107	294	104	43	347	54	358	4010
269	148	152	249	253	132	178	212	194	207	189	223	100	296	105	301	359	57	344	42	4010
270	142	149	252	259	131	165	220	205	196	181	236	300	293	108	101	45	360	350	47	4010
263	254	143	260	145	138	232	186	210	216	190	169	304	106	295	97	336	338	61	67	4010
136	135	268	139	264	261	179	225	177	226	168	228	99	102	303	298	66	72	329	335	4010
91	305	308	86	94	313	92	90	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010
316	128	274	125	278	124	279	275	121	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010
306	273	127	276	123	277	122	126	280	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010
89	96	93	315	307	88	309	311	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010
7	389	398	10	8	397	2	6	392	396	27	30	377	369	28	372	26	22	378	376	4010
400	386	20	387	383	382	17	16	13	1	380	36	37	367	40	33	366	363	362	21	4010
390	15	381	14	18	19	384	385	388	11	370	365	364	34	361	368	35	38	39	31	4010
5	12	3	391	393	4	399	395	9	394	25	371	24	32	373	29	375	379	23	374	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1591	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
176	170	230	232	219	181	221	175	143	146	259	254	103	299	98	302	356	41	51	354	4010	
173	214	212	185	218	186	188	228	260	151	250	141	304	107	294	97	349	53	348	52	4010	
174	184	199	204	193	206	217	227	144	249	152	257	100	296	105	301	352	56	345	49	4010	
179	190	194	205	200	203	211	222	256	252	149	145	300	293	108	101	50	346	55	351	4010	
229	192	208	195	202	197	209	172	253	150	251	148	297	106	295	104	46	347	54	355	4010	
224	210	201	198	207	196	191	177	147	255	142	258	99	102	303	298	357	343	58	44	4010	
223	213	189	216	183	215	187	178	159	243	154	246	111	114	291	286	48	60	341	353	4010	
226	231	171	169	182	220	180	225	248	163	238	153	292	119	282	109	42	57	344	359	4010	
131	272	132	268	265	135	165	236	156	162	239	245	112	281	120	289	358	342	59	43	4010	
134	139	261	264	138	267	168	233	241	240	161	160	285	284	117	116	47	360	350	45	4010	
271	262	140	137	263	130	234	167	244	237	164	157	288	118	283	113	336	338	61	67	4010	
266	129	269	133	136	270	235	166	155	158	247	242	115	287	110	290	66	72	329	335	4010	
91	305	308	90	94	313	92	86	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010	
316	275	128	124	121	279	278	125	274	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010	
306	126	273	277	280	122	123	276	127	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010	
89	96	93	311	307	88	309	315	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
380	37	40	36	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
370	364	361	365	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1601	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	4010																	
176	170	230	232	219	181	221	175	242	160	157	243	103	299	98	302	356	41	51	354	4010	
173	206	199	204	198	196	200	228	159	241	244	158	304	107	294	97	349	53	348	52	4010	
174	189	213	187	215	216	183	227	131	134	271	266	100	296	105	301	352	56	345	49	4010	
179	211	209	191	194	208	190	222	272	139	262	129	300	293	108	101	50	346	55	351	4010	
229	184	192	210	207	193	217	172	132	261	140	269	297	106	295	104	46	347	54	355	4010	
224	218	188	214	186	185	212	177	265	264	137	136	99	102	303	298	357	343	58	44	4010	
223	195	202	197	203	205	201	178	268	138	263	133	111	114	291	286	48	60	341	353	4010	
226	231	171	169	182	220	180	225	135	267	130	270	292	119	282	109	42	57	344	359	4010	
144	257	147	252	148	249	256	151	167	236	161	238	112	281	120	289	358	342	59	43	4010	
258	143	150	155	245	248	154	251	162	237	168	235	285	284	117	116	47	360	350	45	4010	
259	142	255	246	156	153	247	146	240	163	234	165	288	118	283	113	336	338	61	67	4010	
141	260	250	149	253	152	145	254	233	166	239	164	115	287	110	290	66	72	329	335	4010	
91	305	308	90	94	313	92	86	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010	
316	275	128	124	121	279	278	125	274	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010	
306	126	273	277	280	122	123	276	127	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010	
89	96	93	311	307	88	309	315	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010	
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010	
380	37	36	40	367	33	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010	
370	364	365	361	34	368	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010	
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1611	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										4010
261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	103	299	98	302	356	41	51	354	4010											
145	241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	256	304	107	294	97	349	53	348	52	4010											
142	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	259	100	296	105	301	352	56	345	49	4010											
141	239	173	214	212	185	218	186	188	228	162	260	300	293	108	101	50	346	55	351	4010											
136	161	174	184	199	204	193	206	217	227	240	265	297	106	295	104	46	347	54	355	4010											
134	246	179	190	194	205	200	203	211	222	155	267	99	102	303	298	357	343	58	44	4010											
257	151	229	192	208	195	202	197	209	172	250	144	111	114	291	286	48	60	341	353	4010											
258	243	224	210	201	198	207	196	191	177	158	143	292	119	282	109	42	57	344	359	4010											
263	157	223	213	189	216	183	215	187	178	244	138	112	281	120	289	358	342	59	43	4010											
264	245	226	231	171	169	182	220	180	225	156	137	285	284	117	116	47	360	350	45	4010											
266	159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	135	288	118	283	113	336	338	61	67	4010											
139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	115	287	110	290	66	72	329	335	4010											
91	305	308	90	94	313	92	86	314	312	324	78	325	80	74	322	337	69	332	64	4010											
316	274	128	124	121	279	275	125	278	85	326	84	81	318	319	75	68	331	70	333	4010											
306	127	273	277	280	122	126	276	123	95	73	317	320	83	82	328	62	330	71	339	4010											
89	96	93	311	307	88	309	315	87	310	79	323	76	321	327	77	334	63	340	65	4010											
27	378	372	369	28	377	30	22	26	376	7	389	392	6	10	397	8	2	398	396	4010											
380	40	33	37	367	36	366	363	362	21	400	383	20	13	386	382	387	16	17	1	4010											
370	361	368	364	34	365	35	38	39	31	390	18	381	388	15	19	14	385	384	11	4010											
25	23	29	32	373	24	371	379	375	374	5	12	9	395	391	4	393	399	3	394	4010											
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010										

3 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author’s contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?p=668>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/> or <https://numbers-magic.com/?p=671>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The magic rectangles are considered based on N. Mitsutoshi ideas (personal communications). The author thanks to both of them for their valuable help.

References

[1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.

[2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?cat=3>.

[3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.

• Block-Wise Magic Squares

[4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020, **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

- [17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

- [31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Creative Magic Squares

- [38] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, 2021, pp. 1-45, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-